

JAHRESBERICHT DER STADTBIBLIOTHEK 2000

Stadtbibliothek am Münsterplatz und Freihandbibliothek Agnesenschütte

Umschlag: Zum 400. Todestag von Johann Conrad Ulmer (1519-1600) wurde im Foyer der Stadtbibliothek am Münsterplatz eine kleine Ausstellung von gedruckten und handschriftlichen Dokumenten zum Leben und Wirken des Schaffhauser Reformators gezeigt. Im Glas der Vitrine spiegelt sich Christian Herdeggs Lichtplastik „panta rhei II“ von 1995. Foto: Peter Pfister

Das Wichtigste

Die Vielfalt der audiovisuellen und elektronischen Medien bedeutet für die Bibliotheken eine ständige Herausforderung und erfordert vom Bibliothekspersonal Flexibilität und eine hohe Bereitschaft, sich permanent weiterzubilden. Auch traditionelle Arbeitsabläufe und Dienstleistungen werden auf elektronischem Weg abgewickelt, über Intranet und Internet. Doch ungeschmälert behauptet daneben das Buch seinen Platz und die reale Bibliothek hat trotz virtueller Welten ihre Anziehungskraft nicht verloren. Die Zahl der Benutzerinnen und Benutzer der Freihandbibliothek Agnesenschütte und der Stadtbibliothek am Münsterplatz ist auch im Jahr 2000 gewachsen. Fast die Hälfte von ihnen kommen von auswärts, aus den übrigen Gemeinden des Kantons Schaffhausen, aus den Nachbarkantonen Zürich und Thurgau und aus Deutschland.

In der Freihandbibliothek Agnesenschütte steht dem Publikum seit dem Herbst ein öffentlicher Internet-PC zur Verfügung, wie er sich in der Stadtbibliothek am Münsterplatz seit 1997 bewährt hat. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden an vier Abenden im Umgang mit dem Medium Internet geschult. Das längst unübersichtlich gewordene Angebot an frei zugänglicher Information will bewertet, seine Nutzung bei der Auskunftserteilung gelernt sein. Auch die 1'500 Fernleihbestellungen wären ohne Internet kaum mehr zu bewältigen. Was noch fehlt, ist die Möglichkeit, den OPAC, den elektronischen Bibliothekskatalog von Stadt- und Freihandbibliothek mit seinen 60'000 elektronischen Datensätzen, von zu Hause aus über Internet zu konsultieren.

Ausserhalb der Bibliotheken und in längst vergangenen Zeiten bewegte sich der „Literarische Spaziergang durch Schaffhausen“. Claudia Clavadetscher und René Specht führten zahlreiche Interessierte auf den Spuren von Schaffhauser Autorinnen und Autoren und von Reisenden, die Schaffhausen besucht und ihre Eindrücke und Erlebnisse festgehalten haben.

Benutzer

Die Zahl der eingeschriebenen Benutzer erhöhte sich 2000 per Saldo (Neuanmeldungen minus Austritte bzw. durch das System vorgenommene Löschungen) um 438 auf 20'151 (1999: 19'713). Von diesen waren 10'418 aktiv, d. h. sie tätigten mindestens eine Ausleihe. Von den aktiven Benutzern hatten 5'607 oder 53,8% ihren Wohnsitz in der Stadt Schaffhausen, 3'031 oder 29,1% in den übrigen Gemeinden des Kantons, 799 oder 7,7% im Kanton Zürich, 424 oder 4,1% in Deutschland, 322 oder 3,1% im Kanton Thurgau, Übrige 235 (2,2%). Am meisten auswärtige Benutzer kamen aus den Gemeinden Neuhausen am Rheinfall (751), Beringen (330), Neunkirch (190), Feuerthalen (181), Jestetten (172), Thayngen (147), Hallau (143), Stetten (139), Diessenhofen (134), Löhningen (133), Flurlingen (130), Uhwiesen (119), Büsingen (118). 2'590 oder 24,9% der aktiven Benutzer waren Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre, 7'828 oder 75,1% Jugendliche über 16 Jahre, Erwachsene und Institutionen. Die Freihandbibliothek Agnesenschütte benutzten 10'144 Personen, die Stadtbibliothek am Münsterplatz 2'435. Die Zahl der Doppelbenutzer beträgt 2'161.

Ausleihe

Die Stadtbibliothek am Münsterplatz und die Freihandbibliothek waren an 296 Tagen während 1'783,5 Stunden geöffnet.

	2000	1999	Veränderung	Anteil an Ausleihe
Freihandbibliothek				
Kinder- und Jugendbücher	57'433	59'780	-2'347	34,6%
Erwachsenenbücher	55'750	59'831	-4'081	33,6%
Tonträger/Videos	36'909	34'693	+2'216	22,3%
Total Freihandbibliothek*	150'092	153'854	-3'762	90,5%
Stadtbibliothek				
Hausausleihe	9'501	9'524	-23	5,7%
Lesesaal	6'282	6'812	-530	3,8%
Total Stadtbibliothek	15'783	16'336	-553	9,5%
<hr/>				
Total Hausausleihe	159'593	163'378	-3'785	96,2%
Total Ausleihe	165'875	170'190	-4'315	100,0%

** Inklusive kopierte Zeitschriftenartikel (Fernleihe)

In der Stadtbibliothek am Münsterplatz hat die Zahl der Ausleihen von Büchern und Handschriften in den Lesesaal um 649 Einheiten zugenommen. Der Rückgang von 530 erklärt sich damit, dass Internetrecherchen der Benutzer und Konsultationen von Nachschlagewerken auf CD-ROM nicht mehr als Ausleihen gezählt werden. Bei den Ausleihzahlen der Freihandbibliothek springt ins Auge, dass die Nachfrage nach audio-visuellen und elektronischen Medien unvermindert anhält. Die seit November angebotenen 50 Spielfilme auf DVD wurden bereits gegen 250 Mal ausgeliehen.

Seit Mitte November steht dem Publikum auch in der Freihandbibliothek ein Internet-PC zur Verfügung. In den ersten sechs Wochen wurden 35 Recherchen getätigt. Um das Publikum bei der Suche im Internet beraten zu können, wurden alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nochmals an vier Abenden im Umgang mit dem Internet geschult. Der Internet-PC in der Stadtbibliothek wurde 1'014 Mal genutzt (1999: 971). Eindeutig rückläufig ist die Nutzung von Nachschlagewerken auf (nicht ausleihbaren) CD-ROM (114, 1999: 231).

Im Fernleihverkehr wurden an in- und ausländische Bibliotheken 1'478 (1999: 1'552) Bestellungen geschickt. 31 davon waren am Jahresende noch offen. Geliefert wurden 1'354 (1'394) Bücher, Zeitschriftenhefte und kopierte Zeitschriftenartikel. Die Quote der erfolgreichen Suchen ist mit 91,6% leicht höher als im Vorjahr (89,8%). Die Bewältigung der Fernleihbestellungen wird erleichtert durch die vielfältigen Abfrage- und Bestellmöglichkeiten, die die grossen Bibliotheken und Bibliotheksverbände über Internet anbieten. Von auswärtigen Bibliotheken gingen auf dem Postweg 129 Anfragen ein, das sind weniger als die Hälfte des Vorjahres (288); in 43 (91) Fällen war das gesuchte Buch vorhanden und ausleihbar. Der seit Jahren anhaltende Rückgang der eingehenden Fernleihbestellungen ist die direkte Folge davon, dass der elektronische Katalog der Stadtbibliothek (OPAC) nicht über Internet abgefragt werden kann.

Auf dem Fotokopiergerät in der Stadtbibliothek am Münsterplatz wurden von Benutzern, zum überwiegenden Teil aus Nachschlagewerken und anderen nicht ausleihbaren Dokumenten, gegen Entgelt 13'262 Fotokopien gemacht (1999: 13'061), auf dem Gerät in der Freihandbibliothek 10'069 (12'948).

Bestände

Die Bibliothek hatte im Berichtsjahr bzw. zu Lasten der Rechnung 2000 die folgenden Zugänge an Dokumenten zu bearbeiten:

	Bände	Hand- schriften	Mikro- formen	Medien	Blätter	Andere**	2000	1999
Kauf								
Stadt- bibliothek	355	--	--	11	--	248	614	682
Freihand- bibliothek	2'171	--	--	532	--	137	2840	2790
Geschenk								
Stadt- bibliothek	89	--	--	1	--	566	656	739
Freihand- bibliothek	277	--	--	37	--	14	328	465
Depositum	8	1	--	--	--	9	18	29
Total	2900	1	--	581	--	974	4'456	4'705

* Unter „Medien“ werden gezählt: Videos, Sprachkurse, Tonbandkassetten, Schallplatten, CDs, CD-ROM und DVD.

** Unter „Andere“ werden gezählt: Bände und Faszikel von Fortsetzungswerken; Abonnements von Zeitungen und Zeitschriften, unabhängig davon, ob sie später gebunden und aufbewahrt werden oder nicht.

Vom Anschaffungskredit von neu Fr. 160'000.-- wurden 60,9% (55,2%) für den Kauf von 2'840 (2'790) Büchern, Zeitschriftenabonnements, audio-visuellen Medien und elektronischen Datenträgern für die Freihandbibliothek ausgegeben, 39,1% (44,8%) für den Kauf von 614 (682) Büchern, Zeitschriftenabonnements, Tonträgern und CD-ROM für die Stadtbibliothek am Münsterplatz. Für die Freihandbibliothek angeschafft wurden die *Bertelsmann Naturenzyklopädie* in 20 Bänden, die *Grosse Bertelsmann Lexikothek* auf CD ROM sowie das medizinische Multimedia-Werk *Medica* auf CD-ROM und Video. Von den Neuerwerbungen der Stadtbibliothek seien erwähnt die 2. Auflage des *New Grove Dictionary of Music and Musicians* und die fünfbandige Ausgabe von Johannes von Müllers *Geschichten Schweizerischer Eidgenossenschaft*, gedruckt 1832 in Lichtensteig.

Auch im Berichtsjahr konnte die Bibliothek zahlreiche Geschenke entgegennehmen. Es sind dies in erster Linie die Bände und Hefte der wissenschaftlichen Zeitschriften, die die Naturforschende Gesellschaft und der Historische Verein im Tausch gegen ihre Publikationen von befreundeten Gesellschaften des In- und Auslandes erhalten, Jahresberichte und andere Publikationen von staatlichen Stellen, Vereinen, Stiftungen und Firmen sowie Belegexemplare von Schaffhauser Autoren, Verlagen und Musikgruppen. Dazu kommen antiquarische Bücher, die die Bibliothek von Privaten oder Amtsstellen erhält und die in den Bestand aufgenommen werden, sofern sie dem Sammlungsprofil entsprechen, im Bestand fehlen und gut erhalten sind. Aus der in Reorganisation befindlichen Bibliothek des Museums zu Allerheiligen wurden 304 Bände und Broschüren übernommen. Hans Peter Rohr, Schaffhausen, schenkte einen Sammelband mit Schriften des Schaffhauser Bürgermeisters Tobias Holländer, gedruckt 1700 bzw. 1716, und einen vom Mathematiker Stephan Spleiss herausgegebenen Schreibkalender auf das Jahr 1752. Von der (fusionierten) Sturzenegger-Stiftung wurden auf Vorschlag der Bibliothek angeschafft und bei ihr deponiert: ein Brief von Hugues Maret an Johannes von Müller, als Ergänzung der übrigen im Müller-Nachlass liegenden Briefe Marets, sowie das illustrierte Werk von Rudolf Schmidt *Die Entwicklung der Feuerwaffen und anderer Kriegswerkzeuge*, Schaffhausen, Brodtmann, 1868.

Für die **Freihandbibliothek** ausgerüstet und katalogisiert wurden 2'151 Bücher und 431 Nonbooks, d. h. Tonbandkassetten, Videos, CDs, CD-ROM und DVD. 121 CDs wurden rekatalogisiert. 1'182 Bücher und 666 Nonbooks mussten repariert werden. 255 Bücher und 28 Nonbooks wurden ersetzt, 1'554 Bücher und 75 Nonbooks definitiv ausgeschieden, 1'212 Bücher in der Stadtbibliothek magaziniert.

Der **Bestand der Freihandbibliothek** präsentierte sich Ende Jahr wie folgt: Erwachsenen-Belletristik 12'110 (1999: 12'256), Erwachsenen-Sachbücher 13'659 (13'235), Sprachkurse 99 (101), Jugend-Belletristik 5'526 (5'591), Jugend-Sachbücher 2'070 (2'036), Kinderbücher 4'971 (5'050), Tonbandkassetten 1'055 (1'034), CDs 2'425 (2'263), Videos 935 (867), CD-ROM 156 (128), DVD 46, Total 42'272 (42'787).

Für den **Magazinbestand** katalogisiert und beschlagwortet wurden 540 Bücher und Broschüren, 36 CDs von Schaffhauser Musikern und 12 CD-ROM. 455 früher katalogisierte Titel wurden nachträglich mit Schlagwörtern versehen. 1'997 vor 1985 erschienene Schaffhauser Titel, die bisher im Kartenkatalog verzeichnet waren, wurden im Rahmen des Interreg II-Projekts (siehe unten) rekatalogisiert. 567 Bände und Broschüren (gebundene Zeitschriftenjahrgänge, Jahresberichte u. ä.) wurden direkt ins Magazin gestellt. 3 Titel wurden ausgeschieden.

33 Zeitschriften wurden neu abonniert, 12 wurden abbestellt bzw. stellten ihr Erscheinen ein. Die Zahl der laufenden Zeitschriften erhöhte sich somit von 764 auf 785.

Katalogisierter Gesamtbestand der Stadtbibliothek am Münsterplatz: rund 195'100 Bände und Broschüren.

Zusammenarbeit der Bibliotheken in der Internationalen Bodenseekonferenz

Im Rahmen des Interreg II- bzw. IBK-Projekts „Modernisierung und Vernetzung von Bibliotheken im Bodenseeraum“ kann die Stadtbibliothek über ein Kontingent von 1'200 Stunden, verteilt auf zwei Jahre, verfügen. Gisela von Briel-Holzhüter, Diplombibliothekarin, Donaueschingen, setzte die im November 1999 begonnene Rekatalogisierung von Titeln, die bisher nur im Zettelkatalog verzeichnet waren, fort. Elektronisch erfasst wurden 1997 Titel (Total seit Projektbeginn: 2'190), vorwiegend Schaffhauser Schrifttum des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Um diese Titel in den geplanten Elektronischen Bodenseekatalog einbringen zu können, ist es unumgänglich, den elektronischen Katalog (OPAC) der Stadtbibliothek über Internet zugänglich zu machen.

Briefwechsel der Brüder Johannes und Johann Georg Müller

1998 bewilligten der Nationalfonds und der Kanton auf drei Jahre befristet Mittel, um den teilweise unveröffentlichten Briefwechsel zwischen Johannes von Müller und seinem jüngeren Bruder Johann Georg Müller aus den Jahren 1769 bis 1789 zu erfassen, unter Einschluss der Korrespondenz des im Ausland studierenden Historikers mit den Eltern und der Schwester. Es handelt sich um rund 450 Briefe, die sich im Johann Georg Müller-Nachlass der Mi-

nisterialbibliothek befinden. Der seit dem 1. Juni 1998 tätig gewesene wissenschaftliche Mitarbeiter (40%) lic. phil. Mark Wüst transkribierte bis Ende Mai gut 210 von 450 Briefen, bevor er die Stelle verliess, um im Museum zu Allerheiligen eine neue Aufgabe zu übernehmen. Die Bearbeiterstelle ist seither vakant; erst gegen Ende Jahr konnte ein geeigneter Nachfolger gefunden werden.

Führungen, Veranstaltungen, Ausstellungen

31 Schulklassen und Gruppen wurden durch die Stadtbibliothek oder die Freihandbibliothek geführt (1999: 27). 8 Schulklassen mit 136 Schülern wurden in die Benutzung der Stadtbibliothek eingeführt, 20 Schulklassen mit rund 360 Schülern in die Benutzung der Freihandbibliothek. Dazu kamen, in der Stadtbibliothek am Münsterplatz, mit speziellen Führungen verbundene Besuche des Gemeindeführungsstabs, der FDP der Stadt Schaffhausen, der Mitarbeiterinnen der Gemeindebücherei Klettgau-Erzingen, einer Gruppe von Ehemaligen der Universität Sapporo, die Europa auf den Spuren ihres Landsmannes Takeo Arishima bereisten, und einer Delegation aus Lohr am Main, dem erste Wirkungsort von Johann Conrad Ulmer (1519-1600). Die Delegation interessierte sich vor allem für die kleine Ausstellung von gedruckten und handschriftlichen Dokumenten zu Leben und Wirken des Schaffhauser Reformators, die zu seinem 400. Todestag im Foyer eingerichtet worden war (1. November - 31. Dezember).

Eine Führung besonderer Art war der „Literarische Spaziergang“, an dem am 23. Mai über 100, bei der Wiederholung am 27. Juni über 40 Personen teilnahmen. Auf den Spuren von Autorinnen und Autoren wie Michel de Montaigne, Sophie von La Roche, Ottilie von Wildermuth, John Ruskin und anderen führten Claudia Clavadetscher und René Specht die Interessierten vom Mosergarten in die Fäsenstaubpromenade.

Höhepunkt des Veranstaltungsprogramms der Freihandbibliothek war die szenische Lesung „Ein gefangener Geist“: Graziella Rossi und Helmut Vogel lasen Ausschnitte aus den Erinnerungen von Marina Zwetajewa an ihre Begegnung mit Andrej Belyj (15. Mai). Der Oratio-Verlag stellte die Neuerscheinung *Seni und Isi* von Luis Breitenbach mit Illustrationen von Christine Seiterle vor (30 März); auf Einladung des Vereins Schaffhauser Buchwoche lasen Maja

Storch aus *Die Sehnsucht der starken Frau nach dem starken Mann* (3. Mai) und Carlo Zumstein aus *Reise hinter die Finsternis* (7. November). Wie bereits in den Vorjahren erzählten die Leute des Theaters „Sgaramusch“ jeweils am ersten Mittwoch des Monats „Geschichten für Menschen ab vier Jahren“. Der vor 50 Jahren gegründete Johannes von Müller-Zweig der Anthroposophischen Gesellschaft befasste sich an einem Vortrags- und Diskussionsabend mit seinem Namenspatron; Referenten waren die Herausgeber der *Bonstettiana*, Doris und Peter Walser-Wilhelm und Heinz Graber (30. August).

Personelles

Ariane Schaer begann am 1. August die dreijährige Lehre als Informations- und Dokumentationsassistentin. Mélanie Leuenberger wechselte für das 2. Lehrjahr ins Stadtarchiv. Pia Dietrich kehrte für das 3. Lehrjahr in die Stadtbibliothek zurück. Markus Peter hilft seit Mitte August stundenweise beim Versorgen der Bücher in der Freihandbibliothek Agnesenschütte.

Dorothea Giger besucht den Kaderkurs für Diplombibliothekarinnen an der Hochschule Luzern. Ihr Pensum wurde ab 1. November vorübergehend um 20% reduziert, dasjenige von Lukas Baumann im Gegenzug um 10% erhöht.

Gemäss Stellenplan verfügt die Abteilung über 11,6 Stellen. Dazu kommen die teilweise aus Drittmitteln finanzierten zeitlich befristeten Stellen des Nationalfondsprojekts (40%) und des IBK-Projekts (13%), die Praktikumsstelle in der Freihandbibliothek sowie die Lehrstellen.

Am 31. Dezember standen die folgenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Dienst der Verwaltungsabteilung „Stadtbibliothek“: Lukas Baumann (Teilzeit, Benutzung), lic. phil. Karel Bilek (Katalogisierung, Benutzung), Gisela von Briel-Holzhüter (Teilzeit, Katalogisierung), Judith Büeler (Teilzeit, Benutzung), Emma Cano (Teilzeit, Reinigung), Julian Cano (Teilzeit, Reinigung), Claudia Clavadetscher (Teilzeit, Leiterin der Freihandbibliothek, Stellvertreterin des Stadtbibliothekars), Eveline Conti (Teilzeit, stellvertretende Leiterin der Freihandbibliothek, Systemverwaltung, Katalogisierung), Pia Dietrich (Lehrtochter 3. Lehrjahr), Gabriel Frey (Zeitschriften, Benutzung), Dorothea Giger (Teilzeit, Katalogisierung, Katalogisierungsausbildung der Lehrlinge, Fernleihe), Barbara Herzog (Teilzeit, Benutzung), Kurt Lüthi (Teilzeit, Katalogisierung), Brigitte Oechslin (Benutzung, Erwerbung, Rechnungsführung, Lehrmeisterin/Lehrlingsausbilderin), Anna Ogg (Teilzeit, Benutzung), Markus Peter (Teilzeit, Benutzung), Ariane Schaer (Lehrtochter 1. Lehrjahr), Katharina Schneider (Teilzeit, Benutzung), Dr. René Specht (Stadtbibliothekar), Verena Stamm (Teilzeit, Benutzung), Jeannette Walter (Teilzeit, Reinigung), Urs Walter (Hauswart).

STADTBIBLIOTHEK SCHAFFHAUSEN GEGRÜNDET 1636

Adressen:

Stadtbibliothek am Münsterplatz
(Ausleihschalter, Lesesaal, Verwaltung):
Münsterplatz 1, Telefon 052/624 82 62
Telefax 052/624 82 05, E-Mail: bibliothek@stsh.ch

Freihandbibliothek Agnesenschütte:
Schwesternergasse 1, Telefon 052/625 78 71

Postadresse für beide Bibliotheken:
Postfach 91, 8202 Schaffhausen

Öffnungszeiten:

Montag	---	/	13.30 – 18.00
Dienstag	10.00 – 12.00	/	13.30 – 18.00
Mittwoch	10.00 – 12.00	/	13.30 – 18.00
Donnerstag	10.00	-	19.00
Freitag	10.00 – 12.00	/	13.30 – 18.00
Samstag	09.00 – 12.00	/	---

Die Stadtbibliothek ist dankbar für die geschenkweise Überlassung von alten und neuen Büchern, Broschüren, Zeitschriften u.ä., die von Schaffhausern geschrieben und herausgegeben oder im Kanton Schaffhausen gedruckt wurden, insbesondere für Veröffentlichungen von Vereinen, Firmen und Amtsstellen. Sie nimmt auch gerne interessante Handschriften, Briefe, Bilder und Fotos entgegen; je nach ihrem Inhalt werden diese Dokumente in der Stadtbibliothek aufbewahrt oder dem Stadtarchiv übergeben.

JAHRESBERICHT DER STADTBIBLIOTHEK 2001

Stadtbibliothek am Münsterplatz und Freihandbibliothek Agnesenschütte

Umschlag: Blick in die Ausstellung *Arishima Takeo & Tilda Heck. Eine japanisch-schweizerische Romanze*, die vom 14. Juni bis zum 28. Oktober im Museum zu Allerheiligen zu sehen war. Im Zentrum standen die der Stadtbibliothek gehörenden Briefe des japanischen Schriftstellers Takeo Arishima (1878-1923) an die Schaffhauserin Tilda Heck (1877-1970). Foto: Rolf Baumann

Das Wichtigste

Die Stadtbibliothek am Münsterplatz und die Freihandbibliothek Agnesenschütte liehen 2001 zusammen über 186'000 Bücher und Medien aus. Das bedeutet einen markanten Anstieg von mehr als 10% und einen neuen Höchststand. Die Dienstleistungen der Bibliotheken werden von immer mehr Leuten aus der Stadt Schaffhausen und der Region in Anspruch genommen. Im Berichtsjahr waren 84'744 Besuche von Benutzerinnen und Benutzern zu verzeichnen, die mindestens eine Ausleihe tätigten, rund 280 pro Öffnungstag. Nicht mitgezählt sind dabei diejenigen Personen, die die Bibliothek aufsuchen, um Zeitungen und Zeitschriften zu lesen, Lexika, Wörterbücher und Gesetze zu konsultieren, Videos anzusehen, im Internet zu recherchieren, Arbeiten zu schreiben, Prüfungen vorzubereiten oder ganz einfach zu schmökern. Es scheint, dass gerade in Zeiten der Krisen und des Umbruchs eine Rückbesinnung auf geistige und kulturelle Werte erfolgt, bei der die Bibliotheken ihre Stellung nicht nur zu behaupten, sondern sogar zu festigen vermögen.

Wichtige Pfeiler der Bibliothekspolitik sind einerseits der Zugang zu den multimedialen Informationsmitteln und -trägern, andererseits die Förderung der jüngeren und jüngsten Generation in Bezug auf die Freude am Lesen und die Fähigkeit, sich Informationen zu beschaffen. Es gilt deshalb, das Angebot an audiovisuellen und elektronischen Medien auszubauen, ohne die Anschaffung von Büchern zu vernachlässigen. In diesem Sinne hat der Stadtrat den mit dem Voranschlag bewilligten Anschaffungskredit von Fr. 160'000.-- durch einen Nachtragskredit um Fr. 20'000.-- aufgestockt.

Die Verarbeitung und Kontrolle der Ausleihen wäre, ebenso wie die Verwaltung der Benutzer- und der Mediendaten, nicht möglich ohne ein leistungsfähiges EDV-System. Die Erneuerung der Hardware, auf der das 1990 eingeführte, seither sukzessive ausgebaut Bibliotheksverwaltungssystem SIS läuft, wurde auch im Berichtsjahr weitergeführt. Intern wurden verschiedene Schritte hin zu vermehrter Teamarbeit unternommen, so bei der Schaffung eines neuen Regelwerks für die Formalkatalogisierung und bei der Bücher- und Medienauswahl.

Benutzer

Die Zahl der eingeschriebenen Benutzer erhöhte sich 2001 per Saldo (Neuanmeldungen minus Austritte bzw. durch das System vorgenommene Löschungen) um 700 auf 20'851 (2000: 20'151). Von diesen waren 10'343 (2000: 10'418) aktiv, d. h. sie tätigten mindestens eine Ausleihe. Von den aktiven Benutzern hatten 5'557 oder 53,7% ihren Wohnsitz in der Stadt Schaffhausen, 2'934 oder 28,4% in den übrigen Gemeinden des Kantons, 771 oder 7,5% im Kanton Zürich, 462 oder 4,5% in Deutschland, 315 oder 3,0% im Thurgau, Übrige 304 (2,9%). Am meisten auswärtige Benutzer kamen aus den Gemeinden Neuhausen am Rheinfluss (744), Beringen (338), Neunkirch (171), Feuerthalen (171), Jestetten (157), Thayngen (145), Stetten (145), Flurlingen (133), Büsingen (132), Löhningen (131), Diessenhofen (124), Hallau (119), Uhwiesen (115), Stein am Rhein (111). 2'829 oder 24,9% der aktiven Benutzer waren Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre, 7'514 oder 72,6% Jugendliche über 16 Jahre, Erwachsene und Institutionen. Die Freihandbibliothek Agnesenschütte benutzten 10'107 Personen, die Stadtbibliothek am Münsterplatz 2'437. Die Zahl der Doppelbenutzer beträgt 2'201.

Ausleihe

Die Stadtbibliothek am Münsterplatz und die Freihandbibliothek waren an 294 Tagen während 1'746,5 Stunden geöffnet.

	2001	2000	Veränderung	Anteil an Ausleihe
Freihandbibliothek				
Kinder- und Jugendbücher	64'111	57'433	+6'678	34,4%
Erwachsenenbücher	59'461	55'750	+3'711	31,9%
Tonträger/Videos/CD-ROM	48'773	36'909	+11'864	26,1%
Total Freihandbibliothek	172'345	150'092	+22'253	92,4%
Stadtbibliothek				
Hausausleihe*	8'501	9'501	-1'000	4,5%
Lesesaal	5'729	6'282	-553	3,1%
Total Stadtbibliothek	14'230	15'783	-1'553	7,6%
<hr/>				
Total Hausausleihe	180'846	159'593	+21'253	96,9%
Total Ausleihe	186'575	165'875	+20'700	100,0%

* Inklusive kopierte Zeitschriftenartikel (Fernleihe)

In der Freihandbibliothek erreichten die Ausleihen mit 172'345 einen nie dagewesenen Höchststand. In allen Kategorien ist eine Zunahme festzustellen, bei den audiovisuellen und elektronischen Medien ist sie besonders augenfällig (+32,1%). Die 127 angebotenen Spielfilme auf DVD wurden im Schnitt 29 Mal ausgeliehen, die 202 CD-ROM je 7 Mal. In der Stadtbibliothek am Münsterplatz hat die Zahl der Ausleihen in beiden Kategorien (Ausleihe nach Hause, Ausleihe in den Lesesaal) abgenommen. Statistisch nicht zu erfassen ist die grosse Zahl von Besucherinnen und Besuchern, die in eine der beiden Bibliotheken kommen, ohne etwas auszuleihen, um Zeitungen und Zeitschriften zu lesen, Arbeiten zu schreiben und Prüfungen vorzubereiten, Lexika, Wörterbücher und Gesetze zu konsultieren, Videos anzusehen, das „Stück des Monats“ (siehe unten) zu betrachten oder ganz einfach zu schmökern.

Auf dem seit November 2000 zur Verfügung stehenden Publikums-PC in der Freihandbibliothek wurden 324 Internet-Recherchen getätigt. Der Publikums-PC in der Stadtbibliothek wurde 512 Mal genutzt (2000: 1'014), und es wurden 916 (1'347) Seiten ausgedruckt. Dazu kommt die Nutzung von Nachschlagewerken auf (nicht ausleihbaren) CD-ROM (55, 2000: 114).

Im Fernleihverkehr wurden an in- und ausländische Bibliotheken 913 (2000: 1'478) Bestellungen geschickt. 12 davon waren am Jahresende noch offen. Geliefert wurden 804 (1'354) Bücher und kopierte Zeitschriftenartikel. Die Quote der erfolgreichen Suchen ist mit 88,1% leicht tiefer als im Vorjahr (91,6%). Die Abwicklung der Bestellungen wird erleichtert durch die vielfältigen Abfrage- und Bestellmöglichkeiten, die die grossen Bibliotheken und Bibliotheksverbände über Internet anbieten. Dass diese auswärtigen Kunden seit einigen Jahren Bücher direkt nach Hause liefern, dürfte mit ein Grund für den Rückgang der am Bibliotheksschalter aufgegebenen Bestellungen sein. Von auswärtigen Bibliotheken gingen auf dem Postweg 54 Anfragen ein, das sind weniger als die Hälfte des Vorjahres (129); in 24 (43) Fällen war das gesuchte Buch vorhanden und ausleihbar. Der seit Jahren anhaltende Rückgang der an die Stadtbibliothek gerichteten Fernleihbestellungen ist die direkte Folge davon, dass der elektronische Katalog (OPAC) nicht über Internet abgefragt werden kann.

Auf dem **Fotokopiergerät** in der Stadtbibliothek am Münsterplatz wurden von Benutzern, zum überwiegenden Teil aus Nachschlagewerken, Tageszeitungen und anderen nicht ausleihbaren Dokumenten, gegen Entgelt 9'720 Fotokopien gemacht (2000: 13'262), auf dem Gerät in der Freihandbibliothek 9'542 (10'069).

Bestände

Für die Auswahl der Bücher und Medien wurden Fachreferate eingerichtet. In einer Arbeitsgruppe werden die Anschaffungen diskutiert und koordiniert. In einer zweiten Arbeitsgruppe wurden die Katalogisierungsregeln neu formuliert und den Anforderungen der EDV und den neueren Entwicklungen angepasst. Im Berichtsjahr bzw. zu Lasten der Rechnung 2001 waren die folgenden Zugänge an Dokumenten zu bearbeiten:

	Bände	Hand- schriften	Mikro- formen	Medien*	Blätter	Andere**	2001	2000
Kauf								
Stadt- bibliothek	650	--	1	8	--	278	937	614
Freihand- bibliothek	2'527	--	--	734	--	178	3'439	2'840
Geschenk								
Stadt- bibliothek	106	--	--	1	--	566	595	656
Freihand- bibliothek	294	--	--	43	--	9	346	328
Depositum	7	1	--	--	--	18	26	18
Total	3'584	1	1	786	--	971	5'343	4'456

* Unter „Medien“ werden gezählt: Sprachkurse, Tonbandkassetten, Schallplatten, Videos, CDs, CD-ROM und DVD.

** Unter „Andere“ werden gezählt: Bände und Faszikel von Fortsetzungswerken; Abonnements von Zeitungen und Zeitschriften, unabhängig davon, ob sie später gebunden und aufbewahrt werden oder nicht.

Der mit dem Voranschlag bewilligte Anschaffungskredit von Fr. 160'000.-- wurde vom Stadtrat durch einen Nachtragskredit von Fr. 20'000.-- aufgestockt, mit dem Ziel, das Angebot an audiovisu-

ellen Medien ausbauen zu können, ohne die Anschaffung von gedruckten Büchern vernachlässigen zu müssen. Vom Gesamtbetrag von Fr. 180'000.-- wurden 60,4% (60,9%) für den Kauf von 3'439 (2'840) Büchern, Zeitschriftenabonnements, audiovisuellen Medien und elektronischen Datenträgern für die Freihandbibliothek ausgegeben, 39,6% (39,1%) für den Kauf von 937 (614) Büchern, Zeitschriftenabonnements, audiovisuellen Medien und elektronischen Datenträgern für die Stadtbibliothek am Münsterplatz.

Auch im Berichtsjahr konnte die Bibliothek zahlreiche Geschenke entgegennehmen. Es sind dies in erster Linie die Bände und Hefte der wissenschaftlichen Zeitschriften, die die Naturforschende Gesellschaft und der Historische Verein im Tausch gegen ihre Publikationen von befreundeten Gesellschaften des In- und Auslandes erhalten, Jahresberichte und andere Publikationen von staatlichen Stellen, Vereinen, Stiftungen und Firmen sowie Belegexemplare von Schaffhauser Autoren, Verlagen und Musikgruppen. Dazu kommen antiquarische Bücher, die die Bibliothek von Privaten oder Amtsstellen erhält und die in den Bestand aufgenommen werden, sofern sie dem Sammlungsprofil entsprechen, im Bestand fehlen und gut erhalten sind. Ruth Müller, Schaffhausen, schenkte der Bibliothek u. a. vier Faksimileausgaben von spätmittelalterlichen Handschriften - drei Stundenbücher und den „Zürcher Schilling“ - aus der Produktion des Faksimile-Verlags Luzern sowie das im selben Verlag erschienene Werk über die Fresken Michelangelos in der Sixtinischen Kapelle. Hans Peter Rohr, Schaffhausen, schenkte die beiden Schriften *Deutschland und Dänemark* von Friedrich Hecker und Georg Lommel (1847) und *Meine Grundsätze* von Konstantin Waldburg-Zeil (1850), die aus politischen Gründen nicht in Deutschland erscheinen konnten und deshalb in Schaffhausen gedruckt und verlegt wurden. Von der Sturzenegger-Stiftung wurden auf Vorschlag der Bibliothek ersteigert und bei ihr deponiert: ein Brief von Johannes von Müller an Georg Forster aus dem Jahr 1790.

Für die **Freihandbibliothek** ausgerüstet und katalogisiert wurden 2'347 Bücher und 732 Nonbooks, d. h. Tonbandkassetten, Videos, CDs, CD-ROM und DVD. 954 Bücher und 725 Nonbooks mussten repariert werden. 242 Bücher und 38 Nonbooks wurden ersetzt, 1'984 Bücher und 59 Nonbooks definitiv ausgeschieden.

Der **Bestand der Freihandbibliothek** präsentierte sich Ende Jahr wie folgt: Erwachsenen-Belletristik 11'363 (2000: 12'110), Erwachsenen-Sachbücher 13'143 (13'659), Sprachkurse 100 (99), Jugend-Belletristik 5'711 (5'526), Jugend-Sachbücher 1'968 (2'070), Kinderbücher 5'073 (4'971), Tonbandkassetten 1'082 (1'055), CDs 2'690 (2'425), Videos 1'039 (935), CD-ROM 202 (156), DVD 127 (46), Total 42'498 (42'272).

Für den **Magazinbestand** katalogisiert wurden 825 Bücher und Broschüren, 56 CDs, MCs und Schallplatten von Schaffhauser Musikern und 34 CD-ROM. Die bibliographischen Daten von 1'697 mehrheitlich vor 1985 erschienenen, bisher im EDV-Katalog nicht verzeichneten Schaffhauser Titeln wurden im Rahmen des Interreg-Projekts (siehe unten) elektronisch erfasst. 524 Bände und Broschüren (gebundene Zeitschriftenjahrgänge, Jahresberichte u. ä.) wurden direkt ins Magazin gestellt. 5 Titel wurden ausgeschieden.

29 **Zeitschriften** wurden neu abonniert, 4 wurden abbestellt bzw. stellten ihr Erscheinen ein. Die Zahl der laufenden Zeitschriften erhöhte sich somit von 785 auf 810.

Katalogisierter Gesamtbestand der Stadtbibliothek am Münsterplatz: rund 196'800 Bände und Broschüren, nicht mitgezählt 1'300 Bände, die aus der Freihandbibliothek ins Magazin zurückgeführt worden sind.

Zusammenarbeit der Bibliotheken in der Internationalen Bodenseekonferenz

Im Rahmen des Interreg II- bzw. IBK-Projekts „Modernisierung und Vernetzung von Bibliotheken im Bodenseeraum“ konnte die Stadtbibliothek über ein Kontingent von 1'200 Stunden, verteilt auf zwei Jahre, verfügen. Gisela von Briel-Holzhüter, Diplombibliothekarin, Donaueschingen, setzte die im November 1999 begonnene Rekatologisierung von Titeln, die bisher nur im Zettelkatalog verzeichnet waren, fort. Elektronisch erfasst wurden 1'697 Titel (Total seit Projektbeginn: 3'887), vorwiegend Schaffhauser Schrifttum des 17. bis 20. Jahrhunderts. Dank einem Beitrag der Sturzenegger-Stiftung kann das Rekatologierungsprojekt um ein Jahr verlängert werden. Um diese Titel in den Elektronischen Bodenseekatalog einbringen

zu können, ist es unumgänglich, den EDV-Katalog der Stadtbibliothek über Internet zugänglich zu machen.

Briefwechsel der Brüder Johannes und Johann Georg Müller

1998 hatten der Nationalfonds und der Kanton Beiträge bewilligt, um den teilweise unveröffentlichten Briefwechsel zwischen Johannes von Müller und seinem jüngeren Bruder Johann Georg Müller aus den Jahren 1769 bis 1789, unter Einschluss der Korrespondenz des im Ausland studierenden Historikers mit den Eltern und der Schwester, zu erfassen und zu kommentieren. Die seit dem 1. Juni 2000 vakante Stelle eines wissenschaftlichen Mitarbeiters konnte per 1. Februar mit André Weibel, Erlenbach ZH, besetzt werden. Weibel setzte die von Mark Wüst begonnene Transkription der Briefe fort und erweiterte das ursprünglich definierte Korpus um die Briefe Johann Georg Müllers an die Mutter. Die geplante Ausgabe wird damit statt 450 gegen 590 Briefe umfassen, die mit wenigen Ausnahmen im Johann Georg Müller-Nachlass der Ministerialbibliothek liegen. Die Arbeit dürfte bis Ende 2003 abgeschlossen sein.

Führungen, Veranstaltungen, Ausstellungen

40 Schulklassen und Gruppen wurden durch die Stadtbibliothek oder die Freihandbibliothek geführt (2000: 31). 6 Schulklassen mit 77 Schülern wurden in die Benutzung der Stadtbibliothek eingeführt, 31 Schulklassen mit gegen 600 Schülern in die Benutzung der Freihandbibliothek. Dazu kamen mit speziellen Führungen verbundene Besuche des Personals der Kantonsbibliothek St. Gallen (Vadiana), der Gemeindebibliothek Langenthal und der BBS-Interessengruppe der Wissenschaftlichen Bibliothekare.

Am 15. März lasen Graziella Rossi und Helmut Vogel in der Freihandbibliothek aus dem Werk von Walter M. Diggelmann. Am selben Ort wurden folgende Bücher aus der Taufe gehoben: *Frauen über Frauen. 21 Schaffhauserinnen im Porträt* (10. April, zusammen mit der Arbeitsgemeinschaft Frau & Politik), *Wang und seine Kreise* von Hans Peter Scheier (29. April), *Les guerres, les chansons* von Markus Stegmann (2. Juli, zusammen dem Kunstverein), *Eisballett-Ratte* von Jackie Batallier-Rhyner (20. November). Wie gewohnt erzählten die Leute des Theaters „Sgaramusch“ jeweils am ersten Mittwoch des Monats „Geschichten für Menschen ab vier Jahren“.

In der Stadtbibliothek wurden zwei Neuerscheinungen vorgestellt: das Faksimile der Chronikhandschrift des Freiburger Notars Ludwig Sterner von 1501, verlegt vom Antiquariat Bibernmühle (28. März), und das Buch *Schweizer in Asien* von Stefan Sigerist (21. August). Auf Einladung des Vereins Schaffhauser Buchwoche befragte Bernhard Ott den Historiker Hans Ulrich Wipf zu dessen Untersuchung *Georg-Fischer-AG 1930-1945* (15. November).

Seit Anfang Jahr wird in einer Vitrine in der Stadtbibliothek am Münsterplatz ein besonders interessantes und seltenes „Stück des Monats“ gezeigt, ausgewählt aus dem reichen Altbestand der Stadtbibliothek und versehen mit den nötigen Erläuterungen.

Ausstellung Arishima Takeo & Tilda Heck

Vom 14. Juni bis 28. Oktober fand im Museum zu Allerheiligen die vom Stadtbibliothekar angeregte und von ihm zusammen mit der Gestalterin Gina Moser, Zürich, erarbeitete Ausstellung *Arishima Takeo & Tilda Heck. Eine japanisch-schweizerische Romanze* statt. Im Zentrum standen die der Stadtbibliothek gehörenden Briefe des japanischen Schriftstellers an seine Schaffhauser Freundin, ergänzt durch Leihgaben aus Privatbesitz und öffentlichen Sammlungen, wie dem Museum für moderne japanische Literatur in Tokio. Als Begleitpublikation zur Ausstellung erschien die von Verena Werner besorgte deutsche Übersetzung der Briefe. Mit der Ausstellung, die in Anwesenheit des japanischen Botschafters in Bern und einer Besucherdelegation aus Sapporo eröffnet wurde, revanchierte sich Schaffhausen für die Ausstellung von 1998 in Sapporo, die dem gleichen Thema gewidmet war.

In diesem Zusammenhang erhielt die Bibliothek von der Arishima Gesellschaft „Seiza no kai“, Sapporo, die Arishima-Gesamtausgabe in fünfzehn Bänden und mehrere japanische Publikationen über den Autor, von Arthur und Verena Winzeler-Beurer, Baldegg LU, ein Ölbild von Ikuma (Mibuma) Arishima, das früher Tilda Heck gehörte, und von Adalbert Ullmann-Meyer einen Teil des handschriftlichen Nachlasses von Dr. Alfred Keller (1882-1961). Der aus Rüdlingen stammende Germanist und langjährige Auslandsredaktor der Zeitung *Der Bund* war von 1901 bis 1915 mit Tilda Heck verlobt.

Lehrlingsausbildung

Die Stadtbibliothek gehörte zu den ersten, die 1998 eine Lehrstelle für den neu geschaffenen Beruf Informations- und Dokumentationsassistent/-assistentin anboten. Die 1998 eingetretene Lehrtochter, Pia Dietrich, beendete ihre Lehre als beste des Jahrgangs. Mirjam Meier, Beringen, trat am 1. August als neue Lehrtochter ein. Auf diesen Zeitpunkt wechselte Ariane Schaar für das 2. Lehrjahr ins Stadtarchiv, während Mélanie Leuenberger für das 3. Lehrjahr in die Stadtbibliothek zurückkehrte. Seit 1998 führen die Stadtbibliothek, das Stadtarchiv und das Didaktische Zentrum des Kantons Schaffhausen zudem jedes Jahr eine berufskundliche Veranstaltung durch.

Personelles

Gemäss Stellenplan verfügt die Abteilung über 11,6 Stellen. Dazu kommen die befristeten, teilweise aus Drittmitteln finanzierten Stellen des Nationalfondsprojekts (36%) und des IBK-Projekts (29%), die im Vorjahr eingerichtete Praktikumsstelle in der Freihandbibliothek (25%) sowie die beiden Lehrstellen.

Am 31. Dezember standen die folgenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Dienst der Verwaltungsabteilung „Stadtbibliothek“: Lukas Baumann (Teilzeit, Benutzung), lic. phil. Karel Bilek (Katalogisierung, Benutzung), Gisela von Briel (Teilzeit, Katalogisierung), Judith Büeler (Teilzeit, Benutzung), Emma Cano (Teilzeit, Reinigung), Julian Cano (Teilzeit, Reinigung), Claudia Clavadetscher (Teilzeit, Leiterin der Freihandbibliothek, Stellvertreterin des Stadtbibliothekars), Eveline Conti (Teilzeit, stellvertretende Leiterin der Freihandbibliothek, Systemverwaltung, Katalogisierung), Gabriel Frey (Zeitschriften, Benutzung), Dorothea Giger (Teilzeit, Katalogisierung, Katalogisierungsausbildung der Lehrlinge, Fernleihe), Barbara Herzog (Teilzeit, Benutzung), Mélanie Leuenberger (Lehrtochter 3. Lehrjahr), Kurt Lüthi (Teilzeit, Katalogisierung), Mirjam Meier (Lehrtochter 1. Lehrjahr), Brigitte Oechslin (Benutzung, Erwerbung, Rechnungsführung, Lehrmeisterin/Lehrlingsausbilderin), Anna Ogg (Teilzeit, Benutzung), Markus Peter (Teilzeit, Benutzung), Katharina Schneider (Teilzeit, Benutzung), Dr. René Specht (Stadtbibliothekar), Verena Stamm (Teilzeit, Benutzung), Jeannette Walter (Teilzeit, Reinigung), Urs Walter (Hauswart), André Weibel (Teilzeit, Nationalfondsprojekt).

STADTBIBLIOTHEK SCHAFFHAUSEN GEGRÜNDET 1636

Adressen:

Stadtbibliothek am Münsterplatz
(Ausleihschalter, Lesesaal, Verwaltung):
Münsterplatz 1, Telefon 052 624 82 62
Telefax 052 624 82 05, E-Mail: bibliothek@stsh.ch

Freihandbibliothek Agnesenschütte:
Schwesterngasse 1, Telefon 052 625 78 71

Postadresse für beide Bibliotheken:
Postfach 91, 8202 Schaffhausen

Öffnungszeiten:

Montag	---	/	13.30 – 18.00
Dienstag	10.00 – 12.00	/	13.30 – 18.00
Mittwoch	10.00 – 12.00	/	13.30 – 18.00
Donnerstag	10.00	–	19.00
Freitag	10.00 – 12.00	/	13.30 – 18.00
Samstag	09.00 – 12.00	/	---

Die Stadtbibliothek ist dankbar für die geschenkweise Überlassung von alten und neuen Büchern, Broschüren, Zeitschriften u.ä., die von Schaffhausern geschrieben und herausgegeben oder im Kanton Schaffhausen gedruckt wurden, insbesondere für Veröffentlichungen von Vereinen, Firmen und Amtsstellen. Sie nimmt auch gerne interessante Handschriften, Briefe, Bilder und Fotos entgegen; je nach ihrem Inhalt werden diese Dokumente in der Stadtbibliothek aufbewahrt oder dem Stadtarchiv übergeben.

JAHRESBERICHT DER STADTBIBLIOTHEK 2002

Stadtbibliothek am Münsterplatz und Freihandbibliothek Agnesenschütte

Umschlag: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Schulung der neuen Version des Bibliothekssystems. Foto: René Uhlmann

Das Wichtigste

Das Jahr 2002 war geprägt durch die Ablösung des seit 1990 eingesetzten EDV-Systems SISIS durch die neue Version SISIS-SunRise, die Entwicklung eines gemeinsamen Leitbilds für die beiden Teilbibliotheken sowie die Überarbeitung des Konzepts für die Einführung von Schulklassen in die Bibliotheksbenutzung.

Das für das Publikum am meisten augenfällige, für die EDV-Verantwortlichen und das übrige Personal arbeitsaufwändigste Ereignis war die Einführung von drei Modulen von SISIS-SunRise (Ausleihe, Katalogisierung, OPAC). Die Umstellung sowie die Schulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgten während der reinigungsbedingten Schliessung in der zweiten Juliwoche. Der neue OPAC (Online Public Access Catalogue) mit grafischer Oberfläche hat sich als sehr bedienungsfreundlich erwiesen und wurde von den Benutzerinnen und Benutzern gut aufgenommen.

Seit Juni ist eine Arbeitsgruppe, zu der in einem zweiten Schritt auch vier Externe beigezogen wurden, damit befasst, ein gemeinsames Leitbild für die beiden Teilbetriebe auszuarbeiten. Bereits abgeschlossen und umgesetzt wurde das neue Konzept für die Einführung von Schulklassen in die Bibliotheksbenutzung. Mit einem Flugblatt wurden alle Lehrerinnen und Lehrer der Primar- und Orientierungsstufe der Stadt Schaffhausen auf das verbesserte Angebot hingewiesen.

Eine im Herbst durchgeführte Umfrage hatte zum Ziel, die Meinung der Benutzerinnen und Benutzer zu den aufliegenden Zeitschriften zu ermitteln. In der Freihandbibliothek Agnesenschütte wurden rund 140 Fragebogen ausgefüllt. Die Umfrage hat ergeben, dass die Zeitschriftenauswahl den Erwartungen des Publikums weitgehend entspricht. In einzelnen Punkten wurden Verbesserungen vorgenommen.

Benutzer

Die Zahl der eingeschriebenen Benutzerinnen und Benutzer ging 2002 per Saldo (Neuanmeldungen abzüglich Austritte bzw. durch das System vorgenommene Löschungen) um 80 auf 20'771 zurück (2001: 20'851). Die - wichtigere - Zahl der aktiven Benutzerinnen und Benutzer erhöhte sich um 101 auf 10'444 (2001: 10'343). Die ebenfalls vom EDV-System eruierte Zahl der Besuche belief sich auf 88'491 (2001: 84'744). 5'728 oder 54,9% der aktiven Benutzerinnen und Benutzer hatten ihren Wohnsitz in der Stadt Schaffhausen, 2'907 oder 27,8% in den übrigen Gemeinden des Kantons, 813 oder 7,8% im Kanton Zürich, 414 oder 3,9% in Deutschland, 309 oder 3,0% im Kanton Thurgau, Übrige 273 (2,6%). Am meisten Auswärtige kamen aus den Gemeinden Neuhausen am Rheinfluss (747), Beringen (298), Feuerthalen (182), Neunkirch (159), Thayngen (156), Stetten (150), Uhwiesen (139), Jestetten (138), Flurlingen (132), Dörflingen (122), Büsingen (120), Diessenhofen (117), Löhningen (117), Stein am Rhein (111), Wilchingen (96) und Hallau (94). 2'733 oder 26,2% waren Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre, 7'711 oder 73,8% Jugendliche über 16 Jahre, Erwachsene und Institutionen. Die Freihandbibliothek Agnensschütte benutzten 10'110 Personen, die Stadtbibliothek am Münsterplatz 2'512, beide Bibliotheken 2'300.

Ausleihe

Die Stadtbibliothek am Münsterplatz und die Freihandbibliothek waren an 292 Tagen während 1'740,5 Stunden geöffnet.

	2002	2001	Veränderung	Anteil an Ausleihe
Freihandbibliothek				
Kinder- und Jugendbücher	57'862	64'111	-6'249	32,6%
Erwachsenenbücher	54'159	59'461	-5'302	30,5%
Tonträger/Videos/CD-ROM	51'267	48'773	+2'494	28,9%
Total Freihandbibliothek	163'288	172'345	-9'057	92,0%
Stadtbibliothek				
Hausausleihe*	7'254	8'501	-1'247	4,1%
Lesesaal**	6'801	5'729	+1'072	3,9%
Total Stadtbibliothek	14'055	14'230	-175	8,0%
Total Hausausleihe	170'542	180'846	-10'304	96,9%
Total Ausleihe	177'343	186'575	-9'232	100,0%

* Inklusive kopierte Zeitschriftenartikel (Fernleihe) ** Manuell gezählt

Die Ausleihzahlen sind mit jenen des Vorjahres nur bedingt vergleichbar. Es scheint, dass das EDV-System in der Jahresschlussstatistik für 2001 zu hohe Werte ausgewiesen oder die bei den Ausleihen mitgezählten Verlängerungen anders erfasst hat. Mit der Einführung der neuen Version (SISIS-SunRise) sollte diese Inkonsistenz beseitigt sein. Verglichen mit dem Jahr 2000 haben die Ausleihen in der Freihandbibliothek um 8,8% zugenommen, was plausibel erscheint. Auffällig ist, einmal mehr, die Zunahme bei den audiovisuellen Medien. Ebenfalls zugenommen haben die manuell gezählten Ausleihen von älteren, nicht ausleihbaren Büchern, Zeitungsbinden, Handschriften u. ä. in den Lesesaal. Diese Zahl bewegt sich seit Jahren um 6'500 herum. Auf dem Publikums-PC in der Freihandbibliothek wurden 688 (2001: 324) Internet-Recherchen getätigt. Der Publikums-PC in der Stadtbibliothek wurde 728 Mal genutzt (512), und es wurden 1'283 (916) Seiten ausgedruckt. Nicht eingeschlossen in dieser Zahl ist die Nutzung von Nachschlagewerken auf (nicht ausleihbaren) CD-ROM (44, 2001: 55).

Statistisch nicht zu erfassen ist die grosse Zahl von Besucherinnen und Besuchern, die in eine der beiden Bibliotheken kommen, ohne etwas auszuleihen, um Zeitungen und Zeitschriften zu lesen, Arbeiten zu schreiben und Prüfungen vorzubereiten, Lexika, Wörterbücher und Gesetze zu konsultieren, Videos anzusehen, zu schmökern oder andere Leute zu treffen.

Im **Fernleihverkehr** wurden für Schaffhauser Benutzer bei in- und ausländischen Bibliotheken 1'061 (2001: 913) Bände und Zeitschriftenartikel bestellt. Letztere werden immer öfter nicht mehr in Form von Kopien geliefert, sondern als Datei, die per E-Mail an den Besteller weitergeleitet wird. Von auswärtigen Bibliotheken gingen auf dem Postweg 33 (2001: 54) Anfragen ein, in 12 (24) Fällen war das gesuchte Buch vorhanden und ausleihbar. Die Zahl der an die Stadtbibliothek gerichteten Fernleihbestellungen dürfte wieder ansteigen, sobald der elektronische Katalog (OPAC) über Internet abgefragt werden kann.

Auf dem **Fotokopiergerät** in der Stadtbibliothek am Münsterplatz wurden vom Publikum, zum überwiegenden Teil aus Nachschlagewerken, Tageszeitungen und anderen nicht ausleihbaren Dokumenten, gegen Entgelt 9'168 Fotokopien gemacht (2001: 9'720), auf dem Gerät in der Freihandbibliothek 7'908 (9'542).

Bestände

Im Berichtsjahr bzw. zu Lasten der Rechnung 2002 waren die folgenden Zugänge an Dokumenten zu bearbeiten:

	Bände	Hand- schriften	Mikro- formen	Medien*	Blätter	Andere**	2002	2001
Kauf								
Stadt- bibliothek	692	--	--	20	--	201	913	937
Freihand- bibliothek	2'568	--	--	688	--	149	3'405	3'439
Geschenk								
Stadt- bibliothek	111	--	--	--	--	662	773	595
Freihand- bibliothek	349	--	--	10	--	13	372	346
Depositum	14	2	--	--	--	10	26	26
Total	3'734	2	--	718	--	1'035	5'489	5'343

* Unter „Medien“ werden gezählt: Sprachkurse, Kassetten, Schallplatten, Videos, CDs, CD-ROM und DVD.

** Unter „Andere“ werden gezählt: Bände und Faszikel von Fortsetzungswerken; Abonnements von Zeitungen und Zeitschriften, unabhängig davon, ob sie später gebunden und aufbewahrt werden oder nicht.

Vom ordentlichen Anschaffungskredit von Fr. 160'000.-- wurden 62,5% (60,4%) für den Kauf von 3'405 (3'439) Büchern, Zeitschriftenabonnements, audio-visuellen Medien und elektronischen Datenträgern für die Freihandbibliothek ausgegeben, 37,5% (39,6%) für den Kauf von 913 (937) Büchern, Zeitschriftenabonnements, audio-visuellen Medien und elektronischen Datenträgern für die Stadtbibliothek am Münsterplatz.

Auch im Berichtsjahr konnte die Bibliothek zahlreiche Geschenke entgegennehmen. Es sind dies in erster Linie die Bände und Hefte der wissenschaftlichen Zeitschriften, die die Naturforschende Gesellschaft und der Historische Verein im Tausch gegen ihre Publikationen von befreundeten Gesellschaften des In- und Auslandes erhalten, Jahresberichte und andere Publikationen von staatlichen

Stellen, Vereinen, Stiftungen und Firmen sowie Belegexemplare von Schaffhauser Autoren, Verlagen und Musikgruppen. Dazu kommen antiquarische Bücher, die die Bibliothek von Privaten oder Stellen erhält und die in den Bestand aufgenommen werden, sofern sie dem Sammlungsprofil entsprechen, im Bestand fehlen und gut erhalten sind. Von zahlreichen Einzelgeschenken sei das monumentale Tafelwerk von Rudolf Kautzsch über den Dom zu Worms, Berlin 1938, erwähnt, geschenkt von Dr. Hans und Ursula Lichtenhahn.

Von der Sturzenegger-Stiftung erworben und der Stadtbibliothek als Deposita übergeben wurden drei Drucke und zwei Autographen: die vierbändige Erstausgabe von Johannes von Müllers Schweizergeschichte mit einer handschriftlichen Widmung des Verfassers an seine Mutter (Leipzig 1786-1795), Guido Görres' altdeutsche Sage *Der hürnen Siegfried* aus dem Verlag der Hurter'schen Buchhandlung (Schaffhausen 1843), Johann Peter Hebels *Allemannische Gedichte* mit Illustrationen des Schaffhausers Hans Bendel (Winterthur 1849), ein Brief Georg Forsters an Johannes von Müller von 1783, sowie der einzige bekannte Brief des grossen Mathematikers Leonhard Euler an den Schaffhauser Christoph Jezler vom 4. Mai 1765.

Für die **Freihandbibliothek** ausgerüstet und katalogisiert wurden 2'267 Bücher und 786 Nonbooks, d. h. Tonbandkassetten, Videos, CDs, CD-ROM und DVD. Rund 950 Bücher mussten repariert, 870 Nonbooks auf technische Mängel untersucht oder mit neuen Hüllen versehen werden. 305 Bücher und 43 Nonbooks wurden ersetzt, 2'001 Bücher und 68 Nonbooks definitiv ausgeschieden. 743 Bücher wurden in den Magazinbestand der Stadtbibliothek überführt.

Der **Bestand der Freihandbibliothek** präsentierte sich Ende Jahr wie folgt: Erwachsenen-Belletristik 10'906 (2001: 11'363), Erwachsenen-Sachbücher 12'918 (13'143), Sprachkurse 113 (100), Jugend-Belletristik 5'572 (5'711), Jugend-Sachbücher 2'071 (1'968), Kinderbücher 5'232 (5'073), Tonbandkassetten 1'096 (1'082), CDs 2'778 (2'690), Videos 1'281 (1'039), CD-ROM 236 (202), DVD 228 (127), Total 42'431 (42'498).

Für den **Magazinbestand** katalogisiert wurden 682 Bücher und Broschüren, eine CD und 11 CD-ROM. Die bibliographischen Daten

von 1'282 mehrheitlich vor 1985 erschienenen, bisher im EDV-Katalog nicht verzeichneten Schaffhauser Titeln wurden im Rahmen des Interreg II-Projekts (siehe unten) elektronisch erfasst. 831 Bände und Broschüren (gebundene Zeitschriftenjahrgänge, Jahresberichte u. ä.) wurden direkt ins Magazin gestellt. 275 Einheiten wurden ausgeschieden, darunter 248 Bände von Zeitschriften, deren Aufbewahrung in der Stadtbibliothek Schaffhausen nicht länger sinnvoll ist.

45 **Zeitschriften** wurden neu abonniert, 33 wurden abbestellt bzw. stellten ihr Erscheinen ein. Die Zahl der laufenden Zeitschriften erhöhte sich somit von 810 auf 822.

Katalogisierter Gesamtbestand der Stadtbibliothek am Münsterplatz: rund 197'300 Bände, Broschüren, audiovisuelle und elektronische Medien. Dazu kommen 2'785 Bände, die aus der Freihandbibliothek ins Magazin überführt wurden.

Zusammenarbeit der Bibliotheken in der Internationalen Bodenseekonferenz

Die im Rahmen des Interreg II- bzw. IBK-Projekts „Modernisierung und Vernetzung von Bibliotheken im Bodenseeraum“ im November 1999 begonnene Rekatalogisierung von Titeln, die bisher nur im Zettelkatalog verzeichnet waren, konnte dank einem Beitrag der Sturzenegger-Stiftung fortgesetzt werden. Gisela von Briel-Holzrüter, Diplombibliothekarin, Konstanz, erfasste bis Ende November 1'282 Titel (Total seit Projektbeginn: 5'169), vorwiegend Schaffhauser Schrifttum des 17. bis 20. Jahrhunderts. Das von den Bodenseebibliotheken im Rahmen des Interreg III-Programms eingereichte Fortsetzungsprojekt wurde von den zuständigen Instanzen abgelehnt. Die Voraussetzung für eine weitere Verlängerung der Anstellung von G. von Briel war deshalb nicht gegeben.

Briefwechsel der Brüder Johannes und Johann Georg Müller

1998 hatten der Nationalfonds und der Kanton Beiträge bewilligt, um den teilweise unveröffentlichten Briefwechsel zwischen Johannes von Müller und seinem jüngeren Bruder Johann Georg Müller aus den Jahren 1769 bis 1789, unter Einschluss der Korrespondenz des im Ausland studierenden Historikers mit den Eltern und der

Schwester, zu erfassen und zu kommentieren. Der seit dem 1. Februar 2001 tätige wissenschaftliche Mitarbeiter André Weibel hat die Transkription der über 600 Briefe abgeschlossen und sich anschliessend der detaillierten Kommentierung zugewendet. Das Manuskript der Briefausgabe soll bis Frühjahr 2004 vorliegen.

Zum Gedenken an Johannes von Müllers 250. Geburtstag am 3. Januar fanden zwei Vorträge statt, mit Unterstützung der Bibliothek organisiert vom Historischen Verein bzw. vom Museumsverein.

Führungen, Veranstaltungen, Ausstellungen

39 Schulklassen und Gruppen wurden durch die Stadtbibliothek oder die Freihandbibliothek geführt (2001: 40). 12 Schulklassen mit 173 Schülern wurden in die Benutzung der Stadtbibliothek eingeführt, 19 Schulklassen mit rund 320 Schülern in die Benutzung der Freihandbibliothek. Dazu kamen mit speziellen Führungen verbundene Besuche der Mitglieder der Schweizer Bibliophilen-Gesellschaft, der Zunftschriftsteller der Schaffhauser Zünfte und Gesellschaften, der Zünfter der Zunft zum Fischern, des Personals der Stiftsbibliothek St. Gallen und des Kurses "Lesen und Schreiben für Erwachsene". Mit dem Ziel, die Zusammenarbeit mit den Schulen zu verbessern, wurden alle Lehrerinnen und Lehrer der Primar- und Orientierungsstufe der Stadt mit einem Flugblatt auf die Möglichkeit von Klassenführungen aufmerksam gemacht. Am 30. Oktober fand zudem ein Lehrerfortbildungskurs statt. Am 7. Mai waren die Mitglieder des Grossen Stadtrates eingeladen, sich über die Tätigkeit der beiden städtischen Bibliotheken zu informieren. Die gemeinsam mit dem Stadtarchiv und dem Didaktischen Zentrum des Kantons Schaffhausen durchgeführte berufskundliche Veranstaltung informierte am 28. Oktober über den Beruf des Informations- und Dokumentationsassistenten.

Den Themen "Katze und Hund", "Hermann Hesse", "Mittelmeer" und dem Deutschen Jugendliteraturpreis waren Bücher- und Medienausstellungen in der Freihandbibliothek gewidmet. Am selben Ort fanden auch Lesungen statt: von Gisbert Haefs (21. März, zusammen mit dem Verein Schaffhauser Buchwoche), Leslie Stephenson, Biographin des Dirigenten und Mäzens Paul Sacher (28. Mai) und von Ismael Kadare (5. November, zusammen mit dem Verein Schaffhauser Buchwoche). Grosser Beliebtheit erfreuen sich

die "Mittwochsgeschichten". Jeweils am ersten Mittwoch des Monats erzählten Sascha Hagen, Birgit Gubo, Désirée Senn und Daniela Scherrer abwechselungsweise Geschichten und Märchen.

Am 6. April hielt der Schweizerische Ex Libris Club seine Jahresversammlung in Schaffhausen ab. Aus diesem Anlass wurde im Foyer eine Ausstellung von Exlibris des Schaffhauser Künstlers Arnold Oechslin eröffnet, die bis zum 18. Mai dauerte. Über das Wochenende vom 11./12. Mai trafen sich auch die Mitglieder der Schweizerischen Bibliophilen-Gesellschaft in Schaffhausen. Die Stadtbibliothek organisierte das Programm des Samstagnachmittags, für das sich gegen 120 Personen interessierten. In der Bibliothek und im Museum zu Allerheiligen bewunderten die Gäste in vier Gruppen wertvolle Drucke und Handschriften und liessen sich in die Schaffhauser Buch- und Bibliotheksgeschichte einführen. In der Reihe „Stück des Monats“ wurden auch im vergangenen Jahr besonders interessante oder seltene Stücke aus dem reichen Altbestand der Stadtbibliothek gezeigt.

Oswald-Kapelle

Der an der Südostecke der Stadtbibliothek gelegene, als Oswald-Kapelle bezeichnete spätgotische Raum hatte bis vor einigen Jahren als Sakristei der Münsterkapelle gedient. Es war ein Anliegen der 1999 verstorbenen Frau Claire Sturzenegger-Jeanfavre, die Kapelle in einen Ausstellungsraum für die Stadtbibliothek umzuwandeln. Mit dem Umbau der Münstersakristei wurde 1998 für die kirchlichen Bedürfnisse Realersatz geschaffen. Nach mehrjährigen Abklärungen der Denkmalpflege konnten im Berichtsjahr die baulichen Eingriffe ausgeführt und die Restaurierungsarbeiten abgeschlossen werden. Die Trennwand zur Stadtbibliothek wurde entfernt, der bisherige Zugang von der Münsterkapelle her zugemauert. Schmuckstück des drei mal drei Meter grossen Raumes mit Kreuzrippengewölbe sind die Reste eines spätgotischen Freskos.

Personelles

Gisela von Briel-Holzhüter, seit 1999 Teilzeitmitarbeiterin am IBK-Projekt (siehe oben), ist per 30. November ausgetreten, um eine Vollzeitstelle an der Thurgauischen Kantonsbibliothek Frauenfeld anzutreten. Mélanie Leuenberger schloss die dreijährige Lehre als Informations- und Dokumentationsassistentin im Juni mit Erfolg ab. Am 1. August trat Nina Kohler als neue Lehrtochter ein. Auf den gleichen Zeitpunkt wechselte Mirjam Meier für das 2. Lehrjahr ins Stadtarchiv, während Ariane Schaer für das 3. Lehrjahr in die Stadtbibliothek zurückkehrte. Dorothea Giger-Hatt hat den Kaderkurs für Diplombibliothekarinnen und Diplombibliothekare der Hochschule für Wirtschaft Luzern erfolgreich abgeschlossen, Barbara Herzog-Wehrli den Zürcher Grund- und Aufbaukurs für Gemeinde- und Schulbibliothekare.

Gemäss Stellenplan verfügt die Abteilung über 11,6 Stellen. Dazu kommen die befristete, zur Hälfte aus Drittmitteln finanzierte Stelle des Nationalfondsprojekts (36%), die Praktikumsstelle in der Freihandbibliothek (25%) sowie die beiden Lehrstellen.

Am 31. Dezember standen die folgenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Dienst der Verwaltungsabteilung „Stadtbibliothek“: Lukas Baumann (Teilzeit, Benutzung), lic. phil. Karel Bilek (Katalogisierung, Benutzung), Judith Büeler (Teilzeit, Katalogisierung, Benutzung), Emma Cano (Teilzeit, Reinigung), Julian Cano (Teilzeit, Reinigung), Claudia Clavadetscher (Teilzeit, Leiterin der Freihandbibliothek, Stellvertreterin des Stadtbibliothekars), Eveline Conti (Teilzeit, stellvertretende Leiterin der Freihandbibliothek, Systemverwaltung), Gabriel Frey (Zeitschriften, Benutzung), Dorothea Giger (Teilzeit, Katalogisierung, Katalogisierungsausbildung der Lehrlinge, Fernleihe), Barbara Herzog (Teilzeit, Benutzung), Nina Kohler (Lehrtochter 1. Lehrjahr), Kurt Lüthi (Teilzeit, Katalogisierung), Brigitte Oechslin (Benutzung, Erwerbung, Rechnungsführung, Lehrmeisterin/Lehrlingsausbilderin), Anna Ogg (Teilzeit, Benutzung), Markus Peter (Teilzeit, Benutzung), Ariane Schaer (Lehrtochter 3. Lehrjahr), Katharina Schneider (Teilzeit, Benutzung), Dr. René Specht (Stadtbibliothekar), Verena Stamm (Teilzeit, Benutzung), Jeannette Walter (Teilzeit, Reinigung), Urs Walter (Hauswart), André Weibel (Teilzeit, Nationalfondsprojekt).

JAHRESBERICHT DER STADTBIBLIOTHEK 2003

Stadtbibliothek am Münsterplatz und Freihandbibliothek Agnesenschütte

Umschlag: 2003 liessen sich 32 Schulklassen aller Stufen in die Benützung der Freihandbibliothek Agnesenschütte und damit des elektronischen Publikumskatalogs (OPAC) einführen.

Foto: Rolf Baumann

Das Wichtigste

Das unter Mithilfe von vier Externen erarbeitete gemeinsame Leitbild für die Stadtbibliothek und die Freihandbibliothek Agnesenschütte wurde bereinigt und veröffentlicht. Am 1. April lehnte der Grosse Stadtrat mit 32 zu 9 Stimmen eine Motion ab, welche die beiden Bibliotheken zur Einführung von Benutzungsgebühren verpflichten wollte. Damit wurde die seit 1972 geltende Gebührenfreiheit bestätigt, und es konnte verhindert werden, dass neue Schwellen den Bibliothekszugang erschweren. Die Bemühungen, mit Bibliothekseinführungen für Schulklassen möglichst viele Kinder und Jugendliche zu erreichen, wurden durch eine erneute Einladung an die Lehrkräfte fortgesetzt und stiessen auf ein gutes Echo.

Die laufende Reorganisation wurde weitergeführt mit der Schaffung von vier der Bibliotheksleitung unterstellten Abteilungen, der Ernennung von Abteilungsleiterinnen und -leitern und der Festlegung ihrer Aufgaben und Kompetenzen. Als obligatorische Weiterbildung besuchten alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den zweitägigen Kurs „Umgang mit schwierigen Kunden“, der im Rahmen des Interreg-III-A-Projekts „Lernende Verwaltungen“ durchgeführt wurde.

Mit dem Kanton Schaffhausen wurde eine Leistungsvereinbarung für die Jahre 2003 bis 2006 abgeschlossen. Darin anerkennt der Kanton, dass die Stadtbibliothek „eine öffentliche Bibliothek mit regionaler Bedeutung [ist], die auch die Funktionen einer Kantonsbibliothek wahrnimmt“. Die Vereinbarung zählt die Leistungen auf, die die Bibliothek mit besonderer Unterstützung des Kantons erbringt.

Als letztes Modul wurde die Erwerbung auf die Programmversion SISIS-SunRise umgestellt. Pendent ist einzig die Öffnung des OPAC über Internet. Gesucht und hoffentlich bald gefunden wird eine Lösung, die den Bedürfnissen und Erwartungen von Bibliothek und Publikum entspricht, gleichzeitig aber den Sicherheitsvorschriften der Netzbetreiberin KSD (Kanton und Stadt Schaffhausen Datenverarbeitung) genügt.

Benutzung

Die Zahl der eingeschriebenen Benutzerinnen und Benutzer erhöhte sich 2003 per Saldo um 225 auf 20'996 (2002: 20'771). Die Zahl der aktiven Benutzerinnen und Benutzer ging um 277 auf 10'167 zurück

(2002: 10'444). Die ebenfalls vom EDV-System eruierte Zahl der Besuche belief sich auf 84'008 (2002: 88'491). 5'687 oder 55,9% der aktiven Benutzerinnen und Benutzer hatten ihren Wohnsitz in der Stadt Schaffhausen, 2'843 oder 28,0% in den übrigen Gemeinden des Kantons, 801 oder 7,9% im Kanton Zürich, 345 oder 3,4% in Deutschland, 279 oder 2,7% im Kanton Thurgau, Übrige 212 (2,1%). Diese Anteile variieren im Laufe der Jahre nur wenig; der Anteil der Benutzenden aus dem Thurgau und aus Deutschland ist leicht rückläufig. Am meisten Auswärtige kamen aus den Gemeinden Neuhausen am Rheinfluss (711), Beringen (317), Feuerthalen (195), Löhningen (166), Neunkirch (163), Thayngen (135), Stetten (132), Flurlingen (129), Uhwiesen (121), Büsingen (114), Jestetten (112), Stein am Rhein (105), Wilchingen (98), Diessenhofen (91), Hallau (90), Dachsen/Laufen (90) und Dörflingen (87). 2'696 oder 26,5% waren Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre, 7'471 oder 73,5% Jugendliche über 16 Jahre, Erwachsene und Institutionen. Die Freihandbibliothek Agnesenschütte benutzten 9'989 Personen, die Stadtbibliothek am Münsterplatz 2'441, beide Bibliotheken 2'263.

Ausleihe

Die Stadtbibliothek am Münsterplatz und die Freihandbibliothek waren an 291 Tagen während 1'732,5 Stunden geöffnet.

	2003	2002	Veränderung	Anteil an Ausleihe
Freihandbibliothek				
Kinder- und Jugendbücher	55'883	57'862	-1'979	32,5%
Erwachsenenbücher	52'772	54'159	-1'387	30,7%
Tonträger/Videos/CD-ROM/DVD	50'827	51'267	-440	29,6%
Total Freihandbibliothek	159'482	163'288	-3'806	92,8%
Stadtbibliothek				
Hausausleihe*	5'887	7'254	-1'367	3,4%
Lesesaal**	6'557	6'801	-244	3,8%
Total Stadtbibliothek	12'393	14'055	-1'611	7,2%
<hr/>				
Total Hausausleihe	165'369	170'542	-5'173	96,9%
Total Ausleihe	171'926	177'343	-5'417	100,0%

* Inklusive kopierte Zeitschriftenartikel (Fernleihe)

** Manuell gezählt

In der Freihandbibliothek ist bei der Ausleihe der audio-visuellen Medien zum ersten Mal keine Steigerung festzustellen. Der leichte Rückgang bei den ausgeliehenen Büchern bewegt sich im Rahmen der seit einigen Jahren zu beobachtenden Fluktuation. In der Stadtbibliothek hält der Rückgang der Hausausleihen weiter an, während sich die Zahl der Ausleihen in den Lesesaal (Handschriften, ältere, wertvolle und andere nicht ausleihbare Drucke) seit Jahren auf demselben Niveau bewegt. Der Publikums-PC in der Freihandbibliothek wurde 1'724 Mal genutzt (2002: 688), jener der Stadtbibliothek 1'227 Mal (728). 1'332 (1'283) Seiten wurden ausgedruckt. Nicht eingeschlossen in dieser Zahl ist die Nutzung von Nachschlagewerken auf (nicht ausleihbaren) CD-ROM (33, 2002: 44).

Statistisch noch nicht zu erfassen ist die Zahl der Besucherinnen und Besucher, die, ohne etwas auszuleihen, in eine der beiden Bibliotheken kommen, um Zeitungen und Zeitschriften zu lesen, Arbeiten zu schreiben und Prüfungen vorzubereiten, Lexika, Wörterbücher und Gesetze zu konsultieren, Videos anzusehen, zu schmökern oder andere Leute zu treffen. Gemäss den neuen Vorgaben der Bibliotheksstatistik des Bundesamtes für Statistik wurden gegen Jahresende in beiden Häusern automatische Besucherzählanlagen installiert, die für das Jahr 2004 erstmals Zahlen liefern werden.

Im **Fernleihverkehr** wurden für Schaffhauser Benutzer bei in- und ausländischen Bibliotheken 765 (2002: 1'061) Bände und Zeitschriftenartikel bestellt. Letztere werden immer öfter nicht in Form von Kopien geliefert, sondern als Datei, die per E-Mail an den Besteller weitergeleitet wird. Von auswärtigen Bibliotheken gingen auf dem Postweg 29 (2002: 33) Anfragen ein, in 24 (12) Fällen war das gesuchte Buch vorhanden und ausleihbar. Die Zahl der an die Stadtbibliothek gerichteten Fernleihbestellungen dürfte wieder ansteigen, sobald der elektronische Katalog (OPAC) über Internet abgefragt werden kann.

Auf dem **Fotokopiergerät** in der Stadtbibliothek am Münsterplatz wurden vom Publikum, zum überwiegenden Teil aus Nachschlagewerken, Tageszeitungen und anderen nicht ausleihbaren Dokumenten, gegen Entgelt 8'652 Fotokopien gemacht (2002: 9'168), auf dem Gerät in der Freihandbibliothek 7'222 (7'908).

Bestände

Im Berichtsjahr bzw. zu Lasten der Rechnung 2003 waren die folgenden Zugänge an Dokumenten zu bearbeiten:

	Bände	Hand- schriften	Mikro- formen	Medien*	Blätter	Andere**	2003	2002
Kauf								
Stadt- bibliothek	369	--	--	4	--	282	655	913
Freihand- bibliothek	2'350	--	--	546	--	136	3'032	3'405
Geschenk								
Stadt- bibliothek	130	1	--	12	--	487	630	773
Freihand- bibliothek	349	--	--	10	--	13	372	372
Depositum								
	24	--	--	--	--	42	66	26
Total	3'222	1	--	572	--	960	4'755	5'489

* Unter „Medien“ werden gezählt: Sprachkurse, Tonbandkassetten, Schallplatten, Videos, CDs, CD-ROM und DVD.

** Unter „Andere“ werden gezählt: Bände und Faszikel von Fortsetzungswerken; Abonnements von Zeitungen und Zeitschriften, unabhängig davon, ob sie später gebunden und aufbewahrt werden oder nicht.

Vom ordentlichen Anschaffungskredit von Fr. 156'000.-- wurden 60,2% (62,5%) für den Kauf von 3'032 (3'405) Büchern, Zeitschriftenabonnements, audio-visuellen Medien und elektronischen Datenträgern für die Freihandbibliothek ausgegeben, 39,8% (37,5%) für den Kauf von 655 (913) Büchern, Zeitschriftenabonnements, audio-visuellen Medien und elektronischen Datenträgern für die Stadtbibliothek am Münsterplatz.

Auch im Berichtsjahr konnte die Bibliothek zahlreiche Geschenke entgegennehmen. Es sind dies in erster Linie die Bände und Hefte der wissenschaftlichen Zeitschriften, die die Naturforschende Gesellschaft und der Historische Verein im Tausch gegen ihre Publikationen von befreundeten Gesellschaften des In- und Auslandes er-

halten, Jahresberichte und andere Publikationen von staatlichen Stellen, Vereinen, Stiftungen und Firmen sowie Belegexemplare von Schaffhauser Autoren, Verlagen und Musikgruppen. Dazu kommen antiquarische Bücher, die die Bibliothek von Privaten oder Arbeitsstellen erhält und die in den Bestand aufgenommen werden, sofern sie dem Sammlungsprofil entsprechen, im Bestand fehlen und gut erhalten sind. Von zahlreichen Einzelgeschenken seien erwähnt: der dreibändige, mit Kupfern illustrierte Roman *Robert oder der Mann wie er seyn sollte* von Christoph Voigt, Leipzig 1802, geschenkt von Eugen Bareiss, Thayngen, und ein Band mit Predigtmanuskripten von Melchior Kirchhofer, geschenkt von Katharina Sutter-Ulmer, Rehetobel. Aus der Bibliothek des ehemaligen Musik-Konservatoriums wurde die *Neue Ausgabe sämtlicher Werke* von W. A. Mozart in 121 Bänden übernommen.

Von der Sturzenegger-Stiftung erworben und der Stadtbibliothek als Deposita übergeben wurden drei ältere und ein neues Werk: die zweite Auflage von Comenius' *Eruditionis scholasticae janua* (Schaffhausen 1659), die anonym erschienene, von Johannes von Müller verfasste Schrift *Les dangers du moment* (Wien 1796), das Faksimile eines Manuskripts von Giuseppe Valadier, das sich in der Eisenbibliothek befindet (Schaffhausen 1954) und der Katalog der Stundenbuchdrucke des Antiquariats Bibernmühle (2003).

Für die **Freihandbibliothek** ausgerüstet und katalogisiert wurden 2'903 Bücher und 813 Nonbooks, d. h. Tonbandkassetten, Videos, CDs, CD-ROM und DVD. 958 Bücher mussten repariert, 608 Nonbooks auf technische Mängel untersucht oder mit neuen Hüllen versehen werden. 252 Bücher und 47 Nonbooks wurden ersetzt, 1'513 Bücher und 102 Nonbooks definitiv ausgeschieden. 234 CD-ROM wurden mit neuen Signaturen versehen und zu den inhaltlich entsprechenden Sachbüchern gestellt. 937 Bücher wurden in den Magazinbestand der Stadtbibliothek übergeführt.

Der **Bestand der Freihandbibliothek** präsentierte sich Ende Jahr wie folgt: Erwachsenen-Belletristik 11'478 (2002: 10'906), Erwachsenen-Sachbücher 13'238 (12'918), Sprachkurse 113 (113), Jugend-Belletristik 5'390 (5'572), Jugend-Sachbücher 2'125 (2'071), Kinderbücher 5'199 (5'232), Tonbandkassetten 1'130 (1'096), CDs

3'071 (2'778), Videos 1'422 (1'281), CD-ROM 268 (236), DVD 348 (228), Total 43'782 (42'431).

Für den Magazinbestand katalogisiert wurden 717 Bücher und Broschüren und 79 Nonbooks. 620 Bände und Broschüren (gebundene Zeitschriftenjahrgänge, Jahresberichte u. ä.) wurden direkt ins Magazin gestellt. 937 nicht mehr aktuelle Titel der Freihandbibliothek wurden mit einer Magazinsignatur versehen. 1'717 Einheiten wurden ausgeschieden: bibliographische Nachschlagewerke, die heute online verfügbar sind, und Zeitschriften, deren Aufbewahrung in der Stadtbibliothek Schaffhausen nicht länger sinnvoll ist.

16 **Zeitschriften** wurden neu abonniert, 18 wurden abbestellt bzw. stellten ihr Erscheinen ein. Die Zahl der laufenden Zeitschriften reduzierte sich somit von 822 auf 820.

Katalogisierter Gesamtbestand der Stadtbibliothek am Münsterplatz: rund 200'800 Bände, Broschüren, audiovisuelle und elektronische Medien, davon 3'758 Bände, die aus der Freihandbibliothek entfernt und ins Magazin gestellt wurden.

Briefwechsel der Brüder Johannes und Johann Georg Müller

1998 hatten der Nationalfonds und der Kanton Beiträge bewilligt, um den teilweise unveröffentlichten Briefwechsel zwischen Johannes von Müller und seinem jüngeren Bruder Johann Georg Müller aus den Jahren 1769 bis 1789, unter Einschluss der Korrespondenz des im Ausland studierenden Historikers mit den Eltern und der Schwester, zu erfassen und zu kommentieren. Der seit dem 1. Februar 2001 tätige wissenschaftliche Mitarbeiter André Weibel arbeitete weiter an der detaillierten Kommentierung der über 600 Briefe. Das Manuskript der Briefausgabe soll im Laufe von 2004 vorliegen. Unter dem Titel „Zwei unbequeme Gelehrte zwischen Berufung und Beruf. Der Werdegang der Brüder Johannes und Johann Georg Müller im Spiegel ihrer Briefe (1766-1789)“ referierte A. Weibel am 20. Februar auf Einladung des Historischen Vereins des Kantons Schaffhausen über die Ergebnisse seiner Untersuchungen.

Führungen, Veranstaltungen, Ausstellungen

Mit dem Ziel, die Zusammenarbeit mit den Schulen zu verbessern, wurden alle Lehrerinnen und Lehrer der Primar- und Orientierungs-

stufe der Stadt auch dieses Jahr mit einem Flugblatt auf die Möglichkeit von Klassenführungen aufmerksam gemacht. Das Echo war erfreulich: 49 Schulklassen und Gruppen wurden durch die Stadtbibliothek oder die Freihandbibliothek geführt (2002: 39). 14 Schulklassen mit 248 Schülern wurden in die Benutzung der Stadtbibliothek eingeführt, 32 Schulklassen mit rund 500 Schülern in die Benutzung der Freihandbibliothek. Dazu kamen mit speziellen Führungen verbundene Besuche des Kurses "Lesen und Schreiben für Erwachsene" und von zwei weiteren Gruppen. Die gemeinsam mit dem Stadtarchiv und dem Didaktischen Zentrum des Kantons Schaffhausen durchgeführte Berufskundliche Veranstaltung informierte am 24. September über die Informations- und Dokumentationsassistenten-Lehre.

Themen der wechselnden Bücher- und Medienaustellungen in der Freihandbibliothek waren: der Religionsstifter Konfuzius, der Autor Georges Simenon (zu seinem 100. Geburtstag), der Jakobsweg, „Jugend von heute“, Frauen als Autorinnen von Kriminalromanen, der Deutsche Jugendbuchpreis 2003. In der Freihandbibliothek fanden auch Lesungen und Vorträge statt: Den Zyklus „Ladies of Crime“, organisiert von Claudia Clavadetscher, eröffnete ein Referat von Silvia Tavernini (1. September); es folgten zwei Auftritte der Schauspielerin Nicole Haase, Berlin, die Texte von Agatha Christie und Patricia Highsmith las (8. und 15. September) und zum Abschluss eine Lesung der Kriminalautorin Doris Gercke, Hamburg (22. September, in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft Frau und Politik, Schaffhausen). Die Faszination des Reisens wurde spürbar im Diavortrag von Damian Zingg über den Jakobsweg nach Santiago de Compostela (17. März) und am Abend über den Genfer Reiseschriftsteller Nicolas Bouvier, gestaltet von Roger Perret, Zürich, und Alexander Tschernek, Wien (14. November, in Zusammenarbeit mit dem Verein Schaffhauser Buchwoche). Grosser Beliebtheit erfreuen sich die "Mittwochsgeschichten": Jeweils am ersten Mittwoch des Monats erzählten Sascha Hagen, Désirée Senn und Daniela Scherrer abwechslungsweise Bilderbuchgeschichten und Zaubermärchen.

Im Lesesaal der Stadtbibliothek am Münsterplatz fanden zwei Veranstaltungen statt: der Vortrag von André Weibel über die Brüder Müller (20. Februar) und die Vernissage des Lesebuchs *Begegnun-*

gen mit Johannes von Müller, herausgegeben von Stefan Howald (27. August). In der Reihe „Stück des Monats“ wurden besonders interessante oder seltene Drucke aus dem reichen Altbestand der Stadtbibliothek gezeigt.

Am Samstag, 13. September, machte das „Bibliomobil“, die fahrende Freihandbibliothek von Bibliomedia Schweiz, Stiftung für Bibliotheken (ehemals Schweizerische Volksbibliothek), auf dem Fronwagplatz Werbung für das Lesen und die Bibliotheken.

Oswald-Kapelle

Die von der Sturzenegger-Stiftung finanzierte Restaurierung des an der Südostecke der Stadtbibliothek gelegenen, als Oswald-Kapelle bezeichneten spätgotischen Raums, der bis vor einigen Jahren als Sakristei der St. Annakapelle gedient hatte, wurde im Berichtsjahr abgeschlossen.

Personelles

Markus Peter hat die Praktikumsstelle in der Freihandbibliothek per 30. April aufgegeben. Er konnte ersetzt werden durch Anja Riedle (Mai/Juni) und Elsbeth Pfenninger (Juni bis Dezember), die durch die Stiftung Impuls vermittelt wurden. Emma und Julian Cano, die seit März 1990 bzw. Oktober 1999 die Reinigung der Freihandbibliothek Agnesenschütte besorgt hatten, wurden Ende Mai pensioniert. Als Nachfolgerin wurde, aus 80 Bewerberinnen und Bewerbern, Senada Hamzic ausgewählt.

Ariane Schaer schloss die dreijährige Lehre als Informations- und Dokumentationsassistentin im Juni mit Erfolg ab. In Vertretung des für drei Monate beurlaubten Lukas Baumann versah sie bis Ende Jahr ein 50%-Pensum. Am 1. August trat Sarah Nohl als neue Lehrtochter ein. Auf den gleichen Zeitpunkt wechselte Nina Kohler für das 2. Lehrjahr ins Stadtarchiv, während Mirjam Meier für das 3. Lehrjahr in die Stadtbibliothek zurückkehrte.

Sandra Pietroboni, Schleithem, absolvierte im April/Mai einen Teil des für das Fachhochschulstudium Information und Dokumentation vorgeschriebenen Praktikums in der Stadtbibliothek.

Gemäss Stellenplan verfügt die Abteilung über 11,6 Stellen. Dazu kommen die befristete, zur Hälfte aus Drittmitteln finanzierte Teilzeitstelle des Nationalfondsprojekts sowie die beiden Lehrstellen.

Am 31. Dezember standen die folgenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Dienst der Verwaltungsabteilung „Stadtbibliothek“: Lukas Baumann (Teilzeit, Benutzung), lic. phil. Karel Bilek (Katalogisierung, Benutzung), Judith Büeler (Teilzeit, Katalogisierung, Benutzung), Claudia Clavadetscher (Teilzeit, Stadtbibliothekarin-Stellvertreterin, Leiterin der Freihandbibliothek), Eveline Conti (Teilzeit, Leiterin Benutzung Freihandbibliothek, Systemverwaltung), Gabriel Frey (Leiter Zeitschriften und AV-Medien, Benutzung), Dorothea Giger (Teilzeit, Leiterin Erwerbung und Buchbearbeitung), Senada Hamzic (Teilzeit, Reinigung), Barbara Herzog (Teilzeit, Benutzung), Kurt Lüthi (Teilzeit, Katalogisierung), Mirjam Meier (Lehrtochter 3. Lehrjahr), Sarah Nohl (Lehrtochter 1. Lehrjahr), Brigitte Oechslin (Leiterin Benutzung Stadtbibliothek, Fernleihe, Rechnungsführung, Lehrmeisterin/Lehrlingsausbilderin), Anna Ogg (Teilzeit, Benutzung), Ariane Schaer (Teilzeit, Benutzung), Katharina Schneider (Teilzeit, Benutzung), Dr. René Specht (Stadtbibliothekarin), Verena Stamm (Teilzeit, Benutzung), Jeannette Walter (Teilzeit, Reinigung), Urs Walter (Hauswart), André Weibel (Teilzeit, Nationalfondsprojekt).

STADTBIBLIOTHEK SCHAFFHAUSEN GEGRÜNDET 1636

Adressen:

Stadtbibliothek am Münsterplatz
(Ausleihschalter, Lesesaal, Verwaltung):
Münsterplatz 1, Telefon 052 624 82 62
Telefax 052 624 82 05

Freihandbibliothek Agnesenschütte:
Schwesterngasse 1, Telefon 052 625 78 71

E-Mail: bibliothek@stsh.ch
www.stadt-schaffhausen.ch

Postadresse für beide Bibliotheken:
Postfach 91, 8202 Schaffhausen

Öffnungszeiten:

Montag	---	/	13.30 – 18.00
Dienstag	10.00 – 12.00	/	13.30 – 18.00
Mittwoch	10.00 – 12.00	/	13.30 – 18.00
Donnerstag	10.00	–	19.00
Freitag	10.00 – 12.00	/	13.30 – 18.00
Samstag	09.00 – 12.00	/	---

Die Stadtbibliothek ist dankbar für die geschenkweise Überlassung von alten und neuen Büchern, Broschüren, Zeitschriften u.ä., die von Schaffhausern geschrieben und herausgegeben oder im Kanton Schaffhausen gedruckt wurden, insbesondere für Veröffentlichungen von Vereinen, Firmen und Amtsstellen. Sie nimmt auch gerne interessante Handschriften, Briefe, Bilder und Fotos entgegen; je nach ihrem Inhalt werden diese Dokumente in der Stadtbibliothek aufbewahrt oder dem Stadtarchiv übergeben.

JAHRESBERICHT DER STADTBIBLIOTHEK 2004

Stadtbibliothek am Münsterplatz und Freihandbibliothek Agnesenschütte

Das Wichtigste

Mit Hilfe von automatischen Zählanlagen wurden im vergangenen Jahr erstmals Besucherzahlen ermittelt. Rund 118'000 Besucherinnen und Besucher wurden registriert, 101'000 in der Freihandbibliothek Agnesenschütte, 17'000 in der Stadtbibliothek am Münsterplatz. Das heisst, dass täglich fast 400 Personen in den Bibliotheken ein- und ausgehen und deren Dienstleistungen beanspruchen.

Die Ausleihen erreichten mit 179'588 einen neuen Höchststand (sieht man von 2001 ab, wo die Zahl infolge eines Wechsels der EDV-Version mitten im Jahr wahrscheinlich fehlerhaft war). Markant zugenommen hat einmal mehr die Ausleihe der audiovisuellen Medien. Mit der Vereinheitlichung der sachlichen Erschliessung für beide Bibliotheken soll dem Publikum der Zugriff auf die angebotenen Bücher und anderen Medien erleichtert werden. Ein entsprechendes Regelwerk wurde ausgearbeitet.

Leider musste der vom Publikum immer dringlicher gewünschte Zugriff auf den Katalog via Internet wegen sicherheitstechnischer Probleme nochmals zurückgestellt werden. Rund 70'000 Titel stehen zum Abruf bereit.

Die 2003 abgeschlossene innerbetriebliche Reorganisation hat sich bewährt und konnte weitgehend in den für die ganze Stadtverwaltung angeordneten Prozess der Definition von Wirkungen, Produktgruppen und Produkten im Hinblick auf Einführung der Wirkungsorientierten Verwaltungsführung (WoV) übernommen werden.

Mit der Teilnahme an der Museumsnacht Hegau-Schaffhausen wurde die Gelegenheit wahrgenommen, über die Grenze hinaus auf die Schätze der Stadtbibliothek aufmerksam zu machen. Das attraktive Programm lockte über 600 Personen in die Bibliothek.

Bewährt hat sich auch die vermehrte Propagierung von Bibliothekseinführungen für Schulklassen, so dass das Ziel, alle Schülerinnen und Schüler der Stadt während ihrer Schulzeit mit der Freihandbibliothek oder der Stadtbibliothek bekannt zu machen, näher gerückt ist. Dies ist sicher eine lohnende Investition in die Zukunft.

Umschlag: Magische Momente in der Museumsnacht vom 2. Oktober: Der Zauberer Mike Marteen zaubert im Lesesaal Tauben aus seinem Hut. Foto: René Uhlmann

Benutzung

Die Zahl der im Bibliothekssystem erfassten Benutzerinnen und Benutzer ging 2004 per Saldo (Neuanmeldungen abzüglich Austritte) um 225 auf 20'823 (2003: 20'996) zurück, die Zahl der aktiven um 247 auf 9'920 (10'167). Die ebenfalls vom System erfasste, nicht nach Zweigstellen aufgeschlüsselte Zahl der Besuche belief sich auf 83'100 (84'008). 5'662 oder 57,1% der aktiven Benutzenden hatten ihren Wohnsitz in der Stadt Schaffhausen, 2'660 oder 26,8% in den übrigen Gemeinden des Kantons, 765 oder 7,7% im Kanton Zürich, 326 oder 3,3% in Deutschland, 276 oder 2,8% im Kanton Thurgau, Übrige 231 oder 2,3%. Am meisten Auswärtige kamen aus Neuhausen am Rheinfluss (624), Beringen (292), Feuerthalen (168), Neunkirch (158), Stetten (138), Thayngen (134), Löhningen (131), Flurlingen (116), Uhwiesen (112), Büsingen (112), Stein am Rhein (109), Jestetten (101) und Dörflingen (100). 2'598 oder 26,2% waren Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre, 7'322 oder 73,8% Jugendliche über 16 Jahre, Erwachsene und Institutionen. Die Freihandbibliothek Agnesenschütte benutzten 9'767 Personen, die Stadtbibliothek am Münsterplatz 2'398, beide Bibliotheken 2'245.

Ausleihe

Die Freihandbibliothek war an 298 Tagen während 1'781 Stunden geöffnet, die Stadtbibliothek wegen Vorbereitungen für die Museumsnacht einen Tag bzw. drei Stunden weniger.

	2004	2003	Veränderung	Anteil an Ausleihe
Freihandbibliothek				
Kinder- und Jugendbücher	56'389	55'883	+506	31,4%
Erwachsenenbücher	53'734	52'772	+962	29,9%
Tonträger/Videos/CD-ROM/DVD	56'869	50'827	+6'042	31,7%
Total Freihandbibliothek	166'992	159'482	+7'510	93,0%
Stadtbibliothek				
Hausausleihe*	6'389	5'887	+502	3,6%
Lesesaal**	6'177	6'557	-380	3,4%
Total Stadtbibliothek	12'566	12'393	+182	7,0%
<hr/>				
Total Hausausleihe	173'381	165'369	+8'012	96,6%
Total Ausleihe	179'588	171'926	+7'632	100,0%

* Inklusive kopierte Zeitschriftenartikel (Fernleihe)

** Manuell gezählt

Sieht man vom „Rekordjahr“ 2001 ab, dessen Zahlen möglicherweise auf einen Fehler im EDV-System zurückzuführen sind, erreichten die **Ausleihen der Freihandbibliothek** einen neuen Höchststand. Eine markante Zunahme ist einmal mehr bei den audiovisuellen Medien festzustellen; auch die Ausleihe von Büchern, die im Vorjahr rückläufig gewesen war, hat wieder zugenommen. In der Stadtbibliothek hat die Zahl der Hausausleihen leicht zugenommen, leicht abgenommen die Zahl der Ausleihen in den Lesesaal (Handschriften, ältere, wertvolle und andere nicht ausleihbare Drucke). Setzt man die vom Bibliothekssystem ermittelten Zahlen der aktiven Benutzenden, der Besuche und der Ausleihen miteinander in Beziehung, ergibt sich, dass jeder aktive Benutzende im Schnitt 8,4 (2003: 8,3) Mal in eine der beiden Bibliotheken kam und 17,5 (16,3) Medien auslieh. Der dem Publikum zur Verfügung stehende Internet-Zugang in der Freihandbibliothek wurde 2'268 Mal genutzt (2003: 1'724), jener der Stadtbibliothek 1'301 Mal (1'227), 945 (1'332) Seiten wurden ausgedruckt. Nicht eingeschlossen in dieser Zahl ist die Nutzung von Nachschlagewerken auf (nicht ausleihbaren) CD-ROM (36, 2003: 33).

Gemäss den neuen Vorgaben der Bibliotheksstatistik des Bundes wurden 2003 in beiden Häusern automatische Besucherzählanlagen installiert. Für 2004 können somit erstmals **Besucherzahlen** vorgelegt werden. In der Stadtbibliothek am Münsterplatz wurden 17'058 Besuchende gezählt. In dieser Zahl nicht eingeschlossen sind die rund 250 Besucherinnen und Besucher der Führungen in der Oswaldkapelle (22. August) und die gegen 700 der Museumsnacht (2. Oktober). In der Freihandbibliothek Agnesenschütte wurden während den Öffnungszeiten 101'165 Besuchende gezählt. Darin eingeschlossen sind die Benutzerinnen und Benutzer der Ludothek „Spielzaine“, die während sechs Stunden pro Woche geöffnet ist, nicht eingeschlossen sind Personen, die an Führungen ausserhalb der Öffnungszeiten teilnahmen. Dem Total von 118'223 Besuchenden gegenüberzustellen ist die bereits erwähnte, vom EDV-System erfasste Zahl der Besuche, die sich auf 83'100 belief. Daraus ergibt sich, dass rund 35'000 Besuchende keinen EDV-gestützten Ausleih- oder Rückgabevorgang tätigten, sondern in eine der beiden Bibliotheken kamen, um Zeitungen und Zeitschriften zu lesen, Arbeiten zu schreiben und Prüfungen vorzubereiten, Lexika, Wörterbücher, Gesetzestexte und andere nicht ausleihbare Werke zu konsultieren,

Videos anzusehen, zu schmökern oder andere Leute zu treffen. Diese Zahl ist wichtig im Hinblick auf die Bedeutung der Bibliothek als Ort der Begegnung, eine Funktion, die sowohl im Leitbild von 2003 wie in den im Berichtsjahr formulierten Wirkungen erwähnt wird.

Im **Fernleihverkehr** wurden für Schaffhauser Benutzer bei in- und ausländischen Bibliotheken 865 (2003: 765) Bände und Zeitschriftenartikel bestellt. Vermittelt wurden 659 Bände und 135 Zeitschriftenartikel, letztere häufig als Datei, die per E-Mail an den Besteller weitergeleitet wird. Von auswärtigen Bibliotheken gingen 44 (29) Anfragen ein, in 26 Fällen war das gesuchte Buch vorhanden und ausleihbar, von zwei Artikeln wurden Kopien geliefert (2003: gesamthaft 24).

Auf dem **Fotokopiergerät** in der Stadtbibliothek am Münsterplatz wurden vom Publikum, zum überwiegenden Teil aus Nachschlagewerken, Tageszeitungen und anderen nicht ausleihbaren Dokumenten, gegen Entgelt 7'077 Fotokopien gemacht (2003: 8'652), auf dem Gerät in der Freihandbibliothek 6'749 (7'222).

Bestände

Im Berichtsjahr bzw. zu Lasten der Rechnung 2004 waren 4'800 Zugänge von Dokumenten zu bearbeiten (siehe Tabelle Seite 6). Vom ordentlichen Anschaffungskredit von Fr. 156'400.-- wurden 63,0% (60,2%) für den Kauf von 3'183 (3'032) Büchern, Zeitschriftenabonnements, audio-visuellen Medien und elektronischen Datenträgern für die Freihandbibliothek ausgegeben, 37,0% (39,8%) für den Kauf von 798 (655) Büchern, Zeitschriftenabonnements, audio-visuellen Medien und elektronischen Datenträgern für die Stadtbibliothek am Münsterplatz. – In der Stadtbibliothek wurden 61 Benutzerwünsche erfüllt, in der Freihandbibliothek 52.

Auch im Berichtsjahr konnte die Bibliothek zahlreiche **Geschenke** entgegennehmen. Es sind dies in erster Linie die Bände und Hefte der wissenschaftlichen Zeitschriften, die die Naturforschende Gesellschaft und der Historische Verein im Tausch gegen ihre Publikationen von befreundeten Gesellschaften des In- und Auslandes erhalten, Jahresberichte und andere Publikationen von staatlichen Stellen, Vereinen, Stiftungen und Firmen sowie Belegexemplare von

	Bände	Hand- schriften	Mikro- formen	Medien*	Blätter	Andere**	2004	2003
Kauf								
Stadt- bibliothek	334	--	--	4	195	265	798	655
Freihand- bibliothek	2'423	--	--	634	--	126	3'183	3'032
Geschenk								
Stadt- bibliothek	112	2	--	1	--	380	495	630
Freihand- bibliothek	199	--	--	99	--	10	308	372
Depositum	7	--	--	--	--	9	16	66
Total	3'075	2	--	738	195	790	4'800	4'755
* Unter „Medien“ werden gezählt: Sprachkurse, Tonbandkassetten, Schallplatten, Videos, CDs, CD-ROM und DVD.								
** Unter „Andere“ werden gezählt: Bände und Faszikel von Fortsetzungswerken; Abonnements von Zeitungen und Zeitschriften, unabhängig davon, ob sie später gebunden und aufbewahrt werden oder nicht.								

Schaffhauser Autoren, Verlagen und Musikgruppen. Aus der Lehrbibliothek der Sekundarschule am Bach konnte die Bibliothek rund 130 Bände und Broschüren übernehmen. Von Frieda Vieli-Sigg erhielt sie 375 Bücher, Broschüren, Zeitschriftenbände und Faksimilia, darunter zahlreiche Scaphusiana, sowie eine zeitgenössische Abschrift des ersten Bands von Laurenz von Waldkirchs Schaffhauser Chronik, von Dr. Hans Peter Fischer-Rahm, Luzern, teilweise signierte Erstausgaben von Albert Bächtold und Ruth Blum, von Adalbert Ullmann-Meyer, Neuhausen am Rheinfluss, ein Konvolut von meist handschriftlichen Materialien zur Geschichte der Familie Keller aus Rüdlingen, von Hans Peter Rohr die *Aufzeichnungen des ewigen Juden über die Jesuiten und ihre Gegner*, eine polemische Schrift aus der Zeit des Kulturkampfes (Schaffhausen, 1846), aus dem Nachlass von Ortrun Gehring ein *Neues Schweizerisches Bilder Namenbuch*, Trogen 1804.

Von der Sturzenegger Stiftung erworben und der Stadtbibliothek als Deposita überlassen wurden: die Erstausgabe des Bilderbuchs *Die Kinder im Schlaraffenland* von Hans Witzig, mit Versen des Schaffhauser Dichters Karl Stamm (Zürich, 1917) und das Faksimile eines *Ars moriendi*-Blockbuchs aus dem 15. Jahrhundert, nach dem Original der ehemaligen Donaueschinger Hofbibliothek publiziert vom Antiquariat Bibernmühle (1995).

Für die **Freihandbibliothek** ausgerüstet und katalogisiert wurden 2'546 Bücher und 736 Nonbooks, d. h. Tonbandkassetten, Videos, CDs, CD-ROM und DVD. 874 Bücher mussten repariert, 789 Nonbooks auf technische Mängel untersucht oder mit neuen Hüllen versehen werden. 134 Bücher und 50 Nonbooks wurden ersetzt, 1'490 Bücher und 165 Nonbooks definitiv ausgeschieden. 50 CDs und Kassetten wurden mit neuen Signaturen versehen und zu den inhaltlich entsprechenden Sachbüchern gestellt. 230 Bücher wurden in den Magazinbestand der Stadtbibliothek übergeführt.

Der **Bestand der Freihandbibliothek** präsentierte sich Ende Jahr wie folgt: Erwachsenen-Belletristik 12'028 (2003: 11'478), Erwachsenen-Sachbücher 13'290 (13'238), Sprachkurse 123 (113), Jugend-Belletristik 5'481 (5'390), Jugend-Sachbücher 2'062 (2'125), Kinderbücher 5'368 (5'199), Tonbandkassetten 1'146 (1'130), CDs 3'175 (3'071), Videos 1'499 (1'422), CD-ROM 303 (268), DVD 488 (348), Total 44'963 (43'782).

Für den **Magazinbestand** katalogisiert wurden 1'221 Bücher, Broschüren und geographische Karten und 14 Nonbooks. 625 Bände und Broschüren (gebundene Zeitschriftenjahrgänge, Jahresberichte u. ä.) wurden direkt ins Magazin gestellt. 230 nicht mehr aktuelle Titel der Freihandbibliothek wurden mit einer Magazinsignatur versehen. 186 Einheiten wurden ausgeschieden. 199 früher katalogisierte Titel wurden mit Schlagwörtern versehen; das von einer internen Arbeitsgruppe erarbeitete Regelwerk gilt seit dem 1. Dezember.

Vier **Zeitschriften** wurden neu abonniert, vier abbestellt bzw. stellten ihr Erscheinen ein. Nicht mehr geführt werden zudem 28 naturwissenschaftliche Zeitschriften, welche die Naturforschende Gesellschaft bis 2003 im Tausch erhalten hatte.

Katalogisierter Gesamtbestand der Stadtbibliothek am Münsterplatz: rund 202'900 Bände, Broschüren, audiovisuelle und elektronische Medien, davon 3'988 Bände, die im Laufe der letzten Jahre aus der Freihandbibliothek entfernt und ins Magazin gestellt wurden.

Briefwechsel der Brüder Johannes und Johann Georg Müller

1997 bewilligten der Nationalfonds sowie Stadt und Kanton Schaffhausen Beiträge, um den teilweise unveröffentlichten Briefwechsel zwischen Johannes von Müller und seinem jüngeren Bruder Johann Georg Müller aus den Jahren 1769 bis 1789, unter Einschluss der Korrespondenz des Historikers mit den Eltern und der Schwester, zu erfassen und zu kommentieren. Der wissenschaftliche Mitarbeiter André Weibel setzte im Berichtsjahr die detaillierte Kommentierung der über 600 Briefe fort. Diese anspruchsvolle Arbeit erwies sich als aufwendiger, als angenommen. Nachdem die bewilligten, durch einen Nachtragskredit aufgestockten Mittel erschöpft waren, wurde die Finanzierung des Projekts in verdankenswerter Weise ganz von der Sturzenegger Stiftung übernommen.

Handbuch der historischen Buchbestände in der Schweiz

Das *Handbuch der historischen Buchbestände in der Schweiz* ist ein Projekt der Zentralbibliothek Zürich und des Schweizerischen Nationalfonds. Nach dem Vorbild der bereits publizierten Bände für Deutschland und Österreich werden die Altbestände schweizerischer Bibliotheken statistisch erfasst und - nach einem vorgegebenen Schema - aufgeschlüsselt nach Jahrhunderten, Sprachen und Fächern. Die von der Stadt, vom Kanton Schaffhausen und von der Sturzenegger Stiftung zu gleichen Teilen finanzierte Erhebung hat ergeben, dass die Stadtbibliothek rund 35'400 Titel von (ein- oder mehrbändigen) gedruckten Werken und Periodika des 15. bis 19. Jahrhunderts besitzt, die Ministerialbibliothek rund 9'200. Die Zählung besorgte für die Stadtbibliothek (neben der Arbeit am Müller-Briefwechsel) André Weibel, für die Ministerialbibliothek Dr. theol. Daniel Bolliger.

Mikroverfilmung von Schaffhauser Zeitungen

Tageszeitungen sind ein wertvolles Kulturgut und eine wichtige Geschichtsquelle. Da sie auf billigem Papier gedruckt werden, sind sie längerfristig vom Zerfall bedroht. Dazu kommt, dass sie häufig kon-

sultiert und kopiert werden, was den Originalen zusätzlich schadet. Mit Unterstützung des Bundesamtes für Zivilschutz, Fachstelle Kulturgüterschutz, und der Schweizerischen Landesbibliothek werden seit einigen Jahren Tageszeitungen systematisch verfilmt. Auf Initiative des Schweizerischen Sozialarchivs wurde seit Herbst 2002 ein Projekt entwickelt, das zum Ziel hat, die für die Geschichte der schweizerischen Arbeiterbewegung wichtige Schaffhauser *Arbeiter-Zeitung* und ihre Vorgänger- und Konkurrenzblätter zu verfilmen. Die Stadt Schaffhausen hat die finanzielle Federführung übernommen; die praktische Arbeit wird weitgehend vom Sozialarchiv und einer Spezialfirma geleistet. An der Finanzierung beteiligen sich neben den erwähnten Bundesstellen das Sozialarchiv, der Kanton Schaffhausen und der Verlag der *schaffhauser az*. Im Laufe des Jahres wurde die Vereinbarung zwischen den Projektpartnern unterzeichnet und mit der Verfilmung begonnen.

Führungen, Veranstaltungen, Ausstellungen

59 Schulklassen und Gruppen wurden durch die Stadtbibliothek oder die Freihandbibliothek geführt (2003: 49). 37 Schulklassen mit rund 700 Schülerinnen und Schülern wurden in die Benutzung der Freihandbibliothek eingeführt, 11 Schulklassen mit 160 Schülern lernten die Stadtbibliothek, ihr Medienangebot und ihre Schätze kennen. Dazu kamen mit speziellen Führungen (und entsprechender Vorbereitung) verbundene Besuche der Stadtführerinnen und -führer von Schaffhausen Tourismus, des Kurses "Lesen und Schreiben für Erwachsene", des Personals der Kantonsbibliothek Baselland, Liestal, von Hörerinnen und Hörern der Seniorenuniversität, von Studierenden des Mittellateinischen Seminars der Universität Zürich sowie eine öffentliche Einführung in die Bibliotheksbenutzung und eine Führung durch die Ausstellung „Magie im Laufe der Jahrhunderte“. Eine vom Jugendbeauftragten der evangelisch-reformierten Kirche organisierte Aktion im Rahmen des Ferien(s)passes ermöglichte 40 Kindern Einblick in eine mittelalterliche Handschrift aus dem Kloster Allerheiligen und in deren Entstehung. Die gemeinsam mit dem Stadtarchiv und dem Didaktischen Zentrum durchgeführte Berufskundliche Veranstaltung informierte über die Informations- und Dokumentationsassistenten-Lehre.

Themen der wechselnden Bücher- und Medienausstellungen in der Freihandbibliothek waren: die Werkzeuge des Handbuchbinders,

Südamerika, Neuseeland, „Glück“ und die Auswahlliste des deutschen Jugendliteraturpreises. In der Freihandbibliothek fanden zudem drei Veranstaltungen statt: Am 13. September improvisierte der Psychologe Claudius Cafilisch „Märchen aus dem Augenblick“, am 20. September las Nicole Haase, Berlin, Texte von Edgar Allan Poe, am 4. November die Schriftstellerin Barbara Beuys aus ihrem Buch *Der Preis der Leidenschaft* (in Zusammenarbeit mit dem Verein Schaffhauser Buchwoche). Grosser Beliebtheit erfreuen sich die "Mittwochsgeschichten": Jeweils am ersten Mittwoch des Monats erzählten Sascha Hagen, Désirée Senn und Daniela Scherrer abwechselungsweise Geschichten aus Bilderbüchern.

An der erstmals durchgeführten Museumsnacht Hegau-Schaffhausen vom 2. Oktober beteiligte sich auch die Stadtbibliothek am Münsterplatz. Zwischen 600 und 700 Personen gingen in der Bibliothek aus und ein. Attraktionen waren der Zauberer Mike Marteen, die Foyer-Ausstellung von Büchern und Handschriften zum Thema „Magie im Laufe der Jahrhunderte“, Führungen in der Oswaldkapelle und Kurzvorträge über „Merkwürdiges zwischen Buchdeckeln“. In der Reihe „Stück des Monats“ wurden während des ganzen Jahres besonders interessante oder seltene Drucke aus dem reichen Altbestand der Stadtbibliothek gezeigt.

Oswaldkapelle

Die Oswaldkapelle wurde im Rahmen des Münster-Jubiläums vom 22. August erstmals der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Über 250 Interessierte drängten sich zu den angebotenen Führungen. Weitere Führungen folgten am 4. September und am 2. Oktober (Museumsnacht). Die Bedeutung der Kapelle und des Wandbilds sowie die Ergebnisse der Restaurierung werden abgehandelt im Jahresbericht 2003 der Sturzenegger Stiftung; die Ausführungen von Hans Peter Mathis, Doris Warger, Raphaël Sennhauser liegen dank der Grosszügigkeit der Stiftung auch als reich bebilderte Broschüre vor.

Personelles

Als Nachfolger von Verena Stamm-Storror, die Ende Oktober altershalber ausschied, wurde aus 194 Bewerbungen Michael Streif ausgewählt. Durch Vermittlung der Stiftung Impuls konnte die Biblio-

thek von der temporären Mitarbeit von Marina Terzić, Samantha De Luca und Ursula Häni profitieren.

Brigitte Oechslin hat den Nachdiplomkurs FH in Information und Dokumentation der Hochschule für Wirtschaft Luzern mit Zertifikat erfolgreich abgeschlossen. Mirjam Meier schloss ihre Ausbildung zur Informations- und Dokumentationsassistentin im Juni mit der Lehrabschluss- und der Berufsmaturitätsprüfung mit Erfolg ab. Am 1. August trat Bettina Feller, Löhningen, als neue Lehrtochter ein. Am 16. August wechselte Sarah Nohl, Lehrtochter im 2. Lehrjahr, für ein mehrmonatiges Praktikum an das Laufbahnzentrum der Stadt Zürich, während Nina Kohler für das 3. Lehrjahr in die Stadtbibliothek zurückkehrte.

Gemäss Stellenplan verfügt die Abteilung über 11,6 Stellen. Dazu kommen die beiden Lehrstellen und die ausschliesslich von der Sturzenegger Stiftung finanzierte Stelle des Bearbeiters des Müller-Briefwechsels.

Am 31. Dezember standen die folgenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Dienst der Verwaltungsabteilung „Stadtbibliothek“: Lukas Baumann (Teilzeit, Benutzung), lic. phil. Karel Bilek (Katalogisierung, Benutzung), Judith Büeler (Teilzeit, Katalogisierung, Benutzung), Claudia Clavadetscher (Teilzeit, Stadtbibliothekarin-Stellvertreterin, Leiterin der Freihandbibliothek), Eveline Conti (Teilzeit, Leiterin Benutzung Freihandbibliothek, EDV-Systemverwaltung), Bettina Feller (Lehrtochter 1. Lehrjahr), Gabriel Frey (Leiter Zeitschriften und AV-Medien, Benutzung), Dorothea Giger (Teilzeit, Leiterin Erwerbung und Buchbearbeitung), Senada Hamzić (Teilzeit, Reinigung), Barbara Herzog (Teilzeit, Benutzung), Nina Kohler (Lehrtochter 3. Lehrjahr), Kurt Lüthi (Teilzeit, Katalogisierung), Brigitte Oechslin (Leiterin Benutzung Stadtbibliothek, Fernleihe, Rechnungsführung, Lehrmeisterin/Lehrlingsausbilderin), Anna Ogg (Teilzeit, Benutzung), Katharina Schneider (Teilzeit, Benutzung), Dr. René Specht (Stadtbibliothekar), Michael Streif (Teilzeit, Benutzung), Jeannette Walter (Teilzeit, Reinigung), Urs Walter (Hauswart), André Weibel (Müller-Briefwechsel).

STADTBIBLIOTHEK SCHAFFHAUSEN GEGRÜNDET 1636

Adressen:

Stadtbibliothek am Münsterplatz
(Ausleihschalter, Lesesaal, Verwaltung):
Münsterplatz 1, Telefon 052 624 82 62
Telefax 052 624 82 05

Freihandbibliothek Agnesenschütte:
Schwesterngasse 1, Telefon 052 625 78 71

E-Mail: bibliothek@stsh.ch
www.stadt-schaffhausen.ch

Postadresse für beide Bibliotheken:
Postfach 91, 8202 Schaffhausen

Öffnungszeiten:

Montag	---	/	13.30 – 18.00
Dienstag	10.00 – 12.00	/	13.30 – 18.00
Mittwoch	10.00 – 12.00	/	13.30 – 18.00
Donnerstag	10.00	–	19.00
Freitag	10.00 – 12.00	/	13.30 – 18.00
Samstag	09.00 – 12.00	/	---

Die Stadtbibliothek ist dankbar für die geschenkweise Überlassung von alten und neuen Büchern, Broschüren, Zeitschriften u.ä., die von Schaffhausern geschrieben und herausgegeben oder im Kanton Schaffhausen gedruckt wurden, insbesondere für Veröffentlichungen von Vereinen, Firmen und Amtsstellen. Sie nimmt auch gerne interessante Handschriften, Briefe, Bilder und Fotos entgegen; je nach ihrem Inhalt werden diese Dokumente in der Stadtbibliothek aufbewahrt oder dem Stadtarchiv übergeben.

JAHRESBERICHT DER BIBLIOTHEKEN 2005

Stadtbibliothek am Münsterplatz und Freihandbibliothek Agnesenschütte

Das Wichtigste

Nachdem die KSD, EDV-Fachstelle und Netzbetreiberin von Stadt und Kanton Schaffhausen, die nötigen Sicherheitsmassnahmen getroffen hatte, konnte der Internet-Zugriff auf den EDV-Katalog (O-PAC) und die Benutzerdaten am 14. November freigegeben werden. Die Adresse www.bibliotheken-schaffhausen.ch führt direkt auf eine neue Einstiegsseite der Bibliotheken innerhalb der Website der Stadt Schaffhausen und zum Link auf den Katalog.

Als vorbereitende Massnahme für die geplante Einführung der Wirkungsorientierten Verwaltungsführung (WoV) wurden für den Leistungsbereich „Bibliotheken“ zwei Hauptwirkungen definiert. Diesen entsprechen die beiden Produktgruppen „Medien- und Informationsangebot“ und „Historische Sammlungen“, die drei bzw. zwei Produkte umfassen und von drei Supportprozessen unterstützt werden. Die Verantwortung für die Produktgruppe „Medien- und Informationsangebot“ und die Supportprozesse „Bearbeitung“ und „EDV“ liegt bei Claudia Clavadetscher, diejenige für die Produktgruppe „Historische Sammlungen“ und den Supportprozess „Gebäudeunterhalt“ bei René Specht. Das seit Herbst 2003 geltende Organigramm wurde entsprechend angepasst.

Umschlag: Der 85. Geburtstag des in Schaffhausen lebenden, romanisch schreibenden Bündner Autors Vic Hendry wurde am 30. August mit einer von der Literaturwissenschaftlerin und Übersetzerin Mevina Puorger Pestalozzi, Zürich, moderierten Lesung gefeiert.
Foto: Selwyn Hoffmann

Benutzer und Besucher

Die Zahl der im Bibliothekssystem SISIS erfassten Benutzerinnen und Benutzer ging 2005 per Saldo (Neuanmeldungen abzüglich Austritte bzw. durch das System vorgenommene Löschungen) um 466 auf 20'357 (2004: 20'823) zurück, die Zahl der aktiven um 456 auf 9'464 (9'920). 5'302 oder 56,0% der aktiven Benutzerinnen und Benutzer hatten ihren Wohnsitz in der Stadt Schaffhausen, 2'598 oder 27,5% in den übrigen Gemeinden des Kantons, 722 oder 7,6% im Kanton Zürich, 310 oder 3,3% in Deutschland, 292 oder 3,1% im Kanton Thurgau, Übrige 241 oder 2,5%. Am meisten Auswärtige kamen aus den Gemeinden Neuhausen am Rheinfall (643), Berlingen (308), Feuerthalen (166), Neunkirch (140), Stetten (129), Thayngen (119), Löhningen (112), Flurlingen (109), Jestetten (106), Schlatt (99), Uhwiesen (99), Dörflingen (98), Büsingen (97) und Stein am Rhein (96). 2'334 oder 24,7% waren Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre, 7'130 oder 75,3% Jugendliche über 16 Jahre, Erwachsene und Institutionen. Die Freihandbibliothek Agnesenschütte benutzten 9'304 Personen, die Stadtbibliothek am Münsterplatz 2'341, beide Bibliotheken 2'181.

In der Stadtbibliothek am Münsterplatz wurden 16'748 (17'058) Besuchende gezählt, nicht eingeschlossen die rund 550 Besucherinnen und Besucher der Museumsnacht vom 24. September. In der Freihandbibliothek Agnesenschütte wurden während den Öffnungszeiten 95'938 (101'165) Besuchende gezählt. Darin eingeschlossen sind die Benutzerinnen und Benutzer der Ludothek „Spielzaine“, die während sechs Stunden pro Woche geöffnet ist; nicht eingeschlossen sind Personen, die an Führungen ausserhalb der Öffnungszeiten teilnahmen.

Ausleihe

Die Stadtbibliothek war an 299 Tagen während 1'785,5 Stunden geöffnet, die Freihandbibliothek an 297 Tagen während 1'771 Stunden.

	2005	2004	Veränderung	Anteil an Ausleihe
Freihandbibliothek				
Kinder- und Jugendbücher	54'238	56'389	-2'151	30,3%
Erwachsenenbücher	53'220	53'734	-514	29,7%
Tonträger/Videos/CD-ROM/DVD	58'766	56'869	+1'897	32,8%
Total Freihandbibliothek	166'224	166'992	-768	92,8%
Stadtbibliothek				
Hausausleihe*	6'224	6'389	-165	3,5%
Lesesaal**	6'569	6'177	+392	3,7%
Total Stadtbibliothek	12'793	12'566	+227	7,2%
<hr/>				
Total Hausausleihe	172'448	173'381	-933	96,3%
Total Ausleihe	179'017	179'588	-571	100,0%

* Inklusive kopierte Zeitschriftenartikel (Fernleihe)

** Manuell gezählt

Die Zahl der Ausleihungen hat sich kaum verändert. Der leichte Rückgang bei den Bücherausleihen wurde durch die neuerliche Zunahme bei den audiovisuellen Medien annähernd wettgemacht. Die Zahl der Ausleihen in den Lesesaal (Handschriften, ältere, wertvolle und andere nicht ausleihbare Drucke) ist erfahrungsgemäss Schwankungen unterworfen; einzelne intensiv forschende Personen können sie, wie im Berichtsjahr, positiv beeinflussen.

Der dem Publikum zur Verfügung stehende **Internet-Zugang** in der Freihandbibliothek wurde 2'456 Mal genutzt (2004: 2'268), jener der Stadtbibliothek 1'529 Mal (1'301). 1'405 (945) Seiten wurden ausgedruckt. Nicht eingeschlossen in dieser Zahl ist die Nutzung von Nachschlagewerken auf (nicht ausleihbaren) CD-ROM (26, 2004: 36).

Im **Fernleihverkehr** wurden bei in- und ausländischen Bibliotheken 798 (2004: 865) Bände und Zeitschriftenartikel bestellt. Vermittelt

wurden 647 Bände und 104 Zeitschriftenartikel, letztere häufig als Datei, die per E-Mail an den Besteller weitergeleitet wird. Von auswärtigen Bibliotheken gingen 16 (44) Anfragen ein, in 13 Fällen war das gesuchte Buch vorhanden und ausleihbar, von zwei Artikeln wurden Kopien geliefert (2004: gesamthaft 26).

Auf dem **Fotokopiergerät** in der Stadtbibliothek am Münsterplatz wurden vom Publikum, zum überwiegenden Teil aus Nachschlagewerken, Tageszeitungen und anderen nicht ausleihbaren Dokumenten, gegen Entgelt 5'818 Fotokopien gemacht (2004: 7'077), auf dem Gerät in der Freihandbibliothek 9'996 (6'749).

Bestände

Im Berichtsjahr bzw. zu Lasten der Rechnung 2005 waren die folgenden Zugänge an Dokumenten zu bearbeiten:

	Bände	Hand-schriften	Mikro-formen	Medien*	Blätter	Andere**	2005	2004
Kauf								
Stadt-bibliothek	388	--	1	11	53	229	682	798
Freihand-bibliothek	2363	--	--	590	--	117	3070	3'183
Geschenk								
Stadt-bibliothek	305	--	--	48	--	360	713	495
Freihand-bibliothek	260	--	--	236	--	11	507	308
Depositum	7	--	--	--	--	9	16	16
<hr/>								
Total	3'323	--	1	885	53	726	4'988	4'800

* Unter „Medien“ werden gezählt: Sprachkurse, Tonbandkassetten, Schallplatten, Videos, CDs, CD-ROM und DVD.

** Unter „Andere“ werden gezählt: Bände und Faszikel von Fortsetzungswerken; Abonnements von Zeitungen und Zeitschriften, unabhängig davon, ob sie später gebunden und aufbewahrt werden oder nicht; Datenbanken.

Vom ordentlichen Anschaffungskredit von Fr. 150'000.-- wurden 63,0% (63,0%) für den Kauf von 3'070 (3'183) Büchern, Zeitschrif-

tenabonnements, audio-visuellen Medien und elektronischen Datenträgern für die Freihandbibliothek ausgegeben, 37,0% (37,0%) für den Kauf von 682 (798) Büchern, Zeitschriftenabonnements, audio-visuellen Medien, Datenträgern und -banken für die Stadtbibliothek am Münsterplatz. In der Stadtbibliothek wurden 36 (2004: 61) Benutzerwünsche erfüllt, in der Freihandbibliothek 63 (52).

Auch im Berichtsjahr konnte die Bibliothek zahlreiche **Geschenke** entgegennehmen. Es sind dies in erster Linie die Bände und Hefte der wissenschaftlichen Zeitschriften, die die Naturforschende Gesellschaft und der Historische Verein im Tausch gegen ihre Publikationen von befreundeten Gesellschaften des In- und Auslandes erhalten, Jahresberichte und andere Publikationen von staatlichen Stellen, Vereinen, Stiftungen und Firmen sowie Belegexemplare von Schaffhauser Autoren, Verlagen und Musikgruppen. Dazu kommen antiquarische Bücher, die die Bibliothek von Privaten oder Amtsstellen erhält und die in den Bestand aufgenommen werden, sofern sie dem Sammlungsprofil entsprechen, im Bestand fehlen und gut erhalten sind. Von Hans Peter Rohr erhielt die Bibliothek die Schrift *Simeon. Wanderungen und Heimkehr eines christlichen Forschers* von Ludwig Clarus (i. e. Wilhelm Volk), 3 Bände, Schaffhausen: Hurter 1862/63 sowie neun Bände aus der Reihe der *Katholischen Unterhaltungen*, erschienen zwischen 1853 und 1862 im Hurter Verlag Schaffhausen, von Dr. Daisy Sigerist, Schaffhausen, ein Konvolut von Manuskripten und Briefen von Ruth Blum (1913-1975).

Aus der Bibliothek von Dr. Werner Amsler (1889-1982), Tanne 7, wurden durch die Sturzenegger Stiftung erworben und der Stadtbibliothek als Deposita überlassen: eine Basler Bibel von 1712, Schriften, teilweise in Erstausgaben, von René Descartes, Leonhard Euler, J. N. Frobes und Jean Jacques Rousseau, die erste Gesamtausgabe der Werke von Johann Joachim Winckelmann (Dresden 1808-1817) sowie eine Sammlung von 24 französischen Theaterbüchern aus den Jahren 1639 bis 1669. Ebenfalls durch die Stiftung erworben wurde August Lewalds Roman *Clarinetten*, Schaffhausen: Hurter 1867.

Für die **Freihandbibliothek** ausgerüstet und katalogisiert wurden 2'729 Bücher und 705 Nonbooks, d. h. Tonbandkassetten, Videos, CDs, CD-ROM und DVD. 880 Bücher mussten repariert, 895 Non-

books auf technische Mängel untersucht oder mit neuen Hüllen versehen werden. 160 Bücher und 59 Nonbooks wurden ersetzt, 885 Bücher und 289 Nonbooks definitiv ausgeschieden. 123 Medien und Sprachkurse (CDs und Kassetten) wurden mit neuen Signaturen versehen und zu den inhaltlich entsprechenden Sachbüchern gestellt. 638 Bücher wurden in den Magazinbestand der Stadtbibliothek übergeführt.

Der **Bestand der Freihandbibliothek** präsentierte sich Ende Jahr wie folgt: Erwachsenen-Belletristik 11'874 (2004: 12'028), Erwachsenen-Sachbücher 13'631 (13'290), Sprachkurse 162 (123), Jugend-Belletristik 5'599 (5'481), Jugend-Sachbücher 2'074 (2'062), Kinderbücher 5'491 (5'368), Tonbandkassetten 1'183 (1'146), CDs 3'280 (3'175), Videos 1'567 (1'499), CD-ROM 296 (303), DVD 724 (488), Total 45'881 (44'963).

Für den **Magazinbestand** katalogisiert wurden 1'641 Bücher, Broschüren und geographische Karten und 76 Nonbooks. 655 Bände und Broschüren (gebundene Zeitschriftenjahrgänge, Jahresberichte u. ä.) wurden direkt ins Magazin gestellt. 638 nicht mehr aktuelle Titel der Freihandbibliothek wurden mit einer Magazinsignatur versehen. 96 Einheiten wurden ausgeschieden. 309 früher katalogisierte Titel wurden mit Schlagwörtern versehen, 21 bisher im Zettelkatalog nachgewiesene ältere Werke im EDV-Katalog rekatalogisiert.

13 **Zeitschriften** wurden neu abonniert, sechs wurden abbestellt bzw. stellten ihr Erscheinen ein. Die Zahl der laufenden Zeitschriften und Periodika beläuft sich auf 646. 554 laufende und abgeschlossene Zeitschriften wurden mit allen Details im System katalogisiert.

Katalogisierter Gesamtbestand der Stadtbibliothek am Münsterplatz: rund 205'800 Bände, Broschüren, audiovisuelle und elektronische Medien, davon 4'626 Bände, die im Laufe der letzten Jahre aus der Freihandbibliothek entfernt und ins Magazin gestellt wurden.

Die 1984 in der Stadtbibliothek deponierten Archivalien der Sektion Randen des Schweizer Alpen-Clubs SAC wurden zurückgezogen und dem Staatsarchiv übergeben.

Briefwechsel der Brüder Johannes und Johann Georg Müller

1997 bewilligten der Nationalfonds und der Kanton Beiträge, um den teilweise unveröffentlichten Briefwechsel zwischen Johannes von Müller und seinem jüngeren Bruder Johann Georg Müller aus den Jahren 1769 bis 1789, unter Einschluss der Korrespondenz des im Ausland studierenden Historikers mit den Eltern und der Schwester, zu erfassen und zu kommentieren. Der wissenschaftliche Mitarbeiter André Weibel setzte im Berichtsjahr die detaillierte Kommentierung der über 600 Briefe fort. Finanziert wird die Arbeit verdankenswerterweise von der Sturzenegger Stiftung.

Handbuch der historischen Buchbestände in der Schweiz

Das *Handbuch der historischen Buchbestände in der Schweiz* ist ein Projekt der Zentralbibliothek Zürich und des Schweizerischen Nationalfonds. Nach dem Vorbild der bereits publizierten „Handbücher“ für Deutschland und Österreich werden die Altbestände schweizerischer Bibliotheken statistisch erfasst und – nach einem vorgegebenen Schema – aufgeschlüsselt nach Jahrhunderten, Sprachen und Fächern. Für die Bestandesbeschreibung der Ministerialbibliothek ergänzte Dr. theol. Daniel Bolliger seine 2004 gemachten statistischen Erhebungen durch Kommentare.

Mikroverfilmung von Schaffhauser Zeitungen

Auf Initiative des Schweizerischen Sozialarchivs wurde seit Herbst 2002 ein Projekt entwickelt, das zum Ziel hat, die für die Geschichte der schweizerischen Arbeiterbewegung wichtige *Schaffhauser Arbeiter-Zeitung* und ihre Vorgänger- und Konkurrenzblätter zu verfilmen. Im Berichtsjahr wurde die *Arbeiter-Zeitung* von den Anfängen bis 1997 verfilmt, was eine Menge von 190 Filmen ergeben hat. Die Filme wurden von der Schweizerischen Landesbibliothek einer Qualitätskontrolle unterzogen. Anschliessend wurden Kopien für die Projektpartner und für den Kulturgüterschutz hergestellt. Die Originalfilme werden in der Landesbibliothek gelagert.

Führungen, Veranstaltungen, Ausstellungen

33 Schulklassen und Gruppen wurden durch die Stadtbibliothek oder die Freihandbibliothek geführt (2004: 59). 22 Schulklassen mit rund 380 Schülerinnen und Schülern wurden in die Benutzung der Freihandbibliothek eingeführt, 8 Schulklassen mit 115 Schülern lernten die Stadtbibliothek, ihr Medienangebot und ihre Schätze kennen.

Dazu kamen mit speziellen Führungen (und entsprechender Vorbereitung) verbundene Besuche des reformierten Pfarrkapitels der Stadt Zug, von Hörerinnen und Hörern der Seniorenuniversität und einer privaten Gruppe. Die vom Jugendbeauftragten der evangelisch-reformierten Kirche zum zweiten Mal organisierte Aktion im Rahmen des Ferien(s)passes ermöglichte 49 Kindern Einblick in eine mittelalterliche Handschrift aus dem Kloster Allerheiligen und in deren Entstehung. Die wie gewohnt mit dem Stadtarchiv und dem Didaktischen Zentrum durchgeführte Berufskundliche Veranstaltung informierte über die Informations- und Dokumentationsassistenten-Lehre.

Themen der wechselnden Bücher- und Medienausstellungen in der Freihandbibliothek waren: „Fotografie“, Hörbücher („Bücher hören, bevor Ihnen das Sehen vergeht“), „Gärten und Pärke“, „Ritter und Burgen“ und die Auswahlliste des deutschen Jugendliteraturpreises. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Lyrik in der Schweiz“ las am 2. März der Waadtländer Autor Alain Rochat eigene Gedichte, eingeführt von der Übersetzerin Marion Graf. An der anschliessenden Gesprächsrunde „Lyrik verlegen“ beteiligte sich auch der Verleger Beat Brechbühl. Zum Abschluss der Aktion „Schaffhauser Jugend liest – lesefiber.sh“ führte die 4. Klasse der Schule Zündelgut ein kleines Theaterstück auf (31. März). Am Weltbuchttag (23. April) stellten die Politikerinnen und Politiker Rosmarie Widmer Gysel, Theres Sorg, Hans-Jürg Fehr und Urs Hunziker ihre Lieblingsbücher vor. Der 85. Geburtstag des in Schaffhausen lebenden Bündner Autors Vic Hendry wurde am 30. August mit einer von Mevina Puorger Pestalozzi moderierten Lesung gefeiert. Am 21. November improvisierte Claudius Cafilisch „Märchen aus dem Augenblick“. Unverändert grosser Beliebtheit erfreuen sich die „Mittwochsgeschichten“: Jeweils am ersten Mittwoch des Monats erzählten Sascha Hagen und Désirée Senn abwechslungsweise Geschichten aus Bilderbüchern.

Die Veranstaltung „Bücher und ihre Schicksale. Sammler, Antiquare und Bibliothekare im Gespräch“ vom 19. Januar im Lesesaal der Stadtbibliothek zog gegen 90 Personen an, fast ebenso viele der Friedrich Schiller gewidmete Abend mit Rüdiger Safranski (4. April, in Zusammenarbeit mit dem Verein Schaffhauser Buchwoche). Auch 2005 beteiligte sich die Stadtbibliothek am Münsterplatz an der Mu-

seumsnacht Hegau-Schaffhausen. Zwischen 500 und 600 Personen gingen am 24. September in der Bibliothek aus und ein. Attraktionen waren die professionell geführte Bar, die phantastischen Schattenspiele von Helena Korinkova und Georg Habermann und die vom Schweizerischen Institut für Kinder- und Jugendmedien übernommene, durch eigene Bestände ergänzte Ausstellung „Vernunft und Phantasie. Kinderbücher aus drei Jahrhunderten“, die bis am 26. November gezeigt wurde. Zuvor war das Foyer Schauplatz der vom Stadtarchiv zusammengestellten Ausstellung „60 Jahre Freundschaft Bergen/N - Schaffhausen 1945-2005“ (10.-19. September). In der Reihe „Stück des Monats“ wurden während des ganzen Jahres besonders interessante Drucke oder handschriftliche Dokumente aus dem reichen Altbestand der Stadtbibliothek gezeigt.

Im Rahmen des Mitarbeitertags 2005 von Pro Senectute wiederholten Claudia Clavadetscher und René Specht den erstmals 2000 angebotenen „Literarischen Stadtrundgang“ (8. September).

Oswaldkapelle

Der an der Südostecke der Stadtbibliothek gelegene, als Oswaldkapelle bezeichnete spätgotische Raum, der bis 1998 als Sakristei der St. Annakapelle gedient hatte und seither mit Mitteln der Sturzenegger Stiftung restauriert worden war, wurde mit einer beleuchteten und klimatisierten Vitrine ausgerüstet. Damit ist die Restaurierung und Umnutzung abgeschlossen.

Personelles

Urs Walter, Hauswart beider Bibliotheken seit 1990, machte von der Möglichkeit Gebrauch, sich per 31. Dezember vorzeitig pensionieren zu lassen, seine Frau Jeannette Walter kündigte ihre Stelle als Betriebsangestellte auf denselben Termin. Martina Eschbach, Absolventin des Bachelor-Studiengangs der Hochschule der Medien, Stuttgart, absolvierte vom 7. Februar bis zum 11. März ein Praktikum. Durch Vermittlung der Stiftung Impuls konnten die Bibliotheken von der temporären Mitarbeit von Ursula Häni, Edith Grimm, Miroslav Vukomanovic und Manuela Eisenegger profitieren.

Nina Kohler schloss die dreijährige Lehre als Informations- und Dokumentationsassistentin mit Erfolg ab. Am 1. August trat Johanna Kubala, Büttenhardt, als neue Lernende ein. Bettina Feller wechsel-

te für das 2. Lehrjahr ins Stadtarchiv, während Sarah Nohl für das 3. Lehrjahr in die Stadtbibliothek zurückkehrte.

Am 31. Dezember standen die folgenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Dienst des Bereichs „Bibliotheken“: Lukas Baumann (Teilzeit, Benutzung), lic. phil. Karel Bilek (Katalogisierung, Benutzung), Judith Büeler (Teilzeit, Katalogisierung, Benutzung), Claudia Clavadetscher (Teilzeit, stellvertretende Bereichsleiterin, Verantwortliche Medien- und Informationsangebot), Eveline Conti (Teilzeit, Leiterin Benutzung Freihandbibliothek, EDV-Systemverwaltung), Gabriel Frey (Leiter Zeitschriften und AV-Medien, Benutzung), Dorothea Giger (Teilzeit, Leiterin Erwerbung und Buchbearbeitung), Senada Hamzi (Teilzeit, Reinigung), Barbara Herzog (Teilzeit, Benutzung), Johanna Kubala (Lernende 1. Lehrjahr), Kurt Lüthi (Teilzeit, Katalogisierung), Sarah Nohl (Lernende 3. Lehrjahr), Brigitte Oechslin (Leiterin Benutzung Stadtbibliothek, Fernleihe, Rechnungsführung, Lehrmeisterin/Lehrlingsausbilderin), Anna Ogg (Teilzeit, Benutzung), Katharina Schneider (Teilzeit, Benutzung), Dr. René Specht (Bereichsleiter, Verantwortlicher Historische Sammlungen), Michael Streif (Teilzeit, Benutzung), Jeannette Walter (Teilzeit, Reinigung), Urs Walter (Hauswart), André Weibel (Müller-Briefwechsel).

STADTBIBLIOTHEK SCHAFFHAUSEN GEGRÜNDET 1636

Adressen:

Stadtbibliothek am Münsterplatz
(Ausleihschalter, Lesesaal, Verwaltung):
Münsterplatz 1, Telefon 052 624 82 62
Telefax 052 624 82 05

Freihandbibliothek Agnesenschütte:
Schwesterngasse 1, Telefon 052 625 78 71

E-Mail: bibliothek@stsh.ch
www.stadt-schaffhausen.ch
www.bibliotheken-schaffhausen.ch

Postadresse für beide Bibliotheken:
Postfach 3368, 8201 Schaffhausen

Öffnungszeiten:

Montag	---	/	13.30 – 18.00
Dienstag	10.00 – 12.00	/	13.30 – 18.00
Mittwoch	10.00 – 12.00	/	13.30 – 18.00
Donnerstag	10.00	-	19.00
Freitag	10.00 – 12.00	/	13.30 – 18.00
Samstag	09.00 – 12.00	/	---

Die Stadtbibliothek ist dankbar für die geschenkwweise Überlassung von alten und neuen Büchern, Broschüren, Zeitschriften u.ä., die von Schaffhausern geschrieben und herausgegeben oder im Kanton Schaffhausen gedruckt wurden, insbesondere für Veröffentlichungen von Vereinen, Firmen und Amtsstellen. Sie nimmt auch gerne interessante Handschriften, Briefe, Bilder und Fotos entgegen; je nach ihrem Inhalt werden diese Dokumente in der Stadtbibliothek aufbewahrt oder dem Stadtarchiv übergeben.

JAHRESBERICHT DER BIBLIOTHEKEN 2006

Stadtbibliothek am Münsterplatz und Freihandbibliothek Agnesenschütte

Das Wichtigste

2006 war das Jahr der umfassenden Erneuerung der 1986 eröffneten Freihandbibliothek. In Zusammenarbeit mit dem Hochbauamt wurde die Agnesenschütte umgebaut, renoviert und teilweise neu möbliert. Die Ausleihtheke sowie die Gestelle und Tische der Medienabteilung im Erdgeschoss wurden durch zeitgemässe, funktionale Möbel ersetzt. Die Präsentation von rund 3'800 CDs, CD-ROM, DVD, Video- und Tonbandkassetten wurde erneuert. Die Scheiben wurden in platzsparende weiche Hüllen verpackt und alle Medien nach einer publikumsfreundlichen Systematik neu beschriftet. In den Obergeschossen wurde durch Schliessen der Luftlöcher Platz geschaffen für 3'000 zusätzliche Bände. Alle Sachbücher und -medien finden sich jetzt im 1. OG, Romane und Erzählungen im 2. OG. Rund 700 Bücher und Medien zu den viel gefragten Themen „Eltern und Kind“ und „Wellness“ wurden nach den Regeln der themenorientierten Medienpräsentation (ToM) zusammengefasst. Im ganzen Haus wurden die Besucherführung, die Beschriftung der Abteilungen und Gebiete und die Beleuchtung verbessert. Die umbaubedingte Schliessung während des ganzen Monats November blieb nicht ohne Auswirkung auf die Frequenzen. Ebenfalls ausgewirkt auf die Frequenzen hat sich die Einführung von Jahresgebühren für Auswärtige ab 18 Jahren. Die erzielten Einnahmen blieben weit unter den Erwartungen. – Das Projekt „Mikroverfilmung der *Schaffhauser Arbeiter-Zeitung*“, an dem das Schweizerische Sozialarchiv, die Landesbibliothek, das Staatsarchiv, der Verlag und die Kulturgüterschutzfachstellen von Bund und Kanton materiell und finanziell beteiligt waren, wurde abgeschlossen.

Neues Reglement, Einführung von Jahresgebühren

Um gemäss Vorgabe des Stadtrats Gebühren erheben zu können, musste die seit 1987 geltende „Benutzungsordnung für die Stadtbibliothek“ durch das „Reglement für die Bibliotheken der Stadt Schaffhausen“ und ein „Gebührenreglement“ ersetzt werden. Beide Erlasse traten am 1. Mai in Kraft. Seither bezahlen Erwachsene, die ihren Wohnsitz in den übrigen Gemeinden des Kantons Schaffhausen haben, Fr. 30.-- pro Jahr, solche mit Wohnsitz ausserhalb des Kantons Fr. 40.-- Während sich die neuen Gebühren auf die Frequenzen negativ auswirkten, blieben die erzielten Einnahmen unter den Erwartungen. Statt wie budgetiert Fr. 90'000.-- dürfte pro Jahr wahrschein-

lich höchstens die Hälfte dieses Betrags eingenommen werden. Eine abschliessende Beurteilung der Auswirkungen der Gebühren wird erst bei Vorliegen der Zahlen für 2007 möglich sein.

Benutzer und Besucher

Die Zahl der im Bibliothekssystem SISIS erfassten Benutzerinnen und Benutzer ging 2006 per Saldo (Neuanmeldungen abzüglich Austritte bzw. durch das System vorgenommene Löschungen) um 587 auf 19'770 (2005: 20'357) zurück, die Zahl der aktiven um 1'164 auf 8'300 (9'464). 4'959 oder 59,7% der aktiven Benutzerinnen und Benutzer hatten ihren Wohnsitz in der Stadt Schaffhausen, 2'100 oder 25,3% in den übrigen Gemeinden des Kantons, 540 oder 6,5% im Kanton Zürich, 297 oder 3,6% in Deutschland, 224 oder 2,7% im Kanton Thurgau, Übrige 180 oder 2,2%. Der Rückgang ist einerseits auf die einmonatige Schliessung der Freihandbibliothek, andererseits auf die Einführung von Gebühren zurückzuführen. Dies ergibt sich daraus, dass nicht alle Kategorien gleichmässig betroffen sind: Stadt: -6,5%, übriger Kanton: -19,1%, Ausserkantonale: -20,7%. Der prozentuale Anteil der städtischen Benutzenden erhöhte sich von 56,0% auf 59,7%. – Am meisten Auswärtige kamen aus den Gemeinden Neuhausen am Rheinfluss (526), Beringen (249), Jestetten (156), Feuerthalen (115), Dörflingen (112), Stetten (105), Neunkirch (97), Löhningen (93), Uhwiesen (89), Thayngen (85), Flurlingen (84), Stein am Rhein (71), Schlatt (70) und Büsingen (66). 2'848 oder 34,3% waren Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 18 Jahre, 5'452 oder 66,7% Erwachsene über 18 Jahre und Institutionen. Die Freihandbibliothek Agnesenschütte benutzten 8'095 Personen, die Stadtbibliothek am Münsterplatz 2'047, beide Bibliotheken 1'905.

In der Stadtbibliothek am Münsterplatz wurden 16'946 (16'748) Besuchende gezählt, in der Freihandbibliothek Agnesenschütte, während den Öffnungszeiten, 83'031 (95'938). Darin eingeschlossen sind die Benutzerinnen und Benutzer der Ludothek „Spielzaine“, die während sechs Stunden pro Woche geöffnet ist, nicht eingeschlossen sind Personen, die an Führungen ausserhalb der Öffnungszeiten teilnehmen.

Ausleihe

Die Stadtbibliothek war an 300 Tagen geöffnet (1'808,5 Stunden), die Freihandbibliothek an 274 Tagen (1'653 Stunden).

	2006	2005	Veränderung	Anteil an Ausleihe
Freihandbibliothek				
Kinder- und Jugendbücher	46'570	54'238	-7'668	29,5%
Erwachsenenbücher	47'570	53'220	-5'650	30,1%
Tonträger/Videos/CD-ROM/DVD	53'042	58'766	-5'724	33,5%
Total Freihandbibliothek	147'182	166'224	-19'042	93,1%
Stadtbibliothek				
Hausausleihe*	5'539	6'224	-665	3,5%
Lesesaal**	5'422	6'569	-1'147	3,4%
Total Stadtbibliothek	10'961	12'793	-1'832	6,9%
Total Hausausleihe	152'721	172'448	-19'727	96,6%
Total Ausleihe	158'143	179'017	-20'874	100,0%

* Inklusive kopierte Zeitschriftenartikel (Fernleihe)

** Manuell gezählt

Der Rückgang der Ausleihen in der Freihandbibliothek erklärt sich zum grösseren Teil durch die umbaubedingt kürzere Jahresöffnungszeiten, zum kleineren durch die Einführung von Gebühren. In der Stadtbibliothek wirken sich diese stärker aus, weil der Anteil der gebührenbefreiten Kinder und Jugendlichen kleiner ist als in der Freihandbibliothek. Die Zahl der (für niemanden gebührenpflichtigen) Ausleihen in den Lesesaal (Handschriften, ältere, wertvolle und andere nicht ausleihbare Drucke) ist erfahrungsgemäss Schwankungen unterworfen.

Der dem Publikum zur Verfügung stehende **Internet-Zugang** in der Stadtbibliothek wurde 1'437 Mal (1'529) genutzt, 1'256 (1'405) Seiten wurden ausgedruckt. Nicht eingeschlossen in dieser Zahl ist die Nutzung von Nachschlagewerken auf (nicht ausleihbaren) CD-ROM (22, 2005: 26).

Im **Fernleihverkehr** wurden bei in- und ausländischen Bibliotheken 676 (2005: 798) Bände und Zeitschriftenartikel bestellt. Vermittelt

wurden 493 Bände und 145 Zeitschriftenartikel. Seit der OPAC über Internet abgefragt werden kann, gehen wieder deutlich mehr Bestellungen von auswärtigen Bibliotheken ein. An solche und private Direktbesteller wurden 55 Bände und 8 Zeitschriftenartikel geliefert (2005: gesamthaft 13). Die URL-Adresse www.bibliotheken-schaffhausen.ch wurde 5'269 Mal angewählt; die Zahl der externen Recherchen im Web-OPAC belief sich auf 13'692.

Auf dem **Fotokopiergerät** in der Stadtbibliothek am Münsterplatz wurden vom Publikum, zum überwiegenden Teil aus Nachschlagewerken, Tageszeitungen und anderen nicht ausleihbaren Dokumenten, gegen Entgelt 5'163 Fotokopien gemacht (2005: 5'818), auf dem Gerät in der Freihandbibliothek 4'155 (9'996).

Bestände

Im Berichtsjahr bzw. zu Lasten der Rechnung 2006 waren die folgenden Zugänge an Dokumenten zu bearbeiten:

	Bände	Hand-schriften	Mikro-formen	Medien*	Blätter	Andere**	2006	2005
Kauf								
Stadt-bibliothek	240	--	--	7	57	303	607	682
Freihand-bibliothek	2'159	--	--	771	--	128	3'058	3'070
Geschenk								
Stadt-bibliothek	285	3	--	15	--	300	603	713
Freihand-bibliothek	114	--	--	--	--	--	130	507
Depositum	18	--	--	--	--	5	23	16
Total	2'816	3	--	809	57	736	4'421	4'988

* Unter „Medien“ werden gezählt: Sprachkurse, Tonbandkassetten, Schallplatten, Videos, CDs, CD-ROM und DVD.

** Unter „Andere“ werden gezählt: Bände und Faszikel von Fortsetzungswerken; Abonnements von Zeitungen und Zeitschriften, unabhängig davon, ob sie später gebunden und aufbewahrt werden oder nicht; Datenbanken.

Vom ordentlichen Anschaffungskredit von Fr. 147'000.-- wurden 62,8% (63,0%) für den Kauf von 3'058 (3'070) Büchern, Zeitschriftenabonnements, audiovisuellen Medien und elektronischen Datenträgern für die Freihandbibliothek ausgegeben, 37,2% (37,0%) für den Kauf von 607 (682) Büchern, Zeitschriftenabonnements, audiovisuellen Medien, Datenträgern und -banken für die Stadtbibliothek am Münsterplatz. In der Stadtbibliothek wurden 19 (2005: 36) Benutzerwünsche erfüllt, in der Freihandbibliothek 52 (63).

Auch im Berichtsjahr konnte die Bibliothek zahlreiche **Geschenke** entgegennehmen. Es sind dies in erster Linie die Bände und Hefte der wissenschaftlichen Zeitschriften, die die Naturforschende Gesellschaft und der Historische Verein im Tausch gegen ihre Publikationen von befreundeten Gesellschaften des In- und Auslandes erhalten, Jahresberichte und andere Publikationen von staatlichen Stellen, Vereinen, Stiftungen und Firmen sowie Belegexemplare von Schaffhauser Autoren, Verlagen und Musikgruppen. Dazu kommen antiquarische Bücher, die die Bibliothek von Privaten oder Amtsstellen erhält und die in den Bestand aufgenommen werden, sofern sie dem Sammlungsprofil entsprechen, im Bestand fehlen und gut erhalten sind. Andres Klingenberg wandelte sein Depositum von 1989 in eine Schenkung um: 134 Briefe von Heinrich Moser und andern Mitgliedern der Familie Moser gehen damit ins Eigentum der Bibliothek über und werden mit dem übrigen Privatnachlass des Schaffhauser Industriepioniers vereinigt. Brigitte Uehlinger-Meyer schenkte der Bibliothek die gesammelten Briefe des Botanikers Ernst Kelhofer (1877-1917) an seinen Freund Georg Kummer, Theo Schaad, Köniz, einen Sammelband von Schaffhauser Gesetzestexten des 17. und 18. Jahrhunderts, Reinhard Genner, Münchwilen, überliess ihr seinen dichterischen Nachlass zu Lebzeiten, d.h. Typoskripte von über tausend ungedruckten Gedichten.

Von der Sturzenegger Stiftung erworben wurden zwei Erstausgaben von Hermann Hesse, nämlich der Roman *Rosshalde* (1913) und der Reisebericht *Aus Indien* (1914). Beide Werke stehen in engem Zusammenhang mit Hesses Freundschaft zum Maler Hans Sturzenegger und seiner Familie.

Für die **Freihandbibliothek** ausgerüstet und katalogisiert wurden 2'346 Bücher und 786 Nonbooks, d.h. Tonbandkassetten, Videos,

CDs, CD-ROM und DVD. 663 Bücher mussten repariert, 731 Nonbooks auf technische Mängel untersucht oder mit neuen Hüllen versehen werden. 76 Bücher und 28 Nonbooks wurden ersetzt, 1'037 Bücher und 156 Nonbooks definitiv ausgeschieden. 1'226 Bücher wurden in den Magazinbestand der Stadtbibliothek überführt.

Der **Bestand der Freihandbibliothek** präsentierte sich Ende Jahr wie folgt: Erwachsenen-Belletristik 11'487 (2005: 11'874), Erwachsenen-Sachbücher 14'043 (13'631), Sprachkurse 172 (162), Jugend-Belletristik 5'841 (5'599), Jugend-Sachbücher 2'161 (2'074), Kinderbücher 5'893 (5'491), Tonbandkassetten 1'208 (1'183), CDs 3'534 (3'280), Videos 1'501 (1'567), CD-ROM 316 (296), DVD 956 (724), Total 47'058 (45'881).

Für den **Magazinbestand** der Stadtbibliothek katalogisiert wurden 1'415 Bücher, Broschüren und geographische Karten und 38 Nonbooks. 368 Bände und Broschüren (gebundene Zeitschriftenjahrgänge, Jahresberichte u. ä.) wurden direkt ins Magazin gestellt. 1'226 nicht mehr aktuelle Bücher der Freihandbibliothek wurden mit einer Magazinsignatur versehen, 115 früher katalogisierte Titel beschlagwortet, 51 bisher im Zettelkatalog nachgewiesene ältere Werke im Bibliothekssystem erfasst, 30 Einheiten ausgeschieden.

Sechs **Zeitschriften** wurden neu abonniert, zwei wurden abbestellt bzw. stellten ihr Erscheinen ein. Die Zahl der laufenden Zeitschriften und Periodika beläuft sich auf 650.

Katalogisierter Gesamtbestand der Stadtbibliothek am Münsterplatz: rund 208'800 Bände, Broschüren, audiovisuelle und elektronische Medien, davon 5'852 Bände, die im Laufe der letzten Jahre aus der Freihandbibliothek entfernt und ins Magazin gestellt wurden.

Bei 1'281 der katalogisierten Bücher, d.h. bei mehr als einem Drittel, wurden die Katalogdaten nicht aus dem Buch, sondern elektronisch von andern Bibliotheken oder spezialisierten Anbietern übernommen, was zu einer erheblichen Arbeitersparnis führt.

Briefwechsel der Brüder Johannes und Johann Georg Müller

1997 bewilligten der Nationalfonds und der Kanton Beiträge, um den teilweise unveröffentlichten Briefwechsel zwischen Johannes von Müller und seinem jüngeren Bruder Johann Georg Müller aus den Jahren 1769 bis 1789, unter Einschluss der Korrespondenz des im Ausland studierenden Historikers mit den Eltern und der Schwester, zu erfassen und zu kommentieren. Seit Dezember 2004 wird die Arbeit von der Sturzenegger Stiftung finanziert. Der wissenschaftliche Mitarbeiter André Weibel beendete die detaillierte Kommentierung der 643 Briefe und die Erstellung des Personenregisters und ist seither mit der Ausarbeitung des Nachworts beschäftigt.

Handbuch der historischen Buchbestände in der Schweiz

Das *Handbuch der historischen Buchbestände in der Schweiz* ist ein Projekt der Zentralbibliothek Zürich und des Nationalfonds. Nach dem Vorbild der bereits publizierten „Handbücher“ für Deutschland und Österreich werden die Altbestände schweizerischer Bibliotheken statistisch erfasst und – nach einem vorgegebenen Schema – nach Jahrhunderten, Sprachen und Fächern aufgeschlüsselt. Der von Dr. theol. Daniel Bolliger und dem Stadtbibliothekar gemeinsam verfasste Artikel über die Ministerialbibliothek liegt vor; der Artikel über die Stadtbibliothek ist in Bearbeitung.

Mikroverfilmung von Schaffhauser Zeitungen

Auf Initiative des Schweizerischen Sozialarchivs wurde 2002 ein Projekt lanciert mit dem Ziel, die für die Geschichte der schweizerischen Arbeiterbewegung wichtige *Schaffhauser Arbeiter-Zeitung* und ihre Vorgänger- und Konkurrenzblätter zu verfilmen. Projektpartner der Stadt Schaffhausen waren die Schweizerische Landesbibliothek, das Sozialarchiv, das Staatsarchiv und die az-Verlags AG. Subventionen kamen vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und vom Kantonalen Amt für Militär und Zivilschutz. Im Berichtsjahr wurden die Zeitungen *Echo vom Rheinfluss*, *Schaffhauser Volkszeitung*, *Schaffhauser Tagwacht* und *Rote Arbeiterzeitung* verfilmt. Auch diese letzten 29 Filme wurden von der Landesbibliothek einer Qualitätskontrolle unterzogen, bevor Kopien für Projektpartner und Kulturgüterschutz hergestellt wurden. Während die Originalfilme in der Landesbibliothek gelagert werden, stehen dem Schaffhauser Publikum im Stadtarchiv und im Staatsarchiv Kopien zur Verfügung.

Gedenktafel für den japanischen Schriftsteller Takeo Arishima

An der Fassade des Hauses „zum Schwanen“ (Manor) wurde eine Gedenktafel angebracht, die an die Freundschaft des japanischen Schriftstellers Takeo Arishima mit der Schaffhauserin Tilda Heck erinnert. (Die Bibliothek besitzt die Briefe Arishimas an Tilda Heck.) Das Anbringen der Tafel erfolgte auf Wunsch der Witwe des Arishima-Forschers Riojy Takayama. Im Beisein einer Delegation aus Japan wurde die Tafel am 17. November enthüllt, auf den Tag hundert Jahre nach dem Eintreffen Arishimas in Schaffhausen.

Umbau der Freihandbibliothek Agnesenschütte

Dank eines Investitionskredits konnten in der 1986 eröffneten Freihandbibliothek eine Reihe von baulich-betrieblichen Verbesserungen realisiert werden. Im EG wurden die Ausleihtheke und die Gestelle und Tische der Medienabteilung durch zeitgemässe, funktionale Möbel ersetzt. Durch Schliessen der Luftlöcher über dem EG und dem 1. OG wurde im 1. bzw. 2. OG Platz gewonnen für zusätzliche Büchergestelle für 3'000 Bände. Die Beleuchtung wurde an verschiedenen Stellen verbessert, die zentrale Bedienung ersetzt. Die Trennwand zum Zeitschriftenraum wurde abgebrochen, der Teppichbelag teilweise erneuert. Planung, Auftragsvergabe und Bauführung lagen beim Hochbauamt. – Von Seiten der Bibliothek wurden verschiedene Neupräsentationen, Umstellungen und Verbesserungen evaluiert, geplant und umgesetzt. Überarbeitet wurde die Präsentation der rund 3'800 CDs, DVD und Videos. Die Scheiben wurden in platzsparende weiche Hüllen verpackt und alle Medien nach einer publikumsfreundlichen Systematik neu beschriftet. Rund 700 Bücher und Medien zu den viel gefragten Themen „Eltern und Kind“ und „Wellness“ wurden nach den Regeln der themenorientierten Medienpräsentation (ToM) zusammengefasst, durch aktuelle Titel ergänzt und neu beschriftet. Alle Sachbücher und -medien sind jetzt im 1. OG aufgestellt, während die Belletristik im 2. OG zu finden ist. Im ganzen Haus wurden die Besucherführung und die Beschriftung der Abteilungen und Gebiete erneuert. Die während des ganzen Jahres laufenden Planungen und Arbeiten sowie das Aus-, Um- und Wiedereinräumen der Bücher und Medien bedeuteten für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Herausforderung und eine phasenweise Mehrbelastung. – Die Agnesenschütte war vom 2. November bis zum 1. Dezember geschlossen. Eine Auswahl von Freihandbüchern wurde während die-

ser Zeit in der Stadtbibliothek angeboten. Bei den Veranstaltungen „Geschichten auf der Baustelle“ (9., 16. und 23. November) konnten die Interessierten sich über den Baufortschritt informieren. Am Samstag, dem 2. Dezember, wurde der Betrieb wieder aufgenommen, mit einem Tag der offenen Tür mit Auftritten eines Clowns, musikalischen Einlagen und Verpflegungsmöglichkeiten auf der Schwesterngasse.

Führungen, Veranstaltungen, Ausstellungen

36 Schulklassen und Gruppen wurden durch die Stadtbibliothek oder die Freihandbibliothek geführt (2005: 33). 25 Schulklassen mit über 400 Schülerinnen und Schülern wurden in die Benutzung der Freihandbibliothek eingeführt, 11 Klassen mit 189 Schülern lernten die Stadtbibliothek, ihr Medienangebot und ihre Schätze kennen. 23 Klassen kamen aus der Stadt Schaffhausen, 6 aus dem (übrigen) Kanton, 7 von ausserhalb des Kantons. Die wie gewohnt zusammen mit dem Stadtarchiv und dem Didaktischen Zentrum durchgeführte Berufskundliche Veranstaltung informierte über die Informations- und Dokumentationsassistenten-Lehre.

Themen der wechselnden Bücher- und Medienausstellungen in der Freihandbibliothek waren: „Ferien zu Hause, „Energie“ und „Nie ausgeliehene Bücher“. Grosser Beliebtheit erfreuen sich die „Mittwochsgeschichten“: Jeweils am ersten Mittwoch des Monats erzählten Sascha Hagen und Désirée Senn abwechslungsweise Geschichten aus Bilderbüchern. Ebenfalls für Kinder bestimmt war der Kurs mit Niki Hönig „Der Taschenkaktus grüsst“ (9. Dezember).

Der Vortrag „*Getruckt zu Schaffhausen*. Theologische und geistliche Bücher des 16. bis 18. Jahrhunderts“ von Prof. Dr. Erich Bryner (Museum zu Allerheiligen, 14. Februar) wurde zusammen mit dem Historischen Verein des Kantons Schaffhausen organisiert. In der Reihe „Stück des Monats“ wurden während des ganzen Jahres besonders interessante Drucke oder handschriftliche Dokumente aus dem reichen Altbestand der Stadtbibliothek gezeigt. Die Ausstellung „Scripta manent - Geschriebenes bleibt“ von traditionellen und freien Kalligraphiearbeiten von Max Walter, Löhningen (Foyer, 11. November – 31. Dezember) stiess auf lebhaftes Interesse; an zwei Abenden gab der Künstler zudem eine Demonstration seines Könnens.

Personelles

Die Nachfolge des Ende 2005 pensionierten Hauswarts trat am 1. Januar Ernst F. Walter an, mit einem 30%-Pensum, ergänzend zu seiner Tätigkeit im Museum zu Allerheiligen. Die Reinigung der Stadtbibliothek am Münsterplatz besorgten bis Ende Mai Anita Tanner, seit dem 1. Juni Dragica Radosavljević, bisher Hauswartin in der Musikschule. Den erkrankten Karel Bilek vertritt seit dem 1. August temporär Soumya Seiler, Informations- und Dokumentationsassistentin, im Rahmen eines Praktikums für Lehrstellenabgänger. Durch Vermittlung der Stiftung Impuls konnten die Bibliotheken von der temporären Mitarbeit von Manuela Eisenegger, Marlise Huber-Graf, Monika Maag und Marco Stadler profitieren. Beim Wiedereinräumen der Freihandbibliothek nach dem Umbau wirkte zudem Martina Cucinotta mit. – Sarah Nohl schloss die dreijährige Lehre als Informations- und Dokumentationsassistentin mit Erfolg ab. Am 1. August trat Tina Mark, Beringen, als neue Lernende ein. Johanna Kubala wechselte für das 2. Lehrjahr ins Stadtarchiv, während Bettina Feller für das 3. Lehrjahr in die Stadtbibliothek zurückkehrte.

Am 31. Dezember standen die folgenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Dienst des Bereichs „Bibliotheken“: Lukas Baumann (Teilzeit, AV-Medien, Benutzung), lic. phil. Karel Bilek (Katalogisierung, Benutzung), Judith Büeler (Teilzeit, Katalogisierung, Benutzung), Claudia Clavadetscher (Teilzeit, stellvertretende Bereichsleiterin, Verantwortliche Medien- und Informationsangebot), Eveline Conti (Teilzeit, Leiterin Benutzung Freihandbibliothek, EDV-Systemverwaltung), Bettina Feller (Lernende 3. Lehrjahr), Gabriel Frey (Leiter Zeitschriften und AV-Medien, Benutzung), Dorothea Giger (Teilzeit, Leiterin Erwerbung und Buchbearbeitung), Senada Hamzić (Teilzeit, Reinigung), Barbara Herzog (Teilzeit, Benutzung), Kurt Lüthi (Teilzeit, Katalogisierung), Tina Mark (Lernende 1. Lehrjahr), Brigitte Oechslin (Leiterin Benutzung Stadtbibliothek, Fernleihe, Rechnungsführung, Lehrmeisterin/Lehrlingsausbilderin), Anna Ogg (Teilzeit, Benutzung), Dragica Radosavljević (Teilzeit, Reinigung), Dr. René Specht (Bereichsleiter, Verantwortlicher Historische Sammlungen), Soumya Seiler (Praktikantin), Michael Streif (Teilzeit, Benutzung), Ernst F. Walter (Teilzeit, Hauswart), André Weibel (Müller-Briefwechsel), Katharina Werner (Teilzeit, Benutzung).

Adressen:

Stadtbibliothek am Münsterplatz
(Ausleihschalter, Lesesaal, Verwaltung):
Münsterplatz 1, Telefon 052 624 82 62
Telefax 052 624 82 05

Freihandbibliothek Agnesenschütte:
Schwesternergasse 1, Telefon 052 625 78 71

E-Mail: bibliothek@stsh.ch
www.stadt-schaffhausen.ch
www.bibliotheken-schaffhausen.ch

Postadresse für beide Bibliotheken:
Postfach 3368, 8201 Schaffhausen

Öffnungszeiten:

Montag	---	/	13.30 – 18.00
Dienstag	10.00 – 12.00	/	13.30 – 18.00
Mittwoch	10.00 – 12.00	/	13.30 – 18.00
Donnerstag	10.00	-	19.00
Freitag	10.00 – 12.00	/	13.30 – 18.00
Samstag	09.00 – 12.00	/	---

Umschlag:

Die neu möblierte Medienabteilung in der Freihandbibliothek Agnesenschütte.

Foto: Max Baumann

JAHRESBERICHT DER BIBLIOTHEKEN 2007

Stadtbibliothek am Münsterplatz und Bibliothek Agnesenschütte

Umschlag: Christian Schmid bei der Präsentation seines Buchs mit Wortgeschichten *Botzheiterefaane*. Foto Rolf Wessendorf

Das Wichtigste

Aufgrund der hohen ungedeckten Zentrumslasten der Stadt Schaffhausen führte der Stadtrat 2006 für auswärtige erwachsene Benutzerinnen und Benutzer Jahresgebühren ein. Diese Massnahme bewirkte einen Rückgang der Benutzenden und der Ausleihen. Im Vergleich zum Jahr vor der Einführung (2005) ist die Zahl der Hausausleihen um 24'786 oder 14,4 % zurückgegangen, die Zahl der aktiven Benutzenden um 2'459 oder 26,0 %. In der Zwischenzeit wurden neue, fairere Regelungen für den Lastenausgleich beschlossen. Der Stadtrat hat daher die Benutzungsgebühren gleichzeitig mit dem Inkrafttreten des revidierten kantonalen «Gesetzes über den Finanzausgleich» auf den 1. Januar 2008 wieder aufgehoben und das «Reglement für die Bibliotheken» und das «Gebührenreglement» entsprechend angepasst.

An Mitteln, verlorene Benutzerinnen und Benutzer zurückzuholen und neue zu gewinnen, fehlt es nicht. Nach Abschluss der umfassenden Erneuerung präsentiert sich die Bibliothek Agnesenschütte höchst attraktiv, mit neuer Möblierung, verbesserter Benutzerführung und Beschriftung, einem Kaffeeautomaten im Zeitschriftenraum und über 3'100 neuen Büchern und AV-Medien. Der elektronische Publikums katalog OPAC enthält gegen 80'000 Titel; intern und über die URL-Adresse www.bibliotheken-schaffhausen.ch wurde er 17'494 Mal abgefragt (2006: 13'692). Benutzende können sich per Mail informieren lassen, wenn ein reserviertes Medium abgeholt werden kann oder ein ausgeliehenes zurückgebracht werden muss.

Benutzer und Besucher

Die Zahl der im Bibliothekssystem SISIS erfassten Benutzerinnen und Benutzer ging 2007 per Saldo (Neuanmeldungen abzüglich Austritte bzw. durch das System vorgenommene Löschungen) um 746 auf 19'024 (2006: 19'770) zurück, die Zahl der aktiven um 1'295 auf 7'005 (8'300). 4'708 oder 67,2 % der aktiven Benutzerinnen und Benutzer hatten ihren Wohnsitz in der Stadt Schaffhausen, 1'471 oder 21,0 % in den übrigen Gemeinden des Kantons, 367 oder 5,2 % im Kanton Zürich, 174 oder 2,5 % in Deutschland, 139 oder 2,0 % im Kanton Thurgau, Übrige 147 oder 2,1 %. – Am meisten Auswärtige kamen aus den Gemeinden Neuhausen am Rheinfall (334), Beringen (198), Stetten (82), Dörflingen (72), Jestetten (72), Löhningen (70), Feuerthalen (66), Neunkirch (66), Uhwiesen (64),

Schlatt (53), Büsingen (52), Thayngen (51), Flurlingen (50) und Stein am Rhein (47). 2'411 oder 34,4 % waren Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 18 Jahre, 4'594 oder 65,6 % Erwachsene über 18 Jahre und Institutionen. Die Bibliothek Agnesenschütte benutzten 6'873 Personen, die Stadtbibliothek am Münsterplatz 1'795, beide Bibliotheken 1'695.

In der Stadtbibliothek am Münsterplatz wurden 15'216 (16'946) Besuchende gezählt, in der Bibliothek Agnesenschütte, während den Öffnungszeiten, 78'959 (83'031). Darin eingeschlossen sind die Benutzerinnen und Benutzer der Ludothek «Spielzaine», die während sechs Stunden pro Woche geöffnet ist, nicht eingeschlossen sind Personen, die an Führungen ausserhalb der Öffnungszeiten teilnehmen.

Ausleihe

Die Stadtbibliothek war an 297 Tagen während 1'780,5 Stunden geöffnet, die Agnesenschütte an 299 Tagen während 1'791 Stunden.

	2007	2006	Veränderung	Anteil an Ausleihe
Agnesenschütte				
Kinder- und Jugendbücher	44'320	46'570	-2'250	29,0 %
Erwachsenenbücher	46'182	47'570	-1'388	30,2 %
Tonträger/Videos/CD-ROM/DVD	51'636	53'042	-1'406	33,7 %
Total Agnesenschütte	142'138	147'182	-5'044	92,9 %
Stadtbibliothek				
Hausausleihe*	5'524	5'539	-15	3,6 %
Lesesaal**	5'354	5'422	-68	3,5 %
Total Stadtbibliothek	10'878	10'961	-83	7,1 %
<hr/>				
Total Hausausleihe	147'662	152'721	-5'059	96,5 %
Total Ausleihe	153'016	158'143	-5'127	100,0 %

* Inklusive kopierte Zeitschriftenartikel (Fernleihe)

** Manuell gezählt

Während die Zahl der aktiven Benutzenden gegenüber dem Vorjahr um 15,6 % zurückging, hielt sich der Rückgang bei den Ausleihen mit 3,2 % in Grenzen.

Die beiden dem Publikum zur Verfügung stehenden **Internet-Zugänge** in der Agnesenschütte wurden 4'236 Mal genutzt (im Vorjahr nicht erhoben), jener in der Stadtbibliothek 1'297 Mal (1'437), 1'063 (1'256) Seiten wurden ausgedruckt. Nicht eingeschlossen in dieser Zahl ist die Nutzung von Nachschlagewerken auf (nicht ausleihbaren) CD-ROM (13, 2006: 22).

Im **Fernleihverkehr** wurden bei in- und ausländischen Bibliotheken 689 (2006: 676) Bände und Zeitschriftenartikel bestellt. Vermittelt wurden 615 Bände und 68 Zeitschriftenartikel. An andere Bibliotheken und private Direktbesteller wurden 35 Bände und ein Zeitschriftenartikel geliefert (2006: gesamthaft 63).

Die URL-Adresse www.bibliotheken-schaffhausen.ch wurde 6'151 Mal angewählt (2006: 5'269); die Zahl der externen **Recherchen im Web-OPAC** belief sich auf 17'494 (13'692).

Auf dem **Fotokopiergerät** in der Stadtbibliothek am Münsterplatz wurden vom Publikum, zum überwiegenden Teil aus Nachschlagewerken, Tageszeitungen und anderen nicht ausleihbaren Dokumenten, gegen Entgelt 5'760 Fotokopien gemacht (2006: 5'163), auf dem Gerät in der Agnesenschütte rund 5'000 (4'155), die genaue Zahl ist nach einem Gerätewechsel nicht eruierbar.

Bestände

Im Berichtsjahr bzw. zu Lasten der Rechnung 2007 waren die folgenden Zugänge an Dokumenten zu bearbeiten:

	Bände	Hand- schriften	Mikro- formen	Medien*	Blätter	Andere**	2007	2006
Kauf								
Stadt- bibliothek	241	1	--	2	41	201	486	607
Agnesen- schütte	2'174	--	--	634	--	139	2'947	3'058
Geschenk								
Stadt- bibliothek	88	1	--	13	--	376	478	603
Agnesen- schütte	278	--	--	148	--	11	437	130
Depositum	15	--	--	--	--	10	25	23
Total	2'796	2	--	797	41	737	4'373	4'421

* Unter «Medien» werden gezählt: Sprachkurse, Tonbandkassetten, Schallplatten, Videos, CDs, CD-ROM und DVD.

** Unter «Andere» werden gezählt: Bände und Faszikel von Fortsetzungswerken; Abonnements von Zeitungen und Zeitschriften, unabhängig davon, ob sie später gebunden und aufbewahrt werden oder nicht; Datenbanken.

Vom ordentlichen Anschaffungskredit von Fr. 140'000.-- wurden 65,7 % (62,8 %) für den Kauf von 3'384 (3'058) Büchern, Zeitschriftenabonnements, audio-visuellen Medien und elektronischen Datenträgern für die Bibliothek Agnesenschütte ausgegeben, 34,3 % (37,2 %) für den Kauf von 486 (607) Büchern, Zeitschriftenabonnements, audio-visuellen Medien, Datenträgern und -banken für die Stadtbibliothek am Münsterplatz. In der Stadtbibliothek wurden 13 (2006: 19) Benutzerwünsche erfüllt, in der Agnesenschütte 85 (52).

Auch im Berichtsjahr konnte die Bibliothek zahlreiche **Geschenke** entgegennehmen. Es sind dies in erster Linie die Bände und Hefte der wissenschaftlichen Zeitschriften, die die Naturforschende Gesellschaft und der Historische Verein im Tausch gegen ihre Publikationen von befreundeten Gesellschaften des In- und Auslandes er-

halten, Jahresberichte und andere Publikationen von staatlichen Stellen, Vereinen, Stiftungen und Firmen sowie Belegexemplare von Schaffhauser Autoren, Verlagen und Musikgruppen. Dazu kommen antiquarische Bücher, die die Bibliothek von Privaten oder Amtsstellen erhält und die in den Bestand aufgenommen werden, sofern sie dem Sammlungsprofil entsprechen, im Bestand fehlen und gut erhalten sind. Von Hans Peter Rohr erhielt die Bibliothek die 1786 in Schaffhausen gedruckte, dem Hildesheimer Christoph Henke zugeschriebene Schrift *Völlig entdecktes Geheimnis der Natur*, von Reinhard Genner, Münchwilen, über hundert weitere Gedichte aus seiner Produktion.

Für die **Bibliothek Agnesenschütte** ausgerüstet und katalogisiert wurden 2'239 Bücher und 897 Nonbooks, d. h. Tonkassetten, Videos, CDs, CD-ROM und DVD. 411 Bücher und 54 Nonbooks aus dem Gebiet «Sport» wurden nach den Regeln der themenorientierten Medienpräsentation (ToM) umgearbeitet und neu aufgestellt. 750 Bücher mussten repariert, 783 Nonbooks auf technische Mängel untersucht oder mit neuen Hüllen versehen werden. 144 Bücher und 71 Nonbooks wurden ersetzt, 1'488 Bücher und 195 Nonbooks definitiv ausgeschieden. 793 Bücher wurden in den Magazinbestand der Stadtbibliothek überführt.

Der **Bestand der Agnesenschütte** präsentierte sich Ende Jahr wie folgt: Erwachsenen-Belletristik 11'832 (2006: 11'487), Erwachsenen-Sachbücher 13'674 (14'043), Sprachkurse 185 (172), Hörbücher 287, Jugend-Belletristik 5'614 (5'841), Jugend-Sachbücher 2'024 (2'161), Kinderbücher 5'946 (5'893), Tonkassetten 1'145 (1'208), CDs 3'620 (3'534), Videos 1'503 (1'501), CD-ROM 347 (316), DVD 1'338 (956), Total 47'515 (47'058).

Für den **Magazinbestand der Stadtbibliothek** katalogisiert wurden 861 Bücher, Broschüren und geographische Karten und 19 Nonbooks. 658 Bände und Broschüren (gebundene Zeitschriftenjahrgänge, Jahresberichte u. ä.) wurden direkt ins Magazin gestellt. 623 nicht mehr aktuelle Bücher der Agnesenschütte wurden mit einer Magazinsignatur versehen, 2'289 bisher im Zettelkatalog nachgewiesene Titel aus den achtziger Jahren wurden im Bibliothekssystem erfasst, drei Bücher ersetzt, 84 Einheiten ausgeschieden.

Katalogisierung, Re katalogisierung und themenorientierte Neuaufstellung werden erleichtert durch den Einsatz von (eingekauften) Fremddaten: Bei 3'824 der bearbeiteten Titel, d.h. bei mehr als 90 %, wurden die Katalogdaten nicht aus dem Buch oder dem Medium, sondern elektronisch von andern Bibliotheken oder spezialisierten Anbietern übernommen.

21 **Zeitschriften** wurden neu abonniert, 15 wurden abbestellt bzw. stellten ihr Erscheinen ein. Die Zahl der laufenden Zeitschriften und Periodika beläuft sich auf 656. 520 laufende und abgeschlossene Zeitschriften wurden im System rekatalogisiert und/oder beschlagwortet.

Katalogisierter **Gesamtbestand der Stadtbibliothek am Münsterplatz**: rund 211'000 Bände, Broschüren, audiovisuelle und elektronische Medien, davon 6'475 Bände, die im Laufe der letzten Jahre aus dem Bestand der Agnesenschütte entfernt und ins Magazin gestellt wurden.

Leistungsvereinbarung mit dem Kanton

Zusätzlich zu den Ausgleichzahlungen gemäss Finanzausgleichsgesetz leistet der Kanton an die Bibliotheken aufgrund des Kulturgesetzes und der dazugehörigen Verordnung einen jährlichen Beitrag von Fr. 165'000.-- Die Leistungsvereinbarung, die diese Zahlung regelt, wurde im Berichtsjahr erneuert und bis 2011 verlängert.

Briefwechsel der Brüder Johannes und Johann Georg Müller

1997 bewilligten der Nationalfonds und der Kanton Beiträge, um den teilweise unveröffentlichten Briefwechsel zwischen Johannes von Müller und seinem Bruder Johann Georg Müller aus den Jahren 1769 bis 1789, unter Einschluss der Korrespondenz des im Ausland lebenden Historikers mit den Eltern und der Schwester, zu erfassen und zu kommentieren. Seit Dezember 2004 wird die Arbeit von der Sturzenegger Stiftung finanziert, die dem Editionsprojekt im Berichtsjahr ihre weitere Unterstützung zusicherte. Der wissenschaftliche Mitarbeiter André Weibel beendete die detaillierte Kommentierung der 643 Briefe und die Erstellung des Personenregisters. In einem umfangreichen Nachwort werden die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Briefwechsel zusammengefasst und unter Berücksichtigung der früheren Forschung gewertet. Die ersten drei, die Brief-

texte enthaltenden Bände sollen rechtzeitig auf das «Müller-Jahr» 2009 (200. Todestag von Johannes von Müller am 29. Mai, 250. Geburtstag von Johann Georg Müller am 3. September 2009) erscheinen. Das Gesuch an den Nationalfonds um Druckkostenzuschüsse wurde im Dezember gestellt. – Mit dem Vortrag «Unterwegs im 18. Jahrhundert. Gelehrte und ihr Papier auf Achse» gab André Weibel am 7. März einem interessierten Publikum Einblick in seine Arbeit.

Handbuch der historischen Buchbestände in der Schweiz

Das *Handbuch der historischen Buchbestände in der Schweiz* ist ein Projekt der Zentralbibliothek Zürich und des Schweizerischen Nationalfonds. Nach dem Vorbild der früher publizierten Bände über Deutschland und Österreich werden die Altbestände schweizerischer Bibliotheken statistisch erfasst und – nach einem vorgegebenen Schema – nach Jahrhunderten, Sprachen und Fächern aufgeschlüsselt. Der Artikel über die Bestände der Ministerialbibliothek ist seit August auf der Homepage des *Handbuchs* freigegeben http://hhch.europider.com/digital_library/html/hhch_sh_sh_k002005.html Der Artikel über die Stadtbibliothek ist noch in Bearbeitung.

Mikroverfilmung von Schaffhauser Zeitungen

Nach dem Abschluss der Verfilmung der *Schaffhauser Arbeiter-Zeitung* wird in Zusammenarbeit mit der Herausgeberin, dem Staatsarchiv, dem Stadtarchiv und der Schweizerischen Nationalbibliothek in Bern die Digitalisierung und Verfilmung der *Schaffhauser Nachrichten* von den Anfängen bis heute geprüft.

Führungen, Veranstaltungen, Ausstellungen

25 Schulklassen und Gruppen wurden durch die Stadtbibliothek oder die Agnesenschütte geführt (2006: 36). 14 Schulklassen mit rund 250 Schülerinnen und Schülern wurden in die Benutzung der Agnesenschütte eingeführt, 3 Klassen mit 58 Schülern lernten die Stadtbibliothek, ihr Medienangebot und ihre Schätze kennen. 16 Klassen kamen aus der Stadt Schaffhausen, eine aus dem (übrigen) Kanton. Ausserdem beteiligte sich die Stadtbibliothek am Programm des «Ferien(s)passes» und organisierte spezielle Führungen für den Kirchenstand der Kirchgemeinde St. Johann, den Zonta Club Schaffhausen und zwei Kurse des Kulturgüterschutzes. Die wie gewohnt zusammen mit dem Stadtarchiv und dem Didaktischen

Zentrum durchgeführte Berufskundliche Veranstaltung informierte über die Informations- und Dokumentationsassistenten-Lehre.

Als zusätzliche Attraktion sollen künftig in beiden Bibliotheken wieder vermehrt Lesungen, Vorträge u. ä. angeboten werden: Den Anfang machte in der Agnesenschütte Christian Schmid, der vor einem grossen Publikum sein neues Buch mit Wortgeschichten *Botzheite-refaane* vorstellte (19. November, in Zusammenarbeit mit der Schaffhauser Buchwoche). Es folgte die theatralische Miniatur «Begegnung» von Stephan Teuwissen (26. November). Bereits zum dritten Mal improvisierte Claudius Caflisch «Märchen aus dem Augenblick» und nahm die Anwesenden auf eine Reise ins Unbekannte mit (10. Dezember). Grosser Beliebtheit erfreuen sich die «Mittwochsgeschichten», abwechslungsweise erzählt von Sascha Hagen und Désirée Senn, jeweils am ersten Mittwoch des Monats. Der Abend «Schlemmen hinter Klostermauern» mit Martin Harzenmoser und Michael Streif eröffnete das Winterprogramm im Lesesaal der Stadtbibliothek (9. November). Vorangegangen war am 7. März der Vortrag von André Weibel «Unterwegs im 18. Jahrhundert. Gelehrte und ihr Papier auf Achse».

In der Reihe «Stück des Monats» wurden während des ganzen Jahres besonders interessante Drucke oder handschriftliche Dokumente aus dem reichen Altbestand der Stadtbibliothek gezeigt.

Personelles

Am 3. Mai 2007 starb nach längerer Krankheit Karel Bilek, lic. phil., Diplombibliothekar VSB, Mitarbeiter der Bibliothek seit dem 1. Juni 1986. Seine Stelle übernahm am 1. August Soumya Seiler, Informations- und Dokumentationsassistentin, die Karel Bilek bereits während eines Jahres vertreten hatte. – Im Rahmen eines vierwöchigen Praktikums ordnete Peter Jakob, Absolvent des Nachdiplomstudiums «Archiv- und Informationswissenschaft» der Universität Bern, Teile des internen Verwaltungsarchivs. Beim Versorgen der Bücher und Medien in der Agnesenschütte und weiteren Hintergrundarbeiten konnte die Bibliothek von der temporären Mitarbeit von Marco Stadler, Markus Bolli, Lisa Rohner und Heiko Günther profitieren.

Bettina Feller schloss die dreijährige Ausbildung zur Informations- und Dokumentationsassistentin mit der Lehrabschluss- und der Be-

rufsmaturitätsprüfung erfolgreich ab. Am 1. August trat Daniela Schaeffle, Beringen, als neue Lernende ein. Tina Mark wechselte für das 2. Lehrjahr ins Stadtarchiv, während Johanna Kubala für das 3. Lehrjahr in die Stadtbibliothek zurückkehrte. Elf Schülerinnen und Schüler, die sich für den I + D-Beruf interessieren, absolvierten eine Schnupperlehre.

Am 31. Dezember standen die folgenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Dienst des Bereichs «Bibliotheken»: Lukas Baumann (Teilzeit, AV-Medien, Benutzung), Judith Büeler (Teilzeit, Katalogisierung, Benutzung), Claudia Clavadetscher (Teilzeit, Stellvertretende Bereichsleiterin, Verantwortliche Medien- und Informationsangebot), Eveline Conti (Teilzeit, Leiterin Benutzung Freihandbibliothek, EDV-Systemverwaltung), Gabriel Frey (Leiter Zeitschriften und AV-Medien, Benutzung), Dorothea Giger (Teilzeit, Leiterin Medienbearbeitung), Senada Hamzić (Teilzeit, Reinigung), Barbara Herzog (Teilzeit, Benutzung), Johanna Kubala (Lernende 3. Lehrjahr), Kurt Lüthi (Teilzeit, Katalogisierung), Brigitte Oechlin (Leiterin Benutzung Stadtbibliothek, Fernleihe, Rechnungsführung, Lehrmeisterin/Lehrlingsausbilderin), Anna Ogg (Teilzeit, Benutzung), Dragica Radosavljević (Teilzeit, Reinigung), Daniela Schaeffle (Lernende 1. Lehrjahr), Dr. René Specht (Bereichsleiter, Verantwortlicher Historische Sammlungen), Soumya Seiler (Katalogisierung, Benutzung), Michael Streif (Teilzeit, Benutzung), Ernst F. Walter (Teilzeit, Hauswart), André Weibel (Herausgeber Müller-Briefwechsel), Katharina Werner (Teilzeit, Benutzung).

Adressen:

Stadtbibliothek am Münsterplatz
(Ausleihschalter, Lesesaal, Verwaltung):
Münsterplatz 1, Telefon 052 624 82 62
Telefax 052 624 82 05

Bibliothek Agnesenschütte:
Schwesterngasse 1, Telefon 052 625 78 71

E-Mail: bibliothek@stsh.ch
www.stadt-schaffhausen.ch
www.bibliotheken-schaffhausen.ch

Postadresse für beide Bibliotheken:
Postfach 3368, 8201 Schaffhausen

Öffnungszeiten:

Montag	---	/	13.30 – 18.00
Dienstag	10.00 – 12.00	/	13.30 – 18.00
Mittwoch	10.00 – 12.00	/	13.30 – 18.00
Donnerstag	10.00	–	19.00
Freitag	10.00 – 12.00	/	13.30 – 18.00
Samstag	09.00 – 12.00	/	---

JAHRESBERICHT DER BIBLIOTHEKEN 2008

Stadtbibliothek am Münsterplatz und Bibliothek Agnesenschütte

Umschlag: Im Rahmen der Museumsnacht Hegau–Schaffhausen vom 20. September präsentieren die Grazer Künstler Margrit Hess, Thomas Pribsch und Thomas Weber im Lesesaal der Stadtbibliothek am Münsterplatz die musikalisch-literarische Collage «nachTräume». Aufnahme: Peter Pfister

Das Wichtigste

Die Stadtbibliothek am Münsterplatz und die Bibliothek Agnesenschütte erfreuen sich beim Publikum grosser Beliebtheit. Die Kennzahlen für die Benutzung – aktive Benutzerinnen und Benutzer, Ausleihen, Besuche der beiden Bibliotheken – haben sich 2008 positiv entwickelt. Wieder zugenommen hat insbesondere die Zahl der Benutzerinnen und Benutzer aus den anderen Gemeinden des Kantons und der übrigen Region. Diese Zunahme ist zurückzuführen auf die Abschaffung der seit 2006 erhobenen Jahresgebühren für Erwachsene von auswärts. Die Dienstleistungen der Bibliotheken stehen wieder allen unentgeltlich zur Verfügung.

Als zusätzliche Attraktion werden seit Herbst 2007 vermehrt Lesungen, Vorträge und Ausstellungen organisiert. 31 Veranstaltungen in beiden Bibliotheken und ausserhalb sind auf grosses bis sehr grosses Interesse gestossen.

Auch die neu gestaltete eigene Webseite wurde vom Publikum gut aufgenommen. Die Adresse www.bibliotheken-schaffhausen.ch wurde fast doppelt so häufig angewählt wie im Vorjahr.

Erstmals wurden, in Zusammenarbeit mit dem Projekt e-codices der Universität Freiburg i. Üe., zwei mittelalterliche Handschriften digitalisiert und für das Internet aufbereitet. Die Sturzenegger-Stiftung Schaffhausen finanzierte die Digitalisierung des sogenannten Klosterneuburger Evangelienwerks (Gen. 8), das an der Universität Cork, Irland, angesiedelte Projekt Armarium Codicum Hibernensium ArCH die Digitalisierung der *Vita Sancti Columbae* (Gen. 1). Die digitalen Faksimiles dieser beiden wichtigsten mittelalterlichen Handschriften der Stadtbibliothek sind unter www.e-codices.unifr.ch weltweit allen zugänglich.

Benutzer und Besucher

Die Zahl der im Bibliothekssystem erfassten Benutzerinnen und Benutzer ging 2008 per Saldo (Neuanmeldungen abzüglich Austritte bzw. durch das System vorgenommene Löschungen) um 716 auf 18'308 (2007: 19'024) zurück, die Zahl der aktiven stieg um 121 auf 7'126 (7'005). 4'642 oder 65,1 % der aktiven Benutzerinnen und Benutzer hatten ihren Wohnsitz in der Stadt Schaffhausen, 1'566 oder 22,0 % in den anderen Gemeinden des Kantons, 439 oder 6,2 % im Kanton Zürich, 196 oder 2,8 % in Deutschland, 158 oder 2,2 % im Kanton Thurgau, Übrige 126 oder 1,7 %. – Am meisten Auswärtige kamen aus den Gemeinden Neuhausen am Rheinfluss (361), Beringen (182), Feuerthalen (98), Neunkirch (86), Stetten (80), Jestetten (76), Flurlingen (73), Löhningen (73), Dörfliingen (65), Schlatt (64), Uhwiesen (62), Büsingen (60), Thayngen (59), Buch (56) und Stein am Rhein (49). 2'231 oder 31,3 % waren Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 18 Jahre, 4'895 oder 68,7 % Erwachsene und Institutionen. Die Bibliothek Agnesenschütte benutzten 7'008 Personen, die Stadtbibliothek am Münsterplatz 1'932, beide Bibliotheken 1'815.

In der Stadtbibliothek am Münsterplatz wurden 15'667 (15'216) Besuchende gezählt, in der Bibliothek Agnesenschütte, während den Öffnungszeiten, 85'335 (83'031). Darin eingeschlossen sind die Benutzerinnen und Benutzer der privat geführten Ludothek, die während sechs Stunden pro Woche geöffnet ist, nicht eingeschlossen sind Personen, die an Führungen ausserhalb der Öffnungszeiten teilnehmen.

Ausleihe

Die Bibliotheken waren an 298 Tagen während 1'766,5 Stunden geöffnet.

	2008	2007	Veränderung	Anteil an Ausleihe
Agnesenschütte				
Kinder- und Jugendbücher	44'446	44'320	+126	29,0 %
Erwachsenenbücher	45'771	46'182	-411	29,8 %
Tonträger/Videos/CD-ROM/DVD	51'951	51'636	+315	33,9 %
Total Agnesenschütte	142'168	142'138	+30	92,7 %
Stadtbibliothek				
Hausausleihe*	6'194	5'524	+670	4,0 %
Lesesaal**	5'095	5'354	-259	3,3 %
Total Stadtbibliothek	11'289	10'878	+411	7,3 %
<hr/>				
Total Hausausleihe	148'362	147'662	+700	96,7 %
Total Ausleihe	153'457	153'016	+441	100,0 %

* Inklusiv kopierte Zeitschriftenartikel (Fernleihe) ** Manuell gezählt

Die dem Publikum zur Verfügung stehenden **Internet-Zugänge** in der Agnesenschütte wurden 4'102 Mal genutzt (im Vorjahr 4'236), jener in der Stadtbibliothek 1'215 Mal (1'297), der im April eingerichtete WLAN-Anschluss im Lesesaal der Stadtbibliothek 157 Mal. 625 (1'063) Seiten wurden ausgedruckt.

Im **Fernleihverkehr** wurden bei in- und ausländischen Bibliotheken 636 (2007: 689) Bände und Zeitschriftenartikel bestellt. Vermittelt wurden 585 Bände und 29 Zeitschriftenartikel. An auswärtige Bibliotheken und private Direktbesteller wurden 30 Bände und ein Zeitschriftenartikel geliefert (2007: gesamthaft 63).

Die URL-Adresse www.bibliotheken-schaffhausen.ch wurde 10'897 Mal ausgewählt (2007: 6'151); die erfreuliche Zunahme ist auf die Aufschaltung und bessere Zugänglichkeit der neu gestalteten Webseite zurückzuführen. Die Zahl der externen **Recherchen im Web-OPAC** belief sich auf 149'239; die im Vorjahr erhobene Zahl (17'494) beruhte auf einer anderen Zählweise.

Auf den **Kopiergeräten** in der Stadtbibliothek am Münsterplatz wurden für Benutzerinnen und Benutzer oder von diesen selber aus Nachschlagewerken, Tageszeitungen und anderen nicht ausleihbaren Dokumenten gegen Entgelt 5'412 Fotokopien gemacht (2007: 5'760), auf dem Gerät in der Agnesenschütte 3'092 (Vorjahr nach Gerätewechsel nicht eruierbar).

Die wichtigen Kennzahlen für die Benutzung (aktive Benutzerinnen und Benutzer, Ausleihen, Anzahl Besuche der beiden Bibliotheken und der Webseite, OPAC-Abfragen) haben sich positiv entwickelt. Nach Abschaffung der Gebühren für auswärtige Erwachsene hat insbesondere die Zahl der Benutzerinnen und Benutzer aus den anderen Gemeinden des Kantons und der übrigen Region wieder zugenommen. Die Zahlen von 2005, dem Jahr vor Einführung der Gebühren, wurden indessen noch nicht wieder erreicht. Die Nutzung der einzelnen Medientypen entwickelte sich unterschiedlich. Einen eigentlichen Boom erleben die Hörbücher: Bei einem gut doppelt so grossen Bestand stieg die Zahl der Ausleihen gegenüber dem Vorjahr um mehr als das 13-Fache.

Bestände

Im Berichtsjahr bzw. zu Lasten der Rechnung 2008 waren die folgenden Zugänge an Dokumenten zu bearbeiten:

	Bände	Hand- schriften	Mikro- formen	Medien*	Blätter	Andere**	2008	2007
Kauf								
Stadt- bibliothek	269	--	--	2	42	225	538	486
Agnesen- schütte	2'327	--	--	645	--	133	3'105	2'947
Geschenk								
Stadt- bibliothek	118	--	--	4	--	306	428	478
Agnesen- schütte	220	--	--	134	--	13	367	437
Depositum	4	1	--	--	--	8	13	25
Total	2'938	1	--	785	42	685	4'451	4'373

* Unter «Medien» werden gezählt: Sprachkurse, Tonkassetten, Schallplatten, Videos, CDs, CD-ROM und DVD.

** Unter «Andere» werden gezählt: Bände und Faszikel von Fortsetzungswerken; Abonnements von Zeitungen und Zeitschriften, unabhängig davon, ob sie später gebunden und aufbewahrt werden oder nicht; Datenbanken.

Vom ordentlichen Anschaffungskredit von Fr. 150'000.-- wurden 62,6 % (65,7 %) für den Kauf von 3'105 (3'384) Büchern, Zeitschriftenabonnements, audio-visuellen Medien und elektronischen Datenträgern für die Bibliothek Agnesenschütte ausgegeben, 37,4 % (34,3 %) für den Kauf von 538 (486) Büchern, Zeitschriftenabonnements, audio-visuellen Medien, Datenträgern und -banken für die Stadtbibliothek am Münsterplatz. In der Stadtbibliothek wurden 22 (2007: 13) Benutzerwünsche erfüllt, in der Agnesenschütte 119 (52).

Auch im Berichtsjahr konnte die Bibliothek zahlreiche **Geschenke** entgegennehmen. Es sind dies in erster Linie die Bände und Hefte der wissenschaftlichen Zeitschriften, die die Naturforschende Gesellschaft und der Historische Verein im Tausch gegen ihre Publikationen von befreundeten Gesellschaften des In- und Auslandes erhalten, Jahresberichte und andere Publikationen von staatlichen Stellen, Vereinen, Stiftungen und Firmen sowie Belegexemplare von Schaffhauser Autoren, Verlagen und Musikgruppen. Dazu kommen antiquarische Bücher, die die Bibliothek von Privaten oder Amtsstellen erhält und die in den Bestand aufgenommen werden, sofern sie dem Sammlungsprofil entsprechen.

chen, im Bestand fehlen und gut erhalten sind. Zur Ergänzung des bereits Vorhandenen erhielt die Bibliothek von Christof Stokar, Zürich, Schriften seines Vaters Willy Stokar (1893–1953), vom Stadtarchiv Übersetzungen aus dem Spanischen und Katalanischen von Alfredo Baeschlin (1883–1964), von Alexandre Roost, Le Landeron, kalligraphische Arbeiten nach Motiven aus mittelalterlichen Handschriften von Carl Stuckert (1867–1932), von Reinhard Genner, Münchwilen, gegen hundert weitere, 2008 entstandene Gedichte, von Herbert Lempen zwei vollständige Sätze der von 1933 bis 2000 von der Druckerei Lempen herausgegebenen *Schaffhauser Mappe*. Als Depositum erhielt die Bibliothek von Andreas Heieck, Schaffhausen, das Faksimile der zweiunvierzigzeiligen Gutenbergbibel, München 1978.

Für die **Bibliothek Agnesenschütte** ausgerüstet und katalogisiert wurden 2'389 Bücher und 805 Nonbooks, d. h. Tonkassetten, Videos, CDs, CD-ROM und DVD. 697 Bücher mussten repariert, 709 Nonbooks auf technische Mängel untersucht oder mit neuen Hüllen versehen werden. 63 Bücher und 77 Nonbooks wurden ersetzt, 2'387 Bücher und 625 Nonbooks definitiv ausgeschieden. 228 Bücher wurden in den Magazinbestand der Stadtbibliothek überführt. Bei den Abteilungen Psychologie und Esoterik wurden gesamthaft 479 Bände mit benutzergerechten verfeinerten Signaturen versehen.

Der **Bestand der Agnesenschütte** präsentierte sich Ende Jahr wie folgt: Erwachsenen-Belletristik 11'151 (2007: 11'832), Erwachsenen-Sachbücher 13'680 (13'674), Sprachkurse 192 (185), Hörbücher 648 (287), Jugend-Belletristik 5'493 (5'614), Jugend-Sachbücher 1'728 (2'024), Kinderbücher 5'370 (5'946), Tonkassetten 931 (1'145), CDs 3'533 (3'620), Videos 1'240 (1'503), CD-ROM 372 (347), DVD 1'648 (1'338), Total 45'986 (47'515).

Für den **Magazinbestand der Stadtbibliothek** katalogisiert wurden 717 Bücher, Broschüren und geographische Karten und 17 Nonbooks. 322 Bände und Broschüren (gebundene Zeitschriftenjahrgänge, Jahresberichte u. ä.) wurden direkt ins Magazin gestellt. 228 nicht mehr aktuelle Bücher der Agnesenschütte wurden mit einer Magazinsignatur versehen, 958 bisher im Zettelkatalog nachgewiesene Titel aus den 1980er Jahren wurden im System erfasst, vier Bücher ersetzt, 120 Einheiten ausgeschieden.

Katalogisierung und Rekatalogisierung werden erleichtert durch den Einsatz von (eingekauften) Fremddaten: Bei 3'191 der bearbeiteten Titel, d.h. bei mehr als 90 %, wurden die Katalogdaten nicht aus dem Buch oder dem Medium, sondern elektronisch von andern Bibliotheken oder spezialisierten Anbietern übernommen.

Vier **Zeitschriften** wurden neu abonniert, vier wurden abbestellt bzw. stellten ihr Erscheinen ein. Die Zahl der laufenden Zeitschriften und Periodika beläuft sich auf 656 Titel. Neun laufende und abgeschlossene Zeitschriften wurden im System rekatalogisiert und/oder beschlagwortet.

Katalogisierter Gesamtbestand der Stadtbibliothek am Münsterplatz: rund 212'100 Bände, Broschüren, audiovisuelle und elektronische Medien, davon 6'703 Bände, die im Laufe der letzten Jahre aus dem Bestand der Agnesenschütte entfernt und ins Magazin gestellt wurden.

Digitalisierung von Handschriften und Zeitungen

Im Rahmen des Projekts e-codices der Universität Freiburg i. Üe. werden seit einigen Jahren mittelalterliche Handschriften von Schweizer Bibliotheken digitalisiert und für das Internet aufbereitet. www.e-codices.unifr.ch Seit 2008 beteiligt sich auch die Stadtbibliothek an diesem Projekt. Mit Unterstützung der Sturzenegger-Stiftung wurde das sog. Klosterneuburger Evangelienwerk (Gen. 8) digitalisiert, mit Unterstützung des an der Universität Cork, Irland, angesiedelten Projekts Armarium Codicum Hibernensium ArCH die *Vita Sancti Columbae* (Gen. 1), von der auch ein gedrucktes Faksimile in Vorbereitung ist. Wie gross das Interesse an dieser Handschrift ist, die zu den wichtigsten Zeugen der christlich-irischen Kultur des frühen Mittelalters gehört, beweist der Besuch des Botschafters der Republik Irland, James A. Sharkey, vom 18. März.

In Zusammenarbeit mit der Herausgeberin der *Schaffhauser Nachrichten*, den Archiven und der Schweizerischen Nationalbibliothek in Bern wird die Digitalisierung der *Nachrichten* von 1861 bis heute geprüft. Die Nationalbibliothek, der Kanton und die Stadt sind bereit, sich mit namhaften Summen am Projekt zu beteiligen; die finanzielle Hauptlast muss jedoch von der Herausgeberin getragen werden.

Handbuch der historischen Buchbestände in der Schweiz

Das Handbuch der historischen Buchbestände in der Schweiz ist ein Projekt der Zentralbibliothek Zürich und des Schweizerischen Nationalfonds. Nach dem Vorbild der früher publizierten Bände über Deutschland und Österreich werden die Altbestände schweizerischer Bibliotheken statistisch erfasst, nach Jahrhunderten, Sprachen, Fächern und Provenienzen aufgeschlüsselt und in ihrer Bedeutung gewürdigt. Im Auftrag der Stadtbibliothek und mit finanzieller Unterstützung der Sturzenegger Stiftung verfasste Dr. Hanspeter Marti, von 1999 bis 2008 Redaktor des *Handbuchs*, den Abschnitt «Bestandsbeschreibung» des Beitrags über die Altbestände der 1636 gegründeten Stadtbibliothek. Grundlage bildeten die statistischen Erhebungen, die bereits 2004 gemacht worden waren.

Briefwechsel der Brüder Johannes und Johann Georg Müller

Mit der Neuauflage des Briefwechsels der Brüder Johannes von Müller und Johann Georg Müller aus den Jahren 1769 bis 1789 wurde 1998 begonnen. Nachdem die vom Schweizerischen Nationalfonds, vom Kanton und von der Stadt bewilligten Mittel aufgebraucht waren, finanzierte die Sturzenegger Stiftung in grosszügiger Weise die Stelle des wissenschaftlichen Bearbeiters seit Dezember 2004. Seit Oktober 2008 ist dafür wieder die Stadt zuständig. – An die Druckkosten der Bände 1 bis 3, die die Briefe enthalten, bewilligte der Nationalfonds einen Zuschuss von Fr. 47'000.--, zu welchem die bereits 2007 bewil-

igten Beiträge der Stadt, des Kantons und des Ministeriums der evangelisch-reformierten Kirche kommen. Im Frühjahr begann der Wallstein Verlag, Göttingen, mit dem Umbruch der 1'540 Seiten Brieftext, der Ende Jahr abgeschlossen war. Aus zwei Dutzend in- und ausländischen Institutionen wurden gegen 90 Abbildungen beschafft. Der wissenschaftliche Mitarbeiter André Weibel kontrollierte und korrigierte den Umbruch und redigierte den Kommentar und das Nachwort, das auf 150 Seiten die neuen Erkenntnisse über die beiden Briefschreiber zusammenfassen und bewerten wird.

Webseite

Webseiten als Instrument der Selbstdarstellung und der Kommunikation sind aus der heutigen Gesellschaft nicht mehr wegzudenken. Mitte September wurde die eigene Webseite der Bibliotheken aufgeschaltet: www.bibliotheken-schaffhausen.ch Sie ist mit der Webseite der Stadt verlinkt, hat aber eine eigene, den Aufgaben und Dienstleistungen der Bibliotheken entsprechende Gliederung und einen eigenen graphischen Auftritt. Herzstück der Seite ist der Zugang zum Katalog der neueren Bestände OPAC und zur Abfrage des Benutzerkontos.

Mit der technisch anspruchsvollen Aufgabe, Webseiten als Dokumente der Zeitgeschichte und des Zeitgeschmacks langfristig zu archivieren, befasst sich die Schweizerische Nationalbibliothek in Bern. In ihrer Funktion als Kantonsbibliothek beteiligt sich die Stadtbibliothek seit 2007 an der Pilotphase des Projekts.

Führungen, Veranstaltungen, Ausstellungen

25 Schulklassen und Gruppen wurden durch die Stadtbibliothek oder die Agnesenschütte geführt (2007: 36). 14 Schulklassen mit rund 250 Schülerinnen und Schülern wurden in die Benutzung der Agnesenschütte eingeführt, 11 Klassen mit 166 Schülern lernten die Stadtbibliothek, ihr Medienangebot und ihre Schätze kennen. 21 Klassen kamen aus der Stadt Schaffhausen, vier aus dem (übrigen) Kanton und von auswärts. Dazu kamen Spezialführungen zum Thema Ministerialbibliothek mit der Fraktion Offene Kirche der Synode und mit der Konzernleitung der Georg Fischer AG. Die zusammen mit dem Stadtarchiv und dem Didaktischen Zentrum durchgeführte Berufskundliche Veranstaltung informierte über die Informations- und Dokumentationsassistenten-Lehre.

Als zusätzliche Attraktion werden seit Herbst 2007 in beiden Bibliotheken vermehrt Lesungen und Vorträge angeboten und Ausstellungen gezeigt. Insgesamt wurden 31 Veranstaltungen organisiert und durchgeführt, die im Allgemeinen auf grosses bis sehr grosses Interesse stiessen.

Stadtbibliothek am Münsterplatz: Verena Frauenfelder, Afghanistan (11. Februar); Michael Hampe, *Die Macht des Zufalls* (9. April, in Zusammenarbeit mit der Schaffhauser Buchwoche); José Vazquez, «3 x 3 Bild(ge)schichten», Ausstellung im Foyer mit Vernissage und zwei Begleitveranstaltungen (14. August – Ende September); «nachTräume», eine musikalisch-literarische Collage von

Margrit Hess, Thomas Priebisch und Thomas Weber (20. September, im Rahmen der Museumsnacht); Volker Mohr, *Polarlichter* (20. Oktober); Kurt Steinmann, «Homers Odyssee in neuer Übersetzung» (10. Dezember, in Zusammenarbeit mit der Schaffhauser Buchwoche). In der Reihe «Stück des Monats» wurden in einer Vitrine regelmässig interessante Drucke oder handschriftliche Dokumente aus dem Altbestand gezeigt.

Bibliothek Agnesenschütte: «Texte kosten – Worte finden», mit dem Franziskaner Christoph-Maria Hörtnner, der Psychologin Marianne Domig und der Germanistin Claudia Clavadetscher (14. Januar); Wolfgang W. Meyer, «Mittelalterliche Jakobswege in Süddeutschland und der Schweiz» (25. Februar); «Anna Achmatowa», szenische Lesung mit Nicole Haase, Berlin (10. März); «*Kunos grosse Fahrt* – Die Entstehung eines Bilderbuchs», Ausstellung (21. April – Ende Mai); «Facing Peace – die Peace Brigades International», Ausstellung mit Begleitveranstaltung (4. November – Ende Dezember); Oscar Peer, *Das Rauen des Flusses* (17. November); Kaspar Schnetzler, *Das Gute* (19. November, beide Lesungen in Zusammenarbeit mit der Buchwoche); Heidi Jenny, Perlen aus dem Bücherherbst (26. November). Grosser Beliebtheit erfreuen sich die «Mittwochsgeschichten», abwechslungsweise erzählt von Sascha Hagen und Désirée Senn, jeweils am ersten Mittwoch des Monats.

Ausserhalb der Bibliotheken fanden statt: der Vortrag von Martin Cordes über Buchbinderei in Schaffhausen im 16. Jahrhundert (22. Januar, Museum zu Allerheiligen, in Zusammenarbeit mit dem Historischen Verein), die Stadtführung «Bücher, Klöster, Bibliotheken» mit Claudia Clavadetscher und René Specht (10. September) und die Diaschau «Allein gegen den Wind» des Weltumseglers Wilfried Erdmann (3. Dezember, Park-Casino), zum Abschied des scheidenden Bibliotheksreferenten.

Personelles

Beim Versorgen der Bücher und Medien in der Agnesenschütte und weiteren Hintergrundarbeiten konnte die Bibliothek von der temporären Mitarbeit von Lisa Rohner, Lilliana Ferritto, Bouke Van Zuiden und Jeannine Jaquet profitieren. Die befristete Teilzeitanstellung von Heiko Günther wurde per 1. September in eine unbefristete umgewandelt.

Johanna Kubala schloss die dreijährige Ausbildung zur Informations- und Dokumentationsassistentin mit der Lehrabschlussprüfung erfolgreich ab; als Praktikantin konnte sie bis 31. Dezember weiterbeschäftigt werden. Am 1. August trat Fabio Lüdi, Löhningen, als neuer Lernender ein. Daniela Schaeffle wechselte für das 2. Lehrjahr ins Stadtarchiv, während Tina Mark für das 3. Lehrjahr in die Stadtbibliothek zurückkehrte. 14 Schülerinnen und Schüler, die sich für den I + D-Beruf interessieren, absolvierten eine Schnupperlehre oder ein einwöchiges Praktikum.

Am 31. Dezember standen die folgenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Dienst des Bereichs «Bibliotheken»: Lukas Baumann (Teilzeit, AV-Medien, Benutzung), Judith Büeler (Teilzeit, Katalogisierung, Benutzung), Claudia Clavadetscher (Teilzeit, Stellvertretende Bereichsleiterin, Verantwortliche Medien- und Informationsangebot), Eveline Conti (Teilzeit, Leiterin Benutzung Freihandbibliothek, EDV-Systemverwaltung), Gabriel Frey (Leiter Zeitschriften und AV-Medien, Benutzung), Dorothea Giger (Teilzeit, Leiterin Medienbearbeitung), Senada Hamzić (Teilzeit, Reinigung), Heiko Günther (Teilzeit, Medienbearbeitung), Barbara Herzog (Teilzeit, Benutzung), Johanna Kubala (Praktikantin), Fabio Lüdi (Lernender 1. Lehrjahr), Kurt Lüthi (Teilzeit, Katalogisierung), Tina Mark (Lernende 3. Lehrjahr), Brigitte Oechslin (Leiterin Benutzung Stadtbibliothek, Fernleihe, Rechnungsführung, Lehrmeisterin/Lehrlingsausbilderin), Anna Ogg (Teilzeit, Benutzung), Dragica Radosavljević (Teilzeit, Reinigung), Dr. René Specht (Bereichsleiter, Verantwortlicher Historische Sammlungen), Soumya Seiler (Katalogisierung, Benutzung), Michael Streif (Teilzeit, Benutzung), Ernst F. Walter (Teilzeit, Hauswart), André Weibel (Herausgeber Müller-Briefwechsel), Katharina Werner (Teilzeit, Benutzung).

Adressen:

Stadtbibliothek am Münsterplatz
(Ausleihschalter, Lesesaal, Verwaltung):
Münsterplatz 1, Telefon 052 624 82 62
Telefax 052 624 82 05

Bibliothek Agnesenschütte:
Schwesterngasse 1, Telefon 052 625 78 71

E-Mail: bibliothek@stsh.ch
www.stadt-schaffhausen.ch
www.bibliotheken-schaffhausen.ch

Postadresse für beide Bibliotheken:
Postfach 3368, 8201 Schaffhausen

Öffnungszeiten:

Montag	---	/	13.30 – 18.00
Dienstag	10.00 – 12.00	/	13.30 – 18.00
Mittwoch	10.00 – 12.00	/	13.30 – 18.00
Donnerstag	10.00	-	19.00
Freitag	10.00 – 12.00	/	13.30 – 18.00
Samstag	09.00 – 12.00	/	---

Stadt Schaffhausen

Jahresbericht der Bibliotheken 2009

Stadtbibliothek am Münsterplatz und Bibliothek Agnesenschütte

Die Gesamtausleihzahlen der Stadtbibliothek am Münsterplatz und der Bibliothek Agnesenschütte konnten auf dem Niveau des Vorjahres gehalten werden. In der Agnesenschütte ist ein langsamer aber stetiger Aufwärtstrend festzustellen. Der Schwerpunkt der Ausleihen verschiebt sich auch weiterhin vom Buch zu den audiovisuellen Medien, insbesondere zu den DVDs und den Hörbüchern, die von vielen als Begleitmedien zu anderen Tätigkeiten genutzt werden.

2009 war auch ein Jahr der Vorbereitungen. Aufwändig waren die Abklärungen und Vorarbeiten für die erweiterte multikulturelle Kinderabteilung «sBöckli», die in enger Zusammenarbeit mit Integres, der Integrationsfachstelle der Region Schaffhausen, geleistet wurden. Das Angebot wurde von sieben auf zwölf Sprachen erweitert. Das Konzept basiert auf den Eckpfeilern Frühförderung und Integration. Rund 1'450 Medien in zwölf Sprachen wurden bereitgestellt. Eine besondere Herausforderung stellten die Sprachen mit anderen Schriftzeichen dar. Alle Titel der Abteilung sind im Online-Katalog OPAC erfasst.

Fortlaufend werden auch ältere Bestände der Stadtbibliothek rekatalogisiert, vor allem Romane. Ziel ist es, dass schlussendlich alle Werke von Schriftstellerinnen und Schriftstellern der Gegenwart im Online-Katalog angezeigt werden.

Stark zugenommen haben die Besuche der Homepage www.bibliotheken-schaffhausen.ch und des OPACs, der von auswärts von über 500 Benutzern pro Tag aufgerufen wurde.

Verschiedenen Veranstaltungen, die abwechslungsweise in beiden Bibliotheken stattfinden, helfen mit, die Lese- und Erzählkultur zu fördern und bibliophile Kostbarkeiten und Schaffhauser Kulturgut einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Die Bibliothek Agnesenschütte beteiligte sich unter anderem an der langen Kriminacht im Rahmen der «Criminale» Singen–Schaffhausen, für Kinder wurde zudem eine Krimischreibwerkstatt angeboten.

Nicht zuletzt stand das Jahr auch im Zeichen der Jubiläen des Schaffhauser Historikers Johannes von Müller (200. Todestag) und seines Bruders Johann Georg Müller (250. Geburtstag), deren Leben und Wirken mit verschiedenen Veranstaltungen gewürdigt wurde. Die ersten drei Bände der von André Weibel besorgten Neuausgabe ihres regen Briefwechsels sind im Sommer im Wallstein Verlag Göttingen herausgekommen und in der Stadtbibliothek vorgestellt worden.

Benutzer und Besucher

Die Zahl der im Bibliothekssystem erfassten Benutzerinnen und Benutzer ging 2009 per Saldo (Neuanmeldungen abzüglich Austritte bzw. durch das System vorgenommene Löschungen) um 796 (2008: 716) auf 17'512 (18'308) zurück, die Zahl der aktiven um 171 (2008: +121) auf 6'955 (7'126). 4'460 oder 64,1 % der aktiven Benutzerinnen und Benutzer hatten ihren Wohnsitz in der Stadt Schaffhausen (inkl. Hemmental), 1'564 oder 22,5 % in den anderen Gemeinden des Kantons, 457 oder 6,6 % im Kanton Zürich, 178 oder 2,6 % in Deutschland, 143 oder 2,0 % im Kanton Thurgau, Übrige 153 oder 2,2 %. – Am meisten Auswärtige kamen aus den Gemeinden Neuhausen am Rheinfluss (372), Beringen (179), Feuerthalen (96), Thayngen (95), Buch (77), Dörflingen (76), Merishausen (74), Neunkirch (74), Flurlingen (72), Jestetten (72), Stetten (72), Löhningen (70), Uhwiesen (64), Stein am Rhein (60), Bösingen (56) und Schlatt (50). 1'991 oder 28,6 % waren Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 18 Jahre, 4'964 oder 71,4 % Erwachsene und Institutionen. Die Bibliothek Agnesenschütte benutzten 6'822 Personen, die Stadtbibliothek am Münsterplatz 1'967, beide Bibliotheken 1'834.

In der Stadtbibliothek am Münsterplatz wurden 16'025 (15'667) Besuchende gezählt, in der Bibliothek Agnesenschütte, während den Öffnungszeiten, rund 85'000 (85'335). Darin eingeschlossen sind die Benutzenden der Ludothek «Spielzaine», die während sechs Stunden pro Woche geöffnet ist, nicht eingeschlossen sind Personen, die an Führungen ausserhalb der Öffnungszeiten teilnehmen.

Ausleihe

Die Bibliotheken waren an 296 Tagen während 1'771,5 Stunden geöffnet.

	2009	2008	Veränderung	Anteil an Ausleihe
Agnesenschütte				
Kinder- und Jugendbücher	43'172	44'446	-1'274	28,2 %
Erwachsenenbücher	46'003	45'771	+232	30,0 %
Tonträger/Videos/CD-ROM/DVD	53'854	51'951	+1'903	35,1 %
Total Agnesenschütte	143'029	142'168	+861	93,3 %
Stadtbibliothek				
Hausausleihe*	5'293	6'194	-901	3,5 %
Lesesaal**	4'873	5'095	-222	3,2 %
Total Stadtbibliothek	10'166	11'289	-1'123	6,7 %
<hr/>				
Total Hausausleihe	148'322	148'362	-40	96,8 %
Total Ausleihe	153'195	153'457	-262	100,0 %

* Inklusive kopierte Zeitschriftenartikel (Fernleihe)

** Manuell gezählt

Die dem Publikum zur Verfügung stehenden **Internet-Arbeitsplätze** in der Agnesenschütte wurden 4'895 Mal genutzt (2008: 4'102), jener in der Stadtbibliothek 1'896 Mal (1'215), der im April 2008 eingerichtete WLAN-Anschluss im Lesesaal der Stadtbibliothek 303 Mal (157). 1'165 (625) Seiten wurden ausgedruckt.

Im **Fernleihverkehr** wurden bei in- und ausländischen Bibliotheken 611 (2008: 636) Bände und Zeitschriftenartikel bestellt. Vermittelt wurden 547 Bände und 50 Zeitschriftenartikel. An auswärtige Bibliotheken und private Direktbesteller wurden 34 Bände und ein Zeitschriftenartikel geliefert (2008: gesamthaft 30).

Die **URL-Adresse** www.bibliotheken-schaffhausen.ch wurde 16'691 Mal angewählt (2008: 10'897); die Zahl der externen **Recherchen im Web-OPAC** belief sich auf 155'977 (149'239).

Auf den **Kopiergeräten** in der Stadtbibliothek am Münsterplatz wurden für Benutzerinnen und Benutzer oder von diesen selber aus Nachschlagewerken, Zeitungsbänden und anderen nicht ausleihbaren Dokumenten gegen Entgelt 4'765 Fotokopien gemacht (2008: 5'412), auf dem Gerät in der Agnesenschütte 2'884 (3'092).

Die wichtigen Kennzahlen für die Benutzung (aktive Benutzerinnen und Benutzer, Ausleihen, Anzahl Besuche der beiden Bibliotheken und der Webseite, OPAC-Abfragen) entwickelten sich unterschiedlich. Nur ein Teil der auswärtigen Benutzerinnen und Benutzer, welche die Bibliotheken durch die Einführung von Gebühren für Erwachsene verloren hatten, sind nach der Abschaffung Ende 2007 zurückgekehrt. Wieder angestiegen ist die Gesamtausleihe von Büchern und anderen Medien in der Agnesenschütte. Ebenfalls zugenommen haben die Zugriffe auf die 2008 lancierte eigene Website und den darin eingebetteten elektronischen Publikums katalog OPAC.

Bestände

Im Berichtsjahr bzw. zu Lasten der Rechnung 2009 waren die folgenden Zugänge an Dokumenten zu bearbeiten:

	Bände	Hand- schriften	Mikro- formen	Medien*	Blätter	Andere**	2009	2008
Kauf								
Stadt- bibliothek	179	--	--	6	28	211	424	538
Agnesen- schütte	2'432	--	--	899	--	124	3'455	3'105
Geschenk								
Stadt- bibliothek	148	--	--	23	3	292	466	428
Agnesen- schütte	309	--	--	209	--	14	532	367
Depositum	14	--	--	--	--	56	70	13
Total	3'082	--	--	1'137	31	697	4'947	4'451

* Unter «Medien» werden gezählt: Sprachkurse, Tonkassetten, Schallplatten, Videos, CDs, CD-ROM und DVD.

** Unter «Andere» werden gezählt: Bände und Faszikel von Fortsetzungswerken; Abonnements von Zeitungen und Zeitschriften, unabhängig davon, ob sie später gebunden und aufbewahrt werden oder nicht; Datenbanken.

Vom ordentlichen Anschaffungskredit von Fr. 150'000.-- wurden 67,1 % (62,6 %) für den Kauf von 3'455 (3'105) Büchern, Zeitschriftenabonnements, audio-visuellen Medien und elektronischen Datenträgern für die Bibliothek Agnesenschütte ausgegeben, 32,9 % (37,4 %) für den Kauf von 424 (538) Büchern, Zeitschriftenabonnements, audio-visuellen Medien, Datenträgern und -banken für die Stadtbibliothek am Münsterplatz. In der Stadtbibliothek wurden 22 (2008: 22) Benutzerwünsche erfüllt, in der Agnesenschütte 94 (119).

Auch im Berichtsjahr konnte die Bibliothek zahlreiche **Geschenke** entgegennehmen. Es sind dies in erster Linie die Bände und Hefte der wissenschaftlichen Zeitschriften, die die Naturforschende Gesellschaft und der Historische Verein im Tausch gegen ihre Publikationen von befreundeten Gesellschaften des In- und Auslandes erhalten, Jahresberichte und andere Publikationen von staatlichen Stellen, Vereinen, Stiftungen und Firmen sowie Belegexemplare von Schaffhauser Autoren, Verlagen und Musikgruppen. Dazu kommen antiquarische Bücher, die die Bibliothek von Privaten oder Amtsstellen erhält und die in den Bestand aufgenommen werden, sofern sie dem Sammlungsprofil entsprechen, im Bestand fehlen und gut erhalten sind. Beatrice Akesson, schenkte eine Reihe von Ausgaben französischer Klassiker, Beatrice Blockus, Neuhausen am Rheinfall, mehrere Publikationen des Volkskundlerpaars Jakob und Julie Heierli, Martin Huber, das Faksimile der Schauenburg-Kartensammlung der Eidgenössischen Militärbibliothek, Heiner Sigerist ein sehr schönes Exemplar von J. W. Zieglers Lebensbeschreibung von Hans Im Thurn, Zürich 1611, Reinhard Genner, Münchwilen, über hundert weitere Gedichte aus seiner Feder. Manfred Hübscher, Bern, überliess der Bibliothek das Kräuterbuch von Leonhard

Fuchs, Basel 1543, das er 2002 deponiert hatte, als Geschenk. Die Ministerialbibliothek erhielt von Hans-Alfred Girard, Basel, die komplette Serie der Bände 1–47 des *Jahrbuchs für Liturgik und Hymnologie*.

Für die **Bibliothek Agnesenschütte** ausgerüstet und katalogisiert wurden 2'460 Bücher und 1'001 Nonbooks, d. h. Tonkassetten, Videos, CDs, CD-ROM und DVD. 628 Bücher mussten repariert, 690 Nonbooks auf technische Mängel untersucht oder mit neuen Hüllen versehen werden. 89 Bücher und 58 Nonbooks wurden ersetzt, 2'418 Bücher und 463 Nonbooks definitiv ausgeschieden. 470 Bücher wurden in den Magazinbestand der Stadtbibliothek überführt.

Der **Bestand der Agnesenschütte** präsentierte sich Ende Jahr wie folgt: Erwachsenen-Belletristik 10'879 (2008: 11'151), Erwachsenen-Sachbücher 13'502 (13'680), Sprachkurse 219 (192), Hörbücher 772 (648), Jugend-Belletristik 5'478 (5'493), Jugend-Sachbücher 1'556 (1'728), Kinderbücher 5'316 (5'370), Tonkassetten 939 (931), CDs 3'580 (3'533), Videos 1'137 (1'240), CD-ROM 403 (372), DVD 1'973 (1'648), Total 45'754 (45'986).

Für den **Magazinbestand der Stadtbibliothek** katalogisiert wurden 642 Bücher, Broschüren und geographische Karten und 33 Nonbooks. 407 Bände und Broschüren (gebundene Zeitschriftenjahrgänge, Jahresberichte u. ä.) wurden direkt ins Magazin gestellt. 470 nicht mehr aktuelle Bücher der Agnesenschütte wurden mit einer Magazinsignatur versehen, 1'498 bisher im Zettelkatalog nachgewiesene Titel aus den 1980er Jahren wurden im System erfasst, 16 Einheiten ausgeschieden.

Die Katalogisierung wird erleichtert durch den Einsatz von (eingekauften) Fremddaten. Bei 2'723 von insgesamt 3'102 bearbeiteten Neuerwerbungen (88 %) wurden die Katalogdaten nicht aus dem Buch, sondern elektronisch von anderen Bibliotheken oder spezialisierten Anbietern übernommen.

Zehn **Zeitschriften** wurden neu abonniert, 15 wurden abbestellt bzw. stellten ihr Erscheinen ein. Die Zahl der laufenden Zeitschriften und Periodika beläuft sich auf 645 Titel.

Katalogisierter Gesamtbestand der Stadtbibliothek am Münsterplatz: rund 213'600 Bände, Broschüren, audiovisuelle und elektronische Medien, davon 7'173 Bände, die im Laufe der letzten Jahre aus dem Bestand der Agnesenschütte entfernt und ins Magazin gestellt wurden.

Digitalisierung von Handschriften und Zeitungen

Im Rahmen des Projekts e-codices der Universität Freiburg i. Üe. werden seit einigen Jahren mittelalterliche Handschriften von Schweizer Bibliotheken digitalisiert, für das Internet aufbereitet und unter der Adresse www.e-codices.unifr.ch zugänglich gemacht. Systematisch digitalisiert werden u. a. sämtliche Handschriften der Stiftsbibliothek St. Gallen. Mit Unterstützung der Andrew Mellon Foundation, New York, wurden im Berichtsjahr auch drei Kodizes der Ministerialbibliothek digitalisiert, bei denen ein Zusammenhang mit St. Gallen besteht, nämlich Min. 43, 45 und 78 mit Schriften von Isidor, Cassiodor und Gregor dem Grossen.

In Zusammenarbeit mit der Herausgeberin der *Schaffhauser Nachrichten*, den lokalen Archiven und der Schweizerischen Nationalbibliothek in Bern wird die Digitalisie-

rung der *Nachrichten* von 1861 bis heute vorbereitet. Bereits unterzeichnet ist der Vertrag zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und Meier & Cie. AG, welcher die finanzielle und materielle Beteiligung der Nationalbibliothek regelt. Über einen zweiten Vertrag zwischen Kanton und Stadt Schaffhausen einerseits und dem Verlag andererseits wurde Ende Jahr noch verhandelt; die Beiträge von Kanton und Stadt wurden mit dem Voranschlag 2009 bewilligt.

Handbuch der historischen Buchbestände in der Schweiz

Das *Handbuch der historischen Buchbestände in der Schweiz* ist ein seit 1998 laufendes Projekt der Zentralbibliothek Zürich und des Schweizerischen Nationalfonds. Nach dem Vorbild der abgeschlossenen «Handbücher» für Deutschland und Österreich wurden die Altbestände schweizerischer Bibliotheken nach Jahrhunderten, Sprachen, Fächern und Provenienzen statistisch erfasst und in ihrer Bedeutung gewürdigt. Zwei Jahre nach dem Beitrag über die Ministerialbibliothek konnte auch der von Hanspeter Marti, André Weibel und René Specht verfasste Artikel über die Altbestände der Stadtbibliothek fertig gestellt werden. Das *Handbuch* soll 2010 im Druck erscheinen.

Briefwechsel der Brüder Johannes und Johann Georg Müller

Die vom Schweizerischen Nationalfonds, von der Sturzenegger Stiftung und vom Kanton massgeblich unterstützte Neuausgabe des Briefwechsels der Brüder Johannes von Müller und Johann Georg Müller aus den Jahren 1769 bis 1789 ist dem Abschluss ein gutes Stück näher gekommen. Rechtzeitig zum 200. Todestag von Johannes von Müller am 29. Mai sind im Wallstein Verlag Göttingen die Bände 1 bis 3 mit den Briefformen erschienen. Die Buchvernissage fand am 24. Juni in der Stadtbibliothek statt. Zum 250. Geburtstag von Johann Georg Müller fand am 3. September im Museum zu Allerheiligen eine vom Museumsverein organisierte Gedenkveranstaltung mit Kurzreferaten von Dr. Gérard Seiterle, Max Ruh, André Weibel und René Specht statt, am 6. September eine von Pfr. Dr. Andreas Heieck initiierte Soirée im St. Johann mit Ausschnitten aus Texten des bedeutenden Schaffhauser Theologen und Pädagogen.

Criminale 2009 Singen - Schaffhausen

Vom 6. bis 10. Mai fand in Singen, Schaffhausen und 37 weiteren Gemeinden der Region die «Criminale 2009» statt, das von der Autorengruppe «Syndikat» patronierte jährliche Treffen von deutschsprachigen Kriminalautorinnen und -autoren. An rund 120 Veranstaltungen traten 265 Autorinnen und Autoren auf, darunter am 7. Mai Ulrich Knellwolf, Petra Ivanow und Peter Zeindler in der Agnesenschütte. Vorgegangen war im April ein zweiteiliger Schreibworkshop für Kinder und Jugendliche mit Klaus Schuker.

Interkulturelle Bibliothek

Der 2002 angeschaffte Bestand an fremdsprachigen Kinderbüchern in der Bibliothek Agnesenschütte wurde im Berichtsjahr systematisch ausgebaut. Theoretische und praktische Vorarbeit leisteten die Praktikantinnen Katrin Rauhut, die ihre Bachelorarbeit *Interkulturelle Bibliotheksarbeit in der Schweiz* teilweise diesem Thema widmete, und Marion Bohlen. Alle Mitarbeitenden wurden in einer halbtägigen Schulung durch Fachpersonen des Projekts «Mondomedia – offene Bibliotheken» sensibilisiert. Der auf rund 1'500 Einheiten erhöhte Bestand in zwölf Sprachen soll 2010 zugänglich gemacht und den Zielgruppen durch einen speziellen Flyer und Veranstaltungen vermittelt werden.

Führungen, Veranstaltungen, Ausstellungen

23 Schulklassen und Gruppen wurden durch die Stadtbibliothek oder die Agnesenschütte geführt (2008: 25). 17 Schulklassen mit rund 300 Schülerinnen und Schülern wurden in die Benutzung der Agnesenschütte eingeführt, 6 Klassen mit 114 Schülern lernten die Stadtbibliothek und ihr Medienangebot kennen. 18 Klassen kamen aus der Stadt Schaffhausen, 5 aus dem (übrigen) Kanton und von auswärts. Studentengruppen der Universitäten Bamberg und Erlangen interessierten sich für die mittelalterlichen Handschriften; weitere Spezialführungen wurden für Pro Senectute und die Kirchgemeinde Münster organisiert. Auch 2008 beteiligte sich die Bibliothek am Ferien(s)pass. Die zusammen mit dem Stadtarchiv und dem Didaktischen Zentrum durchgeführte Berufskundliche Veranstaltung informierte über die Ausbildung als Fachmann/Fachfrau Information und Dokumentation (bisher: Informations- und Dokumentationsassistent/-assistentin).

Zu den Führungen kamen 23 öffentliche Veranstaltungen, wie Lesungen, Vorträge, Buchvernissagen, Workshops, Erzählstunden u. ä., die von den Bibliotheken veranstaltet oder mitveranstaltet wurden sowie zwei Ausstellungen.

In der Stadtbibliothek am Münsterplatz referierten Martin Cordes über die polyglotte Antwerpener Bibel von 1569 (16. März) und Marion Tauschwitz über die Dichterin Hilde Domin (12. Juni). Der Vortrag von Dr. Martin Roland, Wien, über das «Klosterneuburger Evangelienwerk» wurde zusammen mit dem Museum zu Allerheiligen und dem Historischen Verein des Kantons Schaffhausen organisiert (24. Februar). In der Reihe «Stück des Monats» wurden in einer Vitrine weitere interessante Drucke und handschriftliche Dokumente aus dem Altbestand gezeigt.

In der Bibliothek Agnesenschütte fanden statt: die Lesung des Mundartdichters Ernst Ehrat, «Gsprööch mit de Bääbe» (2. März), die Diskussionsrunde über den Sonnengesang des Franz von Assisi mit dem Franziskaner Christoph-Maria Hörtnner, der Psychologin Marianne Domig und der Germanistin Claudia Clavadetscher (31. März); der Abend mit Federmärchen, erzählt von Elisa Hilty und John Odermatt (13. November), die Lesung der Burgenländer Lyrikerin Maria Stahl, eingeführt, wie vor ihr Ernst Ehrat, von Dr. Alfred Richli (27. November) und die Lesungen von Eleonore Frey und Melitta Breznik (30. November bzw. 3. Dezember, in Zusammenarbeit mit dem Verein Schaffhauser Buchwoche). Grosser Beliebtheit erfreuen sich die «Mittwochsgeschichten», abwechslungsweise erzählt von Sascha Hagen und Désirée Senn, jeweils am ersten Mittwoch des Monats. Im Januar/Februar wurde eine Ausstellung des WWF Schaffhausen über die Vielfalt des Amazonas-Regenwaldes gezeigt, im Rahmen der Schaffhauser Menschenrechtstage (November/Dezember) eine über «Informationsgesellschaft: Freiheit, Schutz, Menschenrecht».

Personelles

Anna Ogg, Mitarbeiterin der Bibliothek seit April 1990, erreichte Ende März das Pensionsalter. Ihre Teilzeitstelle wurde aufgeteilt auf Michael Streif, der sein Pensum auf 50 % erhöhte, und die am 1. April eingetretene Monika Sorg (21 %).

Tina Mark schloss die dreijährige Ausbildung zur Informations- und Dokumentationsassistentin mit der Lehrabschluss- und der Berufsmaturitätsprüfung erfolgreich ab; als Praktikantin konnte sie seit dem 1. November weiterbeschäftigt werden. Fabio Lüdi wechselte für das 2. Lehrjahr ins Stadtarchiv, während Daniela Schaeffle für das

3. Lehrjahr in die Stadtbibliothek zurückkehrte. 14 Schülerinnen und Schüler absolvierten eine Schnupperlehre oder ein einwöchiges Praktikum.

Katrin Rauhut, Absolventin des Bachelor-Studiengangs Informationswissenschaft der Hochschule Darmstadt, machte ein fünfwöchiges Praktikum, Marion Bohlen, angehende Absolventin des analogen Bachelor-Studiengangs der Fachhochschule Chur, ein obligatorisches Vorpraktikum von dreieinhalb Monaten. Beim Versorgen der Bücher und Medien in der Agnesenschütte und weiteren Hintergrundarbeiten konnte die Bibliothek von der temporären Mitarbeit von Jeannine Jaquet, Bouke Van Zuiden, Matthias Hablützel und Mariela Brekalo profitieren, bei Hauswartdiensten von der temporären Unterstützung durch Hansjörg Bollinger.

Am 31. Dezember standen die folgenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Dienst des Bereichs «Bibliotheken»: Lukas Baumann (Teilzeit, AV-Medien, Benutzung), Judith Büeler (Teilzeit, Katalogisierung, Benutzung), Claudia Clavadetscher (Teilzeit, Stellvertretende Bereichsleiterin, Verantwortliche Medien- und Informationsangebot), Eveline Conti (Teilzeit, Leiterin Benutzung Freihandbibliothek, EDV-Systemverwaltung), Gabriel Frey (Leiter Zeitschriften und AV-Medien, Benutzung), Dorothea Giger (Teilzeit, Leiterin Medienbearbeitung), Heiko Günther (Teilzeit, Medienbearbeitung), Senada Hamzić (Teilzeit, Reinigung), Barbara Herzog (Teilzeit, Benutzung, Katalogisierung), Jeannine Jaquet (Teilzeit, Benutzung), Kurt Lüthi (Teilzeit, Katalogisierung), Tina Mark (Praktikantin), Brigitte Oechslin (Leiterin Benutzung Stadtbibliothek, Fernleihe, Rechnungsführung, Lehrmeisterin/Lehrlingsausbilderin), Dragica Radosavljević (Teilzeit, Reinigung), Daniela Schaeffe (Lernende, 3. Lehrjahr), Soumya Seiler (Katalogisierung, Benutzung), Monika Sorg (Teilzeit, Benutzung), Dr. René Specht (Bereichsleiter, Verantwortlicher Historische Sammlungen), Michael Streif (Teilzeit, Benutzung), Ernst F. Walter (Teilzeit, Hauswart), André Weibel (Herausgeber Müller-Briefwechsel), Katharina Werner (Teilzeit, Benutzung).